

Interkantonale Schule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Stille Integration

Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung in der schulischen Integration zwischen 1980 und 1998 – eine retrospektive Suche nach Gelingensbedingungen

Eingereicht von: Sven Abeln

Begleitung: Prof. Dr. Susanne Schriber

5. Dezember 2019

Abstract

Wie die folgende Arbeit zeigt, fand die erfolgreiche schulische Integration von Menschen mit Körperbehinderung in der Schweiz im Stillen bereits Ende des 20. Jahrhunderts statt.

Mit Hilfe von drei Leitfadeninterviews geht die vorliegende Arbeit auf die Suche nach individuellen Gelingensbedingungen, die diese stille Integration unterstützten. Ausserdem würdigt sie entsprechende Schulbiographien, indem sie deren Verlauf und das subjektive Erleben der Befragten festhält.

Die Auswertung mittels Inhaltsanalyse zeigt, dass bei den befragten Personen während ihrer Schulzeit einer Vielzahl von unterschiedlichen Gelingensbedingungen eine bedeutende Rolle zukam. Des Weiteren wird klar, dass die Befragten auf ein integrationsungeübtes System trafen, indem sämtliche Bildungsakteure ebenfalls ungeübt waren. Die Integration verlief in keinem der untersuchten Fälle reibungslos, trotzdem war sie erfolgreich.

Danksagung

Ich möchte an dieser Stelle allen Personen danken, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben.

Besonderer Dank kommt den drei interviewten Personen zu, die diese Arbeit erst möglich gemacht haben. Vielen Dank für eure Zeit und Offenheit.

Ebenfalls möchte ich Prof. Dr. Susanne Schriber herzlich danken für die kompetente und motivierende Begleitung während dieser Arbeit. Sie hatte die grundlegende Idee für diese Arbeit und die Kontakte, um geeignete Interviewpartner*innen zu finden.

Auch möchte ich meiner Familie danken, die viele Wochenenden und Abende auf mich verzichtete, meinen beiden Kindern, die immer wieder für Auflockerung im Schreibprozess sorgten und mir die nötige Ablenkung zwischen den Schreibphasen bescherten, meinen Eltern, die sich gerne um die Kinder kümmerten, damit ich zusätzliche Arbeitszeit zur Verfügung hatte und natürlich ganz besonders meiner Partnerin, die mich motivierte, entlastete, beriet und die gesamte Arbeit lektorierte.

Abkürzungsverzeichnis

B:	Befragte*r
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
BG	Brian McGowan
Bista	Abteilung für Bildungsstatistik des Kantons Zürich
ETH	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
I:	Interviewer*in
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
IF	Integrative Förderung
IS	Integrative Sonderschulung
ISR	Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
IV	Invaliden Versicherung
MARS	Maturitätsschule für Abgänger der Rudolf-Steiner-Schule
MEH	Mathilde Escher Heim
NS	Nationalsozialismus
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
PHZH	Pädagogische Hochschule Zürich
RK	René Kälin
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SL	Simone Leuenberger
SMA	Spinale Muskelatrophie
SuS	Schülerinnen und Schüler
VSA	Volksschulamt
WHO	World Health Organization

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
2. Persönlicher Bezugsrahmen	8
3. Theoretischer Bezugsrahmen	8
3.1. Definition Körperbehinderung	8
3.2. Die Entstehung und Entwicklung der Heilpädagogik	10
3.3. Entwicklungen in der Integration von Menschen mit Körperbehinderung.....	11
3.3.1. <i>Bürgerliches Zeitalter</i>	11
3.3.2. <i>Zweiter Weltkrieg</i>	12
3.3.3. <i>Nachkriegszeit und zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts</i>	12
3.4. Die schulische Integration heute.....	14
3.5. Zwischenfazit	17
4. Präzisierte Fragestellung und Zielsetzung	17
5. Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik	17
5.1. Qualitative Sozialforschung	18
5.2. Interviewverfahren	20
5.2.1. <i>Leitfadeninterview</i>	20
5.2.2. <i>Narratives Interview</i>	21
5.3. Transkription	21
5.4. Qualitative Inhaltsanalyse.....	22
5.5. Forschungsdesign und Forschungsmethodik	24
5.5.1. <i>Forschungsstrategie</i>	24
5.5.2. <i>Festlegung Interviewform</i>	25
5.5.3. <i>Erstellung des Leitfadens</i>	25
5.5.4. <i>Materialbeschaffung</i>	27
5.5.5. <i>Interviewsettings</i>	28
5.5.6. <i>Transkription</i>	29
5.5.7. <i>Analyse</i>	30
5.5.8. <i>Interpretation</i>	30
6. Analyse und Interpretation der Interviews	31
6.1. Simone Leuenberger	31
6.1.1. <i>Schullaufbahn</i>	31
6.1.2. <i>Schulort</i>	32
6.1.3. <i>Schulleistung</i>	32
6.1.4. <i>Auswirkungen der Behinderung auf die Schule</i>	33
6.1.5. <i>Sonderpädagogische Einrichtung</i>	34
6.1.6. <i>Therapien</i>	34
6.1.7. <i>Bezugspersonen</i>	34
6.1.8. <i>Wohnort</i>	36
6.1.9. <i>Familiäres Umfeld</i>	36
6.1.10. <i>Selbstständigkeit</i>	37
6.1.11. <i>Integrationsgefühl</i>	37
6.1.12. <i>Teilhabe</i>	38
6.1.13. <i>Zugänglichkeit</i>	38
6.1.14. <i>Hilfsmittel</i>	39
6.1.15. <i>Charaktereigenschaften</i>	40
6.2. René Kälin	40
6.2.1. <i>Schullaufbahn</i>	40
6.2.2. <i>Schulort</i>	41
6.2.3. <i>Schulleistung</i>	41
6.2.4. <i>Auswirkungen der Behinderung auf die Schule</i>	42
6.2.5. <i>Sonderpädagogische Einrichtungen</i>	43
6.2.6. <i>Therapien</i>	44
6.2.7. <i>Bezugspersonen</i>	44

6.2.8.	Wohnort.....	45
6.2.9.	Familiäres Umfeld.....	45
6.2.10.	Selbstständigkeit.....	47
6.2.11.	Integrationsgefühl.....	47
6.2.12.	Teilhabe.....	48
6.2.13.	Zugänglichkeit.....	49
6.2.14.	Hilfsmittel.....	49
6.2.15.	Charaktereigenschaften.....	50
6.3.	Brian Mc Gowan.....	51
6.3.1.	Schullaufbahn.....	51
6.3.2.	Schulort.....	51
6.3.3.	Schulleistung.....	52
6.3.4.	Auswirkungen der Behinderung auf die Schule.....	53
6.3.5.	Sonderpädagogische Einrichtungen.....	53
6.3.6.	Therapien.....	54
6.3.7.	Bezugspersonen.....	54
6.3.8.	Wohnort.....	56
6.3.9.	Familiäres Umfeld.....	56
6.3.10.	Selbstständigkeit.....	57
6.3.11.	Integrationsgefühl.....	57
6.3.12.	Teilhabe.....	58
6.3.13.	Zugänglichkeit.....	59
6.3.14.	Hilfsmittel.....	59
6.3.15.	Charaktereigenschaften.....	60
6.4.	Interpretation und Darstellung der Ergebnisse.....	60
6.4.1.	Simone Leuenberger.....	61
6.4.2.	René Kälin.....	62
6.4.3.	Brian McGowan.....	63
7.	Diskussion der Ergebnisse.....	65
7.1.	Synthese der Ergebnisse.....	65
7.2.	Aussagekraft und Stellenwert der Ergebnisse.....	66
7.3.	Bezug zur Fachliteratur.....	66
8.	Kritische Reflexion bezüglich der Forschungsmethode.....	67
9.	Beantwortung der Fragestellung.....	68
10.	Fazit und Ausblick.....	71
11.	Literaturverzeichnis.....	72
12.	Tabellenverzeichnis.....	75
13.	Anhang.....	75
13.1.	Leitfaden Interview.....	75
13.2.	Kategoriensystem mit Ankerbeispielen.....	80
13.3.	Legende Codesystem.....	84
13.4.	Transkription und Codierung.....	85
13.4.1.	Teil 1 Simone Leuenberger (1SL).....	85
13.4.2.	Teil 2 Simone Leuenberger (2SL).....	86
13.4.3.	Teil 1 René Kälin (1RK).....	87
13.4.4.	Teil 2 René Kälin (2RK).....	88
13.4.5.	Teil 3 René Kälin (3RK).....	89
13.4.6.	Teil 1 Brian McGowan (1BG).....	90
13.4.7.	Teil 2 Brian McGowan (2BG).....	91
13.5.	Audiodateien auf digitalem Datenträger.....	92
13.6.	.mx18-Dateien auf digitalem Datenträger.....	92

1. Einleitung

Spätestens seit dem 13. Dezember 2002 und der damaligen Einführung des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen ist der Bildungsauftrag betreffend Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung für die Kantone in der Schweiz klar: „Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule.“ (Art. 20, Abs. 2)

Weniger bekannt ist hingegen, dass die schulische Integration von Lernenden in Regelschulen vereinzelt bereits vor dem Jahr 2002 erfolgreich von statten ging. Wie es dazu kam, wie solche Integrationen verliefen, wie Betroffene ihre Integration erlebten und was dabei entscheidend für das Gelingen war, wird in dieser Masterarbeit beleuchtet. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden mögliche Konklusionen für die derzeitige Praxis der schulischen Integration abgeleitet. Dazu werden mit Hilfe von Leitfadeninterviews Daten erhoben, die anschliessend inhaltlich analysiert, kategorisiert und dargestellt werden.

Der Ursprungsgedanke dieser qualitativen Forschungsarbeit liegt in der historischen Betrachtung der schulischen Integration von Menschen mit Behinderung. Aus der Vergangenheit können stets Lehren gezogen werden, um in der Gegenwart und der Zukunft Entwicklungsprozesse zu unterstützen. Das grosse Interesse des Autors für diese Thematik stellte sich aber im Verlaufe der Entwicklung dieser Projektidee als zu umfassend heraus. Nach entsprechenden Recherchen stiess der Autor auf eine von Prof. Dr. Susanne Schriber ausgeschriebene Projektidee, die sich auf die stille schulische Integration von Kindern und Jugendlichen im Zeitraum von 1960 bis 2000 fokussierte. Das Potenzial dieser Thematik neue Erkenntnisse gewinnen zu können schien gross. Es waren kaum Untersuchungen vorhanden, die sich mit Hilfe von qualitativen Forschungszugängen diesen Menschen widmeten und ihre Bildungsbiographien entsprechend würdigten. Ausserdem beinhaltet diese Idee den Ursprungsgedanken des Autors einer gewinnbringenden historischen Betrachtung der schulischen Integration von Menschen mit Behinderung.

Drei äusserst spannende Interviewteilnehmer*innen willigten ein, ihre Erfahrungen für das Vorhaben mit dem Autor zu teilen. Entgegen der vor dem Jahr 2000 üblichen Praxis, die vorsah Menschen mit Körperbehinderung in Sonderschulen zu unterrichten, absolvierten sie ihre Schulzeit integriert in Regelschulklassen.

2. Persönlicher Bezugsrahmen

Im Zuge meines Studiums an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) und später an der Heilpädagogischen Fachhochschule in Zürich (HfH) interessierte ich mich immer für die Entstehung des gegenwärtigen Schulsystems sowie dessen stete Entwicklung und Veränderung. An der HfH habe ich verschiedene Workshops und Wahlmodule besucht, die einen historischen Einblick in die Geschichte der Heilpädagogik ermöglichten. Es war für mich immer erstaunlich, wie sich in der Schule, gerade mit Blick auf den Umgang mit Menschen mit Behinderung, seien sie körperlicher oder geistiger Natur, enorme Veränderungen vollzogen haben - von der Nicht-Teilhabe über die Exklusion und gezielte Tötung hin zur Separation, Integration und weiter zur Inklusion. Durch meinen Cousin, der mit einer angeborenen Kleinwüchsigkeit zur Welt kam, konnte ich in meiner eigenen Familie erleben, wie die Schule umgeht mit besonderen Ansprüchen und war überrascht, wie niederschwellig eine gelungene Integration ablaufen kann. Mein Cousin ist mittlerweile 20 Jahre alt und steht kurz vor dem Abschluss einer regulären Berufslehre (Heizungsinstallateur). Über seine gesamte Schullaufbahn hinweg wurde er immer integrativ unterrichtet und benötigte keinerlei Status oder zusätzliche Ressourcen. Wenige Anpassungen konnten seitens der Lehrpersonen und Eltern vorgenommen werden, um eine stille Integration zu ermöglichen. Natürlich ist es nicht möglich, dass dies immer so reibungslos geschieht, dennoch denke ich, kann man anhand solcher Beispiele bestimmt lernen, wie Inklusion gelingen kann. In meinem jetzigen Berufsalltag denke ich oft, wie und ob eine Integration wohl funktioniert hätte vor dem Systemwechsel mit der Einführung der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an Regelschulen. Diese Masterarbeit dient also dem Zweck potenzielle Gelingensbedingungen genauer zu eruieren und die fördernden Faktoren einer solchen „Stillen Integration“ herauszufiltern. Durch das Interviewen von Menschen mit Körperbehinderungen mit gelungenen Integrationsgeschichten sowie erfolgreichen Schulbiographien, die vor dem Systemwechsel zur integrativen Schule die obligatorische Schulzeit absolvierten, sollen jedoch nicht nur diese entscheidenden Faktoren herausgefiltert werden. Aus historischem Interesse finde ich es auch wertvoll einige dieser Geschichten von Zeitzeugen im Zuge einer Masterarbeit festzuhalten.

3. Theoretischer Bezugsrahmen

Im folgenden Kapitel wird die Entstehung und Entwicklung der Heilpädagogik in einen historischen Kontext mit Fokus auf die Entwicklung der Integration von Menschen mit Körperbehinderung gesetzt und entsprechend begründet. Ein Überblick von den Anfängen der Sonderschulen zu Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur integrativen Schulung von Menschen mit Behinderungen soll hier geboten werden. Diese Komponenten werden ergänzt mit einem Überblick über den derzeitigen Stand der schulischen Integration.

Gemeinsam mit dem persönlichen Bezugsrahmen begründet der theoretische Bezugsrahmen die Entwicklung der Fragestellung (siehe Kap. 4).

3.1. Definition Körperbehinderung

„Kinder und Jugendliche mit einer Körperbehinderung sind eine ausgesprochen heterogene Schülergruppe. Es sind eben nicht nur diejenigen, die Rollstuhl fahren und die vor allem

körperlich beeinträchtigt sind. Es sind auch Schülerinnen und Schüler, die Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten haben, die nicht direkt sichtbar sind, die sich aber als bedeutsam erweisen, wenn sie erfolgreich lernen und am sozialen Leben teilnehmen wollen.“ (Lelgemann et al., 2015, S. 15)

Wie bei jeder Definition geht es auch hier darum eine allgemein verständliche Terminologie zu erschaffen. An obigem Zitat von Lelgemann et al. (2015) wird jedoch ersichtlich, dass selbst solche Definitionen noch eine grosse Heterogenität beinhalten. Gerade die Begrifflichkeit der Körperbehinderung scheint immer wieder Diskussionspunkt zu sein, wie die folgende Darstellung der Evolution dieser Definition zeigt. Einige wichtige und gängige Definitionen werden nachfolgend aufgeführt. Das Bundesgesetz für die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung (BehiG) (2002) definiert die körperliche Behinderung nicht explizit. Es fasst alle Behinderungen mit folgender Definition zusammen:

„In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter) eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben.“ (Art. 2, Abs. 1)

Eine etwas weniger auf Umweltfaktoren fokussierende aber sehr geläufige Definition von Körperbehinderung hat Leyendecker (2005) festgehalten: „Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert ist.“ (S. 21)

Durch ihre Evolution wird erkennbar, dass sich die Entwicklung der Definition von Körperbehinderung vor allem auf die systemische Komponente einer Behinderung im Allgemeinen, aber auch auf die situative Bewertung von Erlebnissen der Menschen sowohl mit einer Behinderung als auch jener ohne Behinderung bezieht. Ob ein Mensch mit einer Körperbehinderung diese tatsächlich als behindernd erlebt, liegt also nicht nur daran, wie stark er eingeschränkt wird in Bezug auf seine Selbständigkeit und Selbstverwirklichung. Diese Auffassung einer möglichen Definition von körperlicher Behinderung wird in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) berücksichtigt. Der Blick auf die meist sichtbare Schädigung einer Körperstruktur und/oder Körperfunktion wird noch ergänzt mit den sozialen und gesellschaftlichen Komponenten einer Behinderung. Gibt es Einschränkungen in der Teilhabe? Gibt es Einschränkungen bei den gewünschten Aktivitäten? Zudem werden auch behindernde Kontextfaktoren, namentlich Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren berücksichtigt (vgl. WHO, 2017; Schriber & Schwere, 2011). Auch in der Definition von Lelgemann (2015), die im Kontext dieser Arbeit am geeignetsten ist, kommt diese erweiterte Sichtweise auf den Behinderungsbegriff zum Tragen:

"Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die infolge einer medizinisch beschreibbaren Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass individuelle Tätigkeiten und die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert sind. Die Relevanz der körperlichen Behinderung wird zudem davon beeinflusst, welche Aktivitäts- sowie

Partizipationsmöglichkeiten und -erschwerisse in einer Gesellschaft gegeben sind." (S. 624)

3.2. Die Entstehung und Entwicklung der Heilpädagogik

Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts Bestrebungen der Behindertenhilfe in der Pädagogik erkennbar wurden, bezogen sich diese vor allem auf Kinder und Jugendliche mit Sinnes- und Körperbehinderungen. Erst im darauffolgenden Jahrhundert kümmerten sich die damaligen Pädagogen auch zunehmend um Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen und sogenannte Verwahrloste. Durch die Arbeit von Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), der sich um solche Kinder und Jugendliche kümmerte, tat sich ein neues Forschungsfeld in der Pädagogik auf. Die Pädagogen Jan Daniel Georgens (1823-1886) und Heinrich Marianus Deinhardt (1821-1880) benannten dieses neue Gebiet innerhalb der Pädagogik in der Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals als Heilpädagogik. Damals war die Heilpädagogik jedoch keine rein pädagogische Wissenschaft. Sie bewegte sich irgendwo im Schnittfeld zwischen Theologie, Psychologie, Medizin und Pädagogik. Viele Institutionen kamen aus einem religiösen Kontext, weshalb die damaligen heilpädagogischen Ansätze sehr religiös geprägt waren (vgl. Möckel, 2007, S.13-21).

An der Universität Zürich wurde der Studienbereich Heilpädagogik erstmals 1924 angeboten (vgl. Schriber, 1994). Durch den zweiten Weltkrieg wurde die Entwicklung der Heilpädagogik ausgebremst. Dazu der Zeitzeuge Eduard Montalta (1983, S.4):

„Diese Kriegsjahre 1939-1945 gingen nicht spurlos an der Heilpädagogik in der Schweiz vorbei. Unter dem Druck der eugenischen Bestrebungen der nationalsozialistischen Theorie von ‚Blut und Boden‘ und der Vorherrschaft der sog. ‚arischen Rasse‘ und der Praxis zur Vernichtung des sog. ‚lebensunwerten Lebens‘ wurden auch in der Schweiz gutmeinende und angesehene Geister, sogar solche um ‚Pro Infirmis‘, verunsichert.“

Mit der Entstehung der Invalidenversicherung im Jahr 1960 konnte die Heilpädagogik weiter ausgebaut werden. Fortan wurde hauptsächlich der separative Ansatz mit spezialisierten Sonderschulen verfolgt (vgl. Schriber, 1994). Es gab jedoch Ausnahmen, die in dieser Arbeit genauer beleuchtet werden sollen. Erstmals kam damals auch der Integrationsgedanke auf. Die Integration von Menschen mit Behinderungen sollte zukünftig keine Ausnahme mehr sein, sondern zur Regel werden (vgl. Lelgemann et al., 2015). Dieser Gedanke wurde jedoch erst im Jahre 1998 in der Bundesverfassung explizit festgehalten: „Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung“ (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stand vom 23.9.2018, Art. 8, Abs. 2). Und alle Kinder und Jugendlichen sollen sich „nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können“ (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stand vom 23.9.2018, Art. 41, Abs. 1f). Ausserdem schreibt die Bundesverfassung den Kantonen vor, für eine „ausreichende Sonderschulung aller behinderter Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr“ (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stand vom 23.9.2018, Art. 62, Abs. 3) zu sorgen. Darüber hinaus wurden die Kantone durch das Behindertengleichstellungsgesetz von 2002 verpflichtet, „...soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die

Regelschule fördern.“ (Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, Stand vom 1.1.2017, Art. 20, Abs. 2). Der Weg für die vermehrte integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen war nun also geebnet, jetzt musste er nur noch gegangen werden.

3.3. Entwicklungen in der Integration von Menschen mit Körperbehinderung

3.3.1. Bürgerliches Zeitalter

Eine gut dokumentierte Quelle erster Bestrebungen, Menschen mit Körperbehinderungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen unter anderem aus diesem Grund auch eine gewisse Bildung zu ermöglichen, war der um 1800 lebende Johann Nepomuk Menrad Edler von Kurz. Ein Mann mit adeliger Abstammung, der eigentlich die Nachfolge seines Vaters als kurfürstlicher Hofkammerrat antreten sollte. Dies wurde ihm jedoch verwehrt durch die Abschaffung der Nachfolge, die es Nachfahren von Amtsinhabern automatisch gestattet hatte in das Amt des Vaters zu folgen. Johann von Kurz hatte also keinesfalls ausgesorgt, war aber mit einer guten Bildung ausgestattet (vgl. Stadler, 2004, S. 47ff.). Über die Beweggründe für solche Bestrebungen äussert sich Lelgemann (2015) bezüglich Stadler (2004) folgendermassen:

„Die ersten schulischen Bildungsangebote für körperbehinderte Schüler waren auch Angebote, die Schülern und dem Lehrer ein Auskommen ermöglichten. Freiherr von Kurz verwirklichte mit seinem Angebot einerseits die materielle Absicherung der eigenen Familie, hatte aber auch den philanthropischen Anspruch, jungen Menschen, insbesondere jungen Männern, Auskommen und eine grundlegende Bildung zu sichern“ (Stadler; zitiert nach Lelgemann et al., 2015, S.25).

Diese Bildungsangebote waren damals Pionierprojekte, da zu Beginn des 19. Jahrhunderts praktisch keine Bildungsangebote für Kinder mit einer Körperbehinderung verfügbar waren (vgl. Lelgemann et al., 2015, S. 25). Anfänge in der Etablierung von Sonderschulen sieht Stadler (2004) auch bei den orthopädischen Instituten, die Bildungsangebote innerhalb eines medizinischen Rahmens anboten, was heisst, wenn bei einem Kind die orthopädische Behandlung abgeschlossen war, musste es wieder gehen. Wo genau die Anfänge waren, sei jedoch umstritten (vgl. Stadler, 2004, S. 26). Möckel (2001) sieht das Sonderschulwesen und dessen Aufschwung begründet im bürgerlichen Zeitalter:

«Das Sonderschulwesen ist im bürgerlichen Zeitalter entstanden, das man mit den beiden Revolutionen, der Französischen und der Weltkriegsrevolution, zeitlich eingrenzen kann. (...) Das bürgerliche Zeitalter gab dem öffentlichen Schulwesen großen Auftrieb. Bezeichnend sind die Pläne der französischen Nationalversammlung. Die Forderung der Nationalerziehung entsprach dem revolutionären Umbruch. Die Revolution des Dritten Standes wollte jedem Bürger zu politischen Rechten verhelfen. Die Nationalschule stand im Dienste nationaler Gerechtigkeit. Wohlfahrt des Bürgers war eine Aufgabe des Staates. (...) Der große Aufschwung, den die heilpädagogischen Anstalten in Deutschland nahmen, lässt sich auf das Zusammentreffen der älteren christlichen, obrigkeitsstaatlichen und der modernen, demokratischen Denkweise zurückführen. Freilich waren es weder die staatlichen noch die kirchlichen Behörden, die sich der behinderten Kinder annahmen und

sie unterrichteten, sondern es waren gesellschaftliche Kräfte, die einzelne Personen veranlassten, die Not der behinderten Kinder zu erkennen und zu beseitigen. « (Möckel 2001, 8–9)

Üblicherweise wurden Kinder mit einer Körperbehinderung direkt in eine solche heilpädagogische Anstalt geschickt oder sie wuchsen zu Hause ohne Unterricht auf, ausser die Familie konnte sich einen Hauslehrer leisten (vgl. Stadler, 2004, S. 27). Es entstand eine Struktur von Heimschulen, die hauptsächlich auf der Fürsorge der Kirche für „Krüppelkinder“ beruhte. Diese grundsätzliche Struktur blieb bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts bestehen (vgl. Stadler, 2004, S. 330).

3.3.2. Zweiter Weltkrieg

Stadler (2004, S.295-303) zeigt auf, wie mit dem zweiten Weltkrieg und der damit einhergehenden radikalen Eugenik die Bildungsangebote für Menschen mit Behinderung stark kritisiert wurden. Um die nationalsozialistische Rassenhygiene zu begründen wurde immer wieder mit den hohen Kosten, welche von Menschen mit Behinderungen verursacht wurden, argumentiert. Die heilpädagogischen Anstalten versuchten deshalb die Kosten zu reduzieren, um die NS-Regierung vom Nutzen solcher Institute zu überzeugen und ihr Fortbestehen zu sichern. Dies führte schliesslich dazu, dass Menschen mit schweren Körperbehinderungen als extrem minderwertig angesehen wurden, wobei Menschen mit Körperbehinderung, die noch einen produktiven Nutzen hatten als weniger minderwertig wahrgenommen wurden. Die Sonderschulen unterstützten infolgedessen die Rassenhygiene-Bestrebungen der NS-Regierung insofern, dass sie möglichst viele Abgänger von einer Sterilisation zu überzeugen versuchten. Trotzdem oder gerade deswegen wurde mit dem „Reichschulpflichtgesetz“ eine Schulpflicht für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung eingeführt. Es wurde sogar darauf hingewiesen, dass nur jene Kinder mit Behinderung, die aufgrund dieser nicht dem allgemeinen Bildungsweg folgen oder nicht genügend erfolgreich sind, eine geeignete Sonderschule besuchen müssen. Die Entscheidung diesbezüglich lag jedoch bei der Schulaufsichtsbehörde, welche auch die Möglichkeit hatte, jemandem Bildungsunfähigkeit zu attestieren und ihn somit auszuscheiden. Durch diese Sonderschulpflicht und die damit einhergehende Selektion war eine Einteilung in „Erbgesunde“ und „Erbkranke“ möglich. Die Sonderschulen sollten das Ziel verfolgen einen Abschluss auf dem Niveau der Volksschule zu vermitteln, was aus vielfältigen Gründen meist nicht möglich war (vgl. Stadler, 2004, S. 295-303).

3.3.3. Nachkriegszeit und zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts

Wie bereits zuvor waren Bildungseinrichtungen für Menschen mit Körperbehinderungen auch nach dem zweiten Weltkrieg noch stark verbunden mit den Kirchen. Es war schwierig sich wieder von den nationalsozialistischen Ideologien um die Nützlichkeit eines Menschen zu lösen. Obwohl das dritte Reich zusammengebrochen war, fand kein Neuanfang in der Sonderpädagogik statt. Die Aufarbeitung der Verstrickungen der Sonderpädagogik mit den Nazi-Verbrechen nahm viel Raum ein und dauerte bis in das neue Jahrtausend an (vgl. Stadler, 2004, S. 316f.). In der Mitte der 50er-Jahre begann ein Umdenken weg von der reinen Heimschule hin zur Tagesschule. Eine zukünftige Zusammenarbeit von Pädagogen mit therapeutischen Fachkräften bahnte sich ihren Weg. Neue, fortschrittlichere Gesetze mit Bezug auf Menschen mit Behinderungen werden erarbeitet und die Terminologie erneuert (vgl. Stadler, 2004, S. 331-335).

Sonderschulen für Schüler*innen (SuS) mit einer Körperbehinderung waren teilweise bis in die 70er-Jahre noch Bildungseinrichtungen, die sich mehrheitlich mit mobilitäts- und aktivitätseingeschränkten Menschen beschäftigten. Der Trend hin zu Tageschulen, an welchen SuS während der Schulzeit therapiert werden konnten und der Austausch zwischen Sonderpädagogen und medizinischen Mitarbeitern ausgebaut wurde, setzte zwar bereits in den 50er-Jahren ein, war aber ein Prozess, der bis zum Ende der 70er-Jahre dauerte. Meist wenig Beachtung wurde Menschen mit mentalen Einschränkungen, Körper- und komplexen Mehrfachbehinderungen in der gesamten Entwicklung der letzten zwei Jahrhunderte geschenkt (vgl. Lelgemann et al., 2015, S. 22-27). Als Hinterlassenschaft der NS-Regierung galten sie zudem weitgehend als bildungsunfähig (vgl. Stadler, 2004, S. 300). Problematisch ist diese Auffassung noch immer, denn Menschen mit komplexeren Beeinträchtigungen fanden auch wenig Beachtung innerhalb der jüngeren Geschichte der integrativen Förderung, in Ländern, die in diesem Bereich fortschrittlich sind. Gerade Schüler, deren sprachliche Kommunikation stark beeinträchtigt war, galten noch Ende des 20. Jahrhunderts als mehrheitlich kognitiv beeinträchtigt und wurden nur zaghaft in Regelschulen integriert (vgl. Lelgemann et al., 2015, S. 22-27). Trotz dieser stark systembedingt zögerlichen Annäherung an eine Inklusion, die er als Ziel der Schulentwicklung sieht, hält Lelgemann et al. (2015) fest:

„Schulen für körperbehinderte junge Menschen haben in ihrer historischen Entwicklung aufzeigen können, dass es möglich ist, für Menschen, die im allgemeinen Schulwesen traditionell kein Bildungsangebot erhielten, ein solches zu verwirklichen. Hierfür wurden im Rahmen einer hoch zu schätzenden kulturellen und ethischen Verantwortlichkeit Ressourcen bereitgestellt, die nicht aufgegeben werden dürfen.“ (S. 26)

Eine Förderpraxis, die die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen in Regelschulklassen zum Ziel hat, wird in einigen Staaten bereits seit über dreissig Jahren verfolgt (vgl. Lelgemann et al., 2015, S. 22f). In Deutschland liegt die Integrationsquote mittlerweile bei 25% (KMK; zitiert nach Lelgemann et al., 2015, S.111). In Ländern wie Kanada, USA, Grossbritannien, Italien und Schweden liegt diese Quote von Kindern, die nicht mehr in spezialisierten Fördereinrichtungen unterrichtet werden, bereits deutlich höher (OECD; zitiert nach Lelgemann et al., 2015, S.111). Walter-Klose (2012) fasste Studien der letzten 40 Jahre aus solchen Ländern zusammen und konnte so wichtige Erkenntnisse über die Praxis einer integrativen Förderung aufzeigen. Bedeutsame Erkenntnisse aus dieser Arbeit werden hier zusammengefasst. Walter-Klose (2012) stellte fest, dass es keine Hinweise dafür gibt, dass sich die Leistung von Mitlernenden aufgrund einer Integration negativ oder positiv entwickelt. Dafür werden positive Entwicklungen bei der Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung bei Mitlernenden erkannt (ebd. S. 304). Auffallend gemäss Walter-Klose (2012) ist ebenfalls, dass sich die meisten Studien häufig nicht mit SuS auseinandersetzten, die sehr schwere Beeinträchtigungen oder zusätzliche Lernbeeinträchtigungen aufwiesen (ebd., S. 310f.). Ausserdem ist die Anwesenheit eines Kindes mit einer Körperbehinderung innerhalb seiner Klasse beziehungsweise die räumliche Trennung verschiedentlich ausgeprägt (ebd., S. 324f.). Gerade letztere beiden Erkenntnisse lassen ein weitläufiges Verständnis von schulischer Integration vermuten, selbst in solchen Ländern, die das Ziel der Inklusion bereits seit längerem verfolgen. Besonders in Schweden wird deutlich, dass sich trotzdem der grössere Teil der SuS an Schulen mit integrativem oder inklusivem Unterricht wohlfühlt. Dennoch finden sowohl Eltern als auch SuS, dass

die Nutzung und Beschaffung von Hilfsmitteln, die Verfügbarkeit von therapeutischer Begleitung, die Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe und der Fortschritt im Bereich der Zugänglichkeit nicht ausreichend seien (vgl. Paulson et al. zitiert nach Lelgemann et al., 2015, S. 23f.). Zur Verdeutlichung was sich hinter dem damals aufkeimenden Inklusionsgedanken verbirgt und um den Unterschied von der Integration von Menschen mit Behinderungen und dem übergeordneten Ziel derer Inklusion zu verdeutlichen, hat Lelgemann (2015) eine Gegenüberstellung der beiden Begriffe in tabellarischer Form erstellt.

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Begriffe Integration und Inklusion in der Praxis (Lelgemann et al., 2015, S. 116)

	Integration in der Praxis	Inklusion
Pragmatik in der Schulklasse	Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung besuchen den gemeinsamen Unterricht	
Gesellschaftspolitische Visionen	Veränderungen der Gesellschaft hin zu mehr Toleranz und einem gleichberechtigten Umgang miteinander, verbunden mit einer Wertschätzung von Heterogenität und Vielfalt.	
Juristische und politische Mächtigkeit	Empfehlungscharakter	Menschenrecht
Zugang zum Schulsystem	Zugang zur allgemeinen Schule, wenn die schulische Bildung nach Einschätzung der Lehrkräfte und Schulbehörden erfüllt werden kann	Wahlfreiheit zwischen allgemeiner Schule und Förderschule; die allgemeine Schule ist die Schule für alle
Interventionsperspektive	Schülerinnen und Schüler mit Behinderung werden, falls möglich, in das allgemeine Schulsystem integriert; bei Bedarf wird sonderpädagogische Fachkompetenz ergänzt	Veränderung der allgemeinen Schule, die sich für alle Schülerinnen und Schüler mit ihrem individuellen Unterstützungsbedarf verantwortlich fühlt; eine inklusive Unterrichtsplanung ermöglicht einen konstruktiven Umgang mit der Vielfalt der Schülerinnen und Schüler
Historische Entwicklung	Schere zwischen Vision und Realität	In Deutschland neu und unbelastet; positive Berichte im internationalen Vergleich
Personenkreis	Kinder mit Behinderung	Alle Kinder

3.4. Die schulische Integration heute

Nach vereinzelt integrativen Schulungen von Kindern und Jugendlichen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen vor der Jahrtausendwende (Schriber & Schwere, 2011, S. 65), wurde diese Praxis ab 1994, durch die Ratifizierung der Erklärung von Salamanca forciert (vgl. Unesco, 1994). Seit der Einführung des Behindertengleichstellungsgesetzes von 2002 sollte sie auch in der

Schweiz konsequent umgesetzt werden. Nach nunmehr 17 Jahren steckt die integrative Praxis nicht mehr in der Erprobungsphase, komplett etabliert ist sie aber noch immer nicht. Gemäss Schriber & Schwere (2011) sind mittlerweile etwas über 50% aller SuS mit Körper- und Mehrfachbehinderungen in Regelklassen intergeriert.

„Mit Integration wird dabei die Wiederherstellung eines Ganzen verstanden. Die Integration in die Gesellschaft als Ziel pädagogischer Bemühungen um Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher soziokultureller Herkunft und Ethnie, von Knaben und Mädchen, von Kindern aus Immigranten- und solchen aus einheimischen Familien, von leistungsschwachen, hochbegabten oder behinderten Schülerinnen und Schülern ist wohl kaum umstritten und war immer Ziel verschiedener Schulungsangeboten. Oft wurde dieses Ziel jedoch mindestens vorübergehend mittels besonderer Klassen oder Schulen angestrebt.“ (Strasser, 2006, S. 7)

Einen entscheidenden Beitrag zur Integration leistet auch die mittlerweile weitverbreitete Orientierung an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) (vgl. Schriber & Schwere, 2011, S. 147ff.).

„Die ICF leistet insofern einen Beitrag zur Integration einer Person, als sie sich mit den umfassenden Items zu den 5 Hauptkomponenten im wahrsten Sinne des Wortes um ein Ganzheitlichkeit der Beschreibung eines Individuums bemüht, wenn sie sämtliche möglichen Teilaspekte des Menschseins zu erfassen versucht. (...) Die ICF ist integrativ, steht im Dienste des derzeitigen gängigen pädagogischen Verständnisses, welches sich von der Defizitorientierung und Pathologisierung ab- und sich der Ressourcen-, System- und Lösungsorientierung verbindlich zuwendet und sich damit integrativ verhält, als sie der (Wieder-) Herstellung einer Ganzheit dient. Die ICF ist (...) integrierend, weil sie verschiedenen Fachdisziplinen eine Grundlage, eine Folie für gemeinsames Verstehen anbietet.“ (Schriber & Schwere, 2011, S. 153f.)

Das Konzept zur Sonderschulung im Kanton Zürich (2012) geht von drei verschiedenen Formen aus. Es besteht die Möglichkeit einer integrierten Sonderschulung, einer Sonderschulung in Tagessonderschulen und Schulheimen und der Sonderschulung im Einzelunterricht. Bei ersterem wird unterschieden zwischen einer integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) und der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (ISS). Wenn immer möglich soll eine dieser beiden Formen der integrierten Sonderschulung angestrebt werden. Doch wer hat überhaupt Anspruch auf eine integrierte Sonderschulung (IS)? Im Konzept des Volksschulamtes zur Sonderschulung im Kanton Zürich (2018) wird die Zielgruppe für eine integrierte Sonderschulung folgendermassen beschrieben:

„Zur Zielgruppe der integrierten Sonderschulung gehören Schülerinnen und Schüler mit einem hohen besonderen Bildungsbedarf. Dieser wird anhand eines mehrdimensionalen Vorgehens, dem standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) erfasst. Der tatsächliche Bedarf wird auf Grund von transparent gemachten Entwicklungs- und Bildungszielen bestimmt. Der Bildungsbedarf steht in Zusammenhang mit einer Behinderung beziehungsweise Funktionseinschränkungen (Lern- oder Verhaltensstörungen, einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung (z. B. Autismus), Sprach- oder geistigen Behinderung,

Sinnes-, Körper- oder Mehrfachbehinderung). Für das Erreichen angemessener

Entwicklungs- und Bildungsziele ist eine Massnahme der Sonderschulung notwendig.“ (S. 5)

Eine detaillierte Evaluation der integrierten Sonderschule in der Verantwortung der Regelschule im Kanton Zürich wurde von Buholzer et al. (2015) durchgeführt. Dabei kommt vor allem die grosse Bandbreite an unterschiedlichen ISR-Settings zum Vorschein, was vermuten lässt, dass jeweilige ISR-Settings sehr individualisiert aufgelegt werden. Aus der Evaluation von Buholzer et al. (2015) kann ein mehrheitlich positives Feedback gezogen werden. Die Mehrheit der involvierten Akteure stufen die integrative Förderung und die dazugehörigen Settings als angemessen ein. Entscheidend ist aber, dass die integrierten Sonderschüler ihre Integration mehrheitlich positiv erleben. Entwicklungsbedarf sieht der Bericht vor allem bei einzelnen Schulen, denen die Umsetzung der ISR-Settings noch nicht ganz gelingt, weil sie mit der Schul- und Unterrichtsentwicklung noch nicht genügend fortgeschritten sind.

Der Kanton Zürich ist bestrebt mit einem Monitoring den Überblick über die Vorgänge und Zahlen bezüglich der Sonderschulung innerhalb der verschiedenen Gemeinden zu behalten. „Ziel ist, dass die Schulgemeinden aufgrund der Daten die Entwicklung der Schülerzahlen im Sonderschulbereich und in weiteren Schulbereichen beobachten und bei Bedarf steuernd eingreifen können.“ (VSA Kt. ZH, 2018, S.1). Dabei scheint es vor allem darum zu gehen, die Kosten zu senken und eine durchschnittliche Sonderschulquote festzulegen, da die Anzahl der Sonderschülerinnen und Sonderschüler in den letzten Jahren deutlich anstieg. „Liegt die Gesamt-Sonderschulungsquote einer Schulgemeinde über 3.5 %, bietet das VSA Unterstützung für die Analyse und Stabilisierung oder Reduktion der Sonderschulungsquote.“ (Website des VSA Kt. ZH, Zugriff am 28.10.2019).

Dies scheint jedoch keine einfache Aufgabe zu sein. Die Bildungsstatistik (Bista) im Kanton Zürich, die sich mit der Datenerhebung und -verarbeitung im Bildungssektor beschäftigt, weist darauf hin, dass Daten, je nach Schulgemeinde, unterschiedlich exakt sind. Die Datenerfassung wird trotzdem als zweckmässig bezeichnet (VSA Kt. ZH, 2018, S.13).

Im Nachfolgenden werden einige aktuelle Zahlen aufgezeigt, die sich mit der Integration von SuS mit einer Behinderung im Kanton Zürich befassen. Demnach befanden sich im Jahr 2010, wo erstmals die Anzahl von SuS im ISR-Setting erfasst wurden, 148'911 Lernende im obligatorischen Schulalter, davon besuchten 3'090 (2.08%) Lernende eine öffentliche oder private Sonderschule. Von den 129'605 Lernenden, welche in diesem Jahr die öffentliche Volksschule besuchten, waren 1'003 (0.77%) mit einem Sonderschulstatus in Regelklassen integriert (IS). Zum Vergleich dazu die Zahlen aus dem Jahr 2018: Von 168'175 Lernenden im obligatorischen Schulalter besuchten 2'905 (1.73%) eine öffentliche oder private Sonderschule. Von den 147'088 Lernenden, welche 2018 die öffentliche Volksschule besuchten, waren 3'119 (2.12%) mit einem ISR-Status in die Regelklassen integriert (vgl. Website der Abteilung Bildungsstatistik Kt. Zürich, Zugriff am 28.10.19).

Der Anteil Lernender im Sonderschul-Setting ist also in acht Jahren leicht gesunken (-0.35%) während der Anteil Lernender im ISR-Setting verhältnismässig stark gestiegen ist (+1.35%). Eine umgekehrte Proportionalität ist nicht zu erkennen. Schriber und Schwere (2011) äussern sich mit Blick auf solche Zahlen folgendermassen: „Der alleinige Blick auf die organisatorische Form der Integration und Schule kann täuschen: Die Mehrheit der integrierten Schülerinnen und Schüler mit einer Körper- und

Mehrfachbehinderung erscheint unter ‚verwaltungstechnischen‘ Gesichtspunkten in der Statistik der Sonderschulen...“ (S. 21).

Tabelle 2: Anteile Lernende in Sonderschulsettings (https://www.bista.zh.ch/_vs/vs_sgem.aspx#top, Zugriff am 28.10.19.)

	Anteil Lernende in Sonderschulen	Anteil Lernende im ISR-Setting
2010	2.08%	0.77%
2018	1.73%	2.12%

3.5. Zwischenfazit

Während über die Geschichte und Entwicklung der Heilpädagogik und die Integration von Menschen mit Körperbehinderung von Beginn weg vieles erforscht, analysiert und evaluiert wurde, scheint es nur wenige Einblicke in tatsächliche Schulbiographien von betroffenen, in der Zeit vor der Jahrtausendwende schulisch erfolgreich integrierten, Kindern zu geben. Wie erlebten diese Kinder ihre Schulzeit und was ermöglichte ihnen eine erfolgreiche Schullaufbahn? Diese Fragen sind noch ungenügend beantwortet. Vor allem mit Blick auf die derzeitige Sonderschulpraxis, die zwar ausreichend evaluiert und immer wieder weiterentwickelt wird, aber in kaum ersichtlicher Weise Gelingensbedingungen von tatsächlich erfolgreichen Schulbiographien aus der Vergangenheit berücksichtigt und in die Weiterentwicklung der integrierten Sonderschulung mit einfließen lässt. Wie die folgende qualitative Untersuchung zeigt, gab es sie nämlich bereits, die stille und erfolgreiche Integration von Kindern mit Körperbehinderung.

4. Präzisierte Fragestellung und Zielsetzung

Mit Verweis auf den vorangegangenen theoretischen Bezugsrahmen der vorliegenden Arbeit, ergeben sich folgende Fragestellungen.

1. Wie verliefen Schulbiographien von Menschen mit Körperbehinderungen, die Regelschulen vor dem Systemwechsel zur integrativen Schule (1980-1998) besuchten?
2. Wie erlebten diese Menschen ihre Integration?
3. Welche fördernden Faktoren (Gelingensbedingungen), die eine „Stille Integration“ ermöglichten, können anhand solcher Schulbiographien ermittelt werden?
4. Was sind mögliche Konklusionen aus diesen Bildungsbiographien für die derzeitige Praxis der schulischen Integration von Menschen mit Körperbehinderungen?

Aus diesen Fragen wird nachfolgend die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit abgeleitet:

Ziel der Arbeit ist die Erstellung einer nachvollziehbaren Zusammenstellung von Faktoren, welche eine erfolgreiche schulische Integration von Kindern mit einer Körperbehinderung begünstigen könnten.

5. Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

Mit Hilfe von qualitativen Forschungsmethoden sollen die obigen Fragestellungen beantwortet und das gesetzte Ziel erreicht werden. Im Folgenden wird zuerst ein theoretischer Bezugsrahmen geschaffen, der als Grundlage für das unter Kapitel 5.5 beschriebene Forschungsdesign und das forschungsmethodische Vorgehen dient.

5.1. Qualitative Sozialforschung

Der qualitative Aspekt dieser Art der Sozialforschung hat seinen Ursprung darin, dass durch quantitative Herangehensweisen oft geforscht wird, ohne den Forschungsgegenstand wirklich verstanden zu haben. Im Verständnis eines Forschungsgegenstands versteckt sich der qualitative Anspruch (Mayring, 2002). Wichtig dabei ist nicht in „Beliebigkeit, Verwaschenheit, Unkontrollierbarkeit zu verfallen...“ (ebd., 2002, S. 9)

Gemäss Flick et al. (2008) hat qualitative Sozialforschung den Anspruch, „...Lebenswelten ‚von innen heraus‘ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen.“ (S.14)

Die qualitative Forschung ermöglicht, im Gegensatz zur quantitativen Forschung, eine nähere, offenere und persönlichere Zugangsweise zum Forschungsgegenstand. Perspektiven von involvierten Personen, Prozesse und Strukturen können somit konkreter beschrieben werden, als es zum Beispiel mit einer standardisierten Befragung möglich wäre (vgl. Flick et al., 2008, S.17). Gemäss Helfferich (2011) ist ein weiterer Vorteil qualitativer Forschung, mit Blick auf die im Kapitel 4 formulierten Forschungsfragen, ihre Fähigkeit subjektive Sichtweisen zu rekonstruieren. Der vorliegende Forschungsgegenstand lässt sich nicht über das Messen, wie es bei der standardisierten Forschung üblich ist, erfassen. Qualitative Sozialforschung befasst sich mit Texten. Im Falle eines Interviews sind diese Texte verschriftlichte Erzählungen oder Aussagen. Somit kann eine subjektive Sichtweise erfasst werden (ebd., S. 21ff.). Weil die gewonnen Daten aber in einer Interaktion entstehen und durch Kontextinformationen beeinflusst werden, sind sie „...keine passiven Abbildungen, sondern eine aktive Konstruktion.“ (ebd., S.23). Diese Konstruktionen, die am Ende eines solchen qualitativen Forschungsprozesses festgehalten werden, z.B. in Form einer Inhaltsanalyse, sind eine Art Konstruktion der Konstruktionen. Um sämtlich Konstruktionen nachvollziehen zu können, werden Informationen über den Entstehungskontext von Äusserungen, über die Interviewsituation und über die eigene Verstehensleistung bei der Interpretation dieser Äusserungen benötigt (Helfferich, 2011, S. 23f.). Mayring (2002) ergänzt die starke Subjektbezogenheit der qualitativen Forschung noch mit vier weiteren Grundsätzen: „...die Betonung der Deskription und der Interpretation der Forschungssubjekte, die Forderung, die Subjekte auch in ihrer natürlichen, alltäglichen Umgebung (statt im Labor) zu untersuchen, und schliesslich die Auffassung von der Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess.“ (ebd., S. 19). In der qualitativen Forschung können durchaus Schlüsse, die sich vom Einzelfall entfernen, gezogen werden. Trotzdem sollte darauf geachtet werden, dass diese Schlüsse immer wieder auf den Einzelfall Bezug nehmen (Mayring, 2002, S. 27). Mayring (2002) betont die Wichtigkeit von 13 entscheidenden Säulen, mit denen die Qualität qualitativen Denkens steht und fällt.

Tabelle 3: Die 13 Säulen qualitativen Denkens (vgl. Mayring, 2002, S. 25-38)

Einzelfallbezogenheit	Im Forschungsprozess müssen immer auch Einzelfälle mit erhoben und analysiert werden, an denen die Adäquatheit von Verfahrensweisen und Ergebnisinterpretationen laufend überprüft werden.
Offenheit	Der Forschungsprozess muss so offen dem Gegenstand gegenüber

	gehalten werden, dass Neufassungen, Ergänzungen und Revisionen sowohl der theoretischen Strukturierung und Hypothesen als auch der Methoden möglich sind, wenn der Gegenstand dies erfordert.
Methodenkontrolle	Der Forschungsprozess muss trotz seiner Offenheit methodisch kontrolliert ablaufen, die einzelnen Verfahrensschritte müssen expliziert, dokumentiert werden und nach begründeten Regeln ablaufen.
Vorverständnis	Die Analyse sozialwissenschaftlicher Gegenstände ist immer vom Vorverständnis des Analytikers geprägt. Das Vorverständnis muss deshalb offengelegt und schrittweise am Gegenstand weiterentwickelt werden.
Introspektion	Bei der Analyse werden auch introspektive Daten als Informationsquelle zugelassen. Sie müssen jedoch als solche ausgewiesen, begründet und überprüft werden.
Forscher-Gegenstands-Interaktion	Forschung wird als Interaktion aufgefasst, in dem sich Forscher und Gegenstand verändern.
Ganzheit	Analytische Trennungen in menschliche Funktions- bzw. Lebensbereiche müssen immer wieder zusammengeführt werden und in einer ganzheitlichen Betrachtung interpretiert und korrigiert werden.
Historizität	Die Gegenstandsauffassung im qualitativen Denken muss immer primär historisch sein, da humanwissenschaftliche Gegenstände immer eine Geschichte haben, sich immer verändern können.
Problemorientierung	Der Ansatzpunkt humanwissenschaftlicher Untersuchungen sollen primär konkrete, praktische Problemstellungen im Gegenstandsbereich sein, auf die dann auch die Untersuchungsergebnisse bezogen werden können.
Argumentativer Verallgemeinerung	Bei der Verallgemeinerung der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung muss explizit, argumentativ abgesichert begründet werden, welche Ergebnisse auf welche Situationen, Bereiche, Zeiten hin generalisiert werden können.
Induktion	In sozialwissenschaftlichen Untersuchungen spielen induktive Verfahren zur Stützung und Verallgemeinerung der Ergebnisse eine zentrale Rolle, sie müssen jedoch kontrolliert werden.
Regelbegriff	Im humanwissenschaftlichen Gegenstandsbereich werden Gleichförmigkeiten nicht mit allgemeingültigen Gesetzen, sondern besser mit kontextgebundenen Regeln abgebildet.
Quantifizierbarkeit	Auch in qualitativ orientierten humanwissenschaftlichen Untersuchungen können – mittels qualitativer Analyse – die Voraussetzungen für sinnvolle Quantifizierungen zur Absicherung und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse geschaffen werden.

5.2. Interviewverfahren

5.2.1. Leitfadeninterview

Bei der Sammlung von Daten durch qualitative Forschungsprozesse wird gemäss Flick (2016) zwischen verbalen Daten, Beobachtungen und medialen Daten unterschieden. Des Weiteren unterscheidet er, innerhalb der verbalen Datensammlung, zwischen den Methoden des Leitfadeninterviews, der Erzählung und der Gruppendiskussion. Bohnensack et al. (2018) sprechen von einer Vielzahl an Verwendungsweisen solcher Interviews, die sich hauptsächlich in der Offenheit der Interviewführung unterscheidet.

„Sie reichen von einem halbstandardisierten Forschungsdesign, bei dem ein sehr detaillierter und eine Vielzahl konkreter Fragen enthaltender Leitfaden sich von einem Fragebogen dadurch unterscheidet, dass es keine vorgegebenen Antwortkategorien gibt, sondern die interviewte Person hinreichend Freiheit hat. Die Fragen in eigenen Worten und der ihr notwendig erscheinenden Ausführlichkeit zu beantworten, bis zu einer Liste von Themen, die im Laufe des Interviews angesprochen werden sollen, deren Reihenfolge wie auch die genaue Formulierung, in der nach ihnen gefragt wird, jedoch nicht vorab festgelegt sind.“ (Bohnensack et al., 2018, S. 152)

Das Leitfadeninterview oder Problemzentrierte Interview, wie es von Mayring (2002) auch bezeichnet wird, eignet sich um Forschungsfragen „...auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren.“ (ebd. 2002, S.69). Ausserdem soll eine vertraute Atmosphäre zwischen den Kommunikationspartnern geschaffen werden, damit die befragten Personen zu ausgewählten Fragen, mit Hilfe eines Leitfadens, hingeführt werden können, diese aber offen und ohne eingezwängt zu werden, beantworten können (vgl. Mayring, 2002, S. 69).

Für die Erstellung eines Interviewleitfadens, der für den Interviewer praktikabel ist, aber auch auf die zu interviewende Person zugeschnitten ist, sind Kenntnisse über die Lebenswelten der Interviewpartner/innen und ein Aufbau „vom Allgemeinen zum Spezifischen“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr; zitiert nach Bohnensack et al., 2018, S. 152) wichtig. Helfferich zitiert nach Bohnensack et al. (2018, S.152) nennt drei wesentliche Anforderungen an einen Leitfaden:

- „Offenheit als Priorität“
- „Übersichtlichkeit“
- „Anschmiegen an den Erzählfluss“

Der Leitfaden soll ein Interview jedoch nicht dominieren und wie eine Checkliste benutzt werden, denn im Zentrum des Interviews sollen die Sache und die interviewte Person stehen. Eine flexible Nutzung des Leitfadens ist also angebracht. Durch spontanes Nachfragen, das sich am Geschilderten orientiert, kann die Offenheit des Interviews weiter erhöht werden und die Interviewpartner/innen können zu kleinen Erzählungen animiert werden (vgl. Bohnensack et al., 2018, S.151f.). In der Literatur sind verschiedenste Vorgehensweisen zu finden, um ein Leitfadeninterview durchzuführen. Altrichter und Posch (2007, S. 152 ff.) schlagen folgende Vorgehensweise zur Erstellung eines Leitfadens vor:

1. Fragen formulieren
2. Fragen gruppieren, gewichten, reduzieren

3. Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren
4. Material vorbereiten
5. Test und allfällige Überarbeitung des Leitfadens

5.2.2. Narratives Interview

Das narrative Interview ist ein von maximaler Offenheit geprägtes Interviewverfahren. Es eignet sich zur Analyse eines Forschungsfelds aus der Sicht einer involvierten Person. Es sollen dabei weniger konkrete Fragen beantwortet werden, vielmehr sollen Interviewpartner/innen zu Erzählungen ermutigt werden (vgl. Bohnensack et al., 2018, S. 165ff.).

„Das narrative Interview basiert auf sprachsoziologischen Analysen der inneren Wirkmechanismen von kommunikativen Interaktionen, insbesondere des Stegreiferzählens, d.h. des spontanen, unvorbereiteten Erzählens von Geschichten in Face-to-Face-Situationen. Von diesen Mechanismen wird die Anwendung des Verfahrens hergeleitet sowie der Anspruch, mit seiner Hilfe besonders authentische Angaben über die Orientierungsstrukturen von Personen in ihrem vergangenen faktischen Handeln und Erleben zu erhalten.“ (Küster, 2009, S. 17)

Küsters (2009) findet das narrative Interview nicht geeignet „für die Erhebung von Handlungsformen wie alltäglichen Verrichtungen, gleichförmigen und immer wiederkehrenden Routinen, denn über diese kann man nicht erzählen“ (ebd. S. 30). Geeigneter ist es, um rund um Biographie bezogene Fragen, vielschichtige Erzählungen zu generieren, die möglicherweise Forschungsaspekte freilegen, die in einem strukturierteren Interviewsetting nicht zur Sprache gekommen wären, deshalb wird es auch in diesem Bereich immer häufiger verwendet (vgl. Flick et al., 2008 S. 335).

Um eine Stegreiferzählung zu ermöglichen ist es von Bedeutung, dass die zu interviewende Person keine vorgängige Vorbereitungszeit auf die Interviewthematik hatte. Die Narration soll spontan aus dem Moment heraus entstehen (vgl. Glinka, 2016, S. 11). Hauptsächlich hat bei dieser Interviewform die erzählende Person ein Rede-Vorrecht und Monologe sind wünschenswert. Trotzdem kann die interviewende Person auf eine Erzählinitiation hin, durch dialogisches Nachfragen oder Bilanzierungen ein bilaterales Gespräch erschaffen (vgl. Helfferich, 2011, S. 36).

5.3. Transkription

Wenn Tondokumente in schriftlicher Form festgehalten werden sollen, spricht man von Transkription. Sie ist notwendig um ein Interview für die Analyse vorzubereiten. Daten aus Interviews sind somit nicht mehr flüchtig und können geordnet werden. Wie auch eine Audiodatei das Gesamtbild eines Interviews nicht festhalten kann, so kann dies auch keine Transkription. Beide Formen der Datenaufzeichnung heben einzelne Aspekte des Gesamtbilds hervor und vernachlässigen dafür andere. Im deutschsprachigen Raum hat sich vor allem das Gesprächsanalytische Transkriptionssystem (GAT) etabliert (vgl. Bohnensack et al., 2018; Mayring, 2002). „Prinzipiell gilt es hierbei, alles so zu verschriftlichen, wie es gesprochen wurde, und dabei auch Pausen, vermeintliche Fehler, parasprachliche Elemente und Überlappungen mitzutranskribieren“ (Bohnensack et al., 2018, S. 233). Das Internationale Phonetische Alphabet (IPA) wird zu diesem Zweck oft bei Transkriptionen verwendet. Bei der Aufbereitung von Interviews können so Sprachfeinheiten, welche dialekt- oder aussprachebedingt sind, genau festgehalten werden. Solche sprachlichen Feinheiten sind jedoch für

die meisten Forschungsgegenstände nicht von grosser Bedeutung und entsprechende Texte sind schwierig zu lesen. Um dies zu verhindern und wenn eine Fokussierung auf die inhaltlich-thematische Ebene sinnvoll erscheint, werden Transkriptionen oftmals sinngemäss in das Schriftdeutsche übertragen. Der Dialekt kommt somit nicht mehr zum Tragen, Fehler im Satzbau werden bereinigt und der mündliche Sprechstil wird geglättet (vgl. Mayring, 2002, S. 89ff.). Mayring (2002) weist auch auf die Wichtigkeit von nicht sprachlichen Informationen hin, die durch Sonderzeichen vermerkt werden können. Kallmeyer & Schütze (1976) oder auch Dresing & Pehl (2015) haben hierzu gebräuchliche Transkriptionsregeln verfasst, die beispielsweise auf Pausen, Betonungen oder nicht sprachliche Vorgänge, wie ein Lachen oder Seufzen eingehen. Selbstverständlich gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Computerprogrammen, welche diese aufwändige Arbeit deutlich erleichtern können.

5.4. Qualitative Inhaltsanalyse

Die Inhaltsanalyse kommt aus der Publizistik und wurde vor allem für Analyse von Printmedien genutzt (vgl. Merten, 1995, S. 35ff.). Heute wird sie zur Analyse jeglichen medialen Outputs genutzt. Mittlerweile wurden verschiedene Varianten der Inhaltsanalyse entwickelt, die sich darin ähneln, dass sie sich alle an Kategorien orientieren (vgl. Bohnensack et al., 2018, S. 121). Die momentan geläufigsten Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse sind gemäss Bohnensack et al. (2018, S. 121) jene von Mayring (2015) und Kuckartz (2018). Die Theorie in diesem Kapitel wird sich auf die Variante von Mayring (2015) beschränken, da sie für die vorliegende Arbeit als gewinnbringender beurteilt wurde. Zu den Aufgabenfeldern der qualitativen Analyse zählt Mayring (2015) unter anderen auch Einzelfallstudien. „Fallanalysen sind ein hervorragendes Anwendungsgebiet ihrer eher offenen, eher deskriptiven, eher interpretativen Methodik“ (ebd., S. 23). Ihre Anwendung kann, nebst der qualitativen Sozialforschung, auch in der Kommunikationswissenschaft, der Hermeneutik, der Sprach- und Literaturwissenschaft und zur Erforschung der Psychologie der Textverarbeitung sinnvoll sein. Wichtig ist für Mayring (2015) vor allem ein systematisches, stark regelgeleitetes Vorgehen. Ein konkretes Ablaufmodell der Analyse soll festgelegt und auf den spezifischen Forschungsgegenstand angepasst werden. Jegliches Vorgehen innerhalb des Analyseprozesses soll nachvollziehbar und geregelt sein. Zentral bei der Analyse nach Mayring (2015) ist die Kategorienbildung, die ebenfalls gut beschrieben und nachvollziehbar sein soll (ebd., S. 50ff.). Bei der Interpretation der Ergebnisse sind verschiedene Techniken vorgesehen, die entweder isoliert oder kombiniert angewendet werden können. Dazu gehören Aussagen bezüglich der Häufigkeit von Textbestandteilen (Häufigkeitsanalyse) aber auch Einschätzungen zu einzelnen Kategoriensystemen mit Bezug auf den Kontext (Valenz- und Intensitätsanalysen). Ausserdem können Aussagen zur Kontingenz einzelner Textbestandteile einer Kategorie (Kontingenzanalyse) gemacht werden, um nur einige Möglichkeiten zu nennen (vgl. Mayring, 2015, S. 13-16). Trotz dieser grossen Vielfalt an beschriebenen Techniken findet Mayring (2015) bei allen einen gleichen Nenner in folgenden drei Grundtechniken: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung (ebd., S. 67). Die deduktive Kategorienbildung, die das vorgängige, genau Festlegen von Kategorien beschreibt, ist zentral bei der Strukturierung des Materials. Es besteht aber auch die Möglichkeit einer induktiven Kategorienbildung. Diese Art der Kategorienbildung stellt die Kategorien in den Dienst des Materials und führt dazu, dass das Kategoriensystem

fortlaufend verändert und ergänzt wird. Sie ist auf der Technik der Zusammenfassung aufgebaut und bezieht sich nicht auf vorgängig erarbeitete Theoriekonzepte (vgl. Mayring, 2015, S. 85-97).

Der beträchtliche Aufwand einer qualitativen Inhaltsanalyse ist augenscheinlich. Es gibt deshalb auch dafür eine Vielzahl von Computerprogrammen, welche die Arbeit bedeutend erleichtern können (vgl. Mayring, 2015, Kap. 6).

Ein mögliches Vorgehen wurde für die vorliegende Arbeit nach Mayring (2015) folgendermassen in einer Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 4: Zusammenstellung eines inhaltsanalytischen Ablaufmodells nach Mayring (vgl. 2015, S. 54-64)

1.	Festlegung des Materials	Definition des Materials, welches einer Analyse zugrunde liegt. <ul style="list-style-type: none"> - Über welchen Teil sollen Aussagen gemacht werden? - Wurde der Stichprobenumfang nach Repräsentativitäts- und Ökonomieüberlegungen festgelegt? - Nach welchem Modell wird die Stichprobe gezogen (Zufall, festgelegte Quoten, geschichtete oder gestufte Auswahl)?
2.	Analyse der Entstehungssituation	Festhalten der Produktionsbedingungen des Materials. <ul style="list-style-type: none"> - Von wem und unter welchen Bedingungen entstand das Material? - Wer war an der Entstehung beteiligt? - Aus welchen emotionalen, kognitiven Beweggründen befasst sich der/die Verfasser*in mit dem Material? - Für welche Zielgruppe wurde das Material erfasst? - Unter welchem soziokulturellen Hintergrund entstand das Material?
3.	Formale Charakteristika des Materials	Beschreibung der Form, in welcher das Material vorliegt. <ul style="list-style-type: none"> - Welche Regelungen wurden bei der Protokollierung des Materials befolgt (Transkriptionsmodelle)?
4.	Richtung der Analyse	Beschreibung der Richtung, in welche die Analyse gehen soll. <ul style="list-style-type: none"> - Soll etwas über den Gegenstand der Analyse gesagt werden? - Soll etwas über den emotionalen Zustand oder die Intention der befragten Person gesagt werden? - Soll etwas über die Art des Textes gesagt werden? - Soll etwas über die Auswirkungen des Textes bei einer Zielgruppe gesagt werden?
5.	Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung	Theoretische Begründung der Fragestellung festhalten. <ul style="list-style-type: none"> - Wurde die Fragestellung der Analyse vorab genau geklärt? - Ist die Fragestellung an der bisherigen Forschung zum Gegenstand angebunden?
6.	Bestimmung der Analysetechnik	Definition der gewählten Analysetechnik und deren Ablaufs. <ul style="list-style-type: none"> - Welche Technik wurde gewählt (Zusammenfassung, Explikation, Strukturierung)?

		<ul style="list-style-type: none"> - Welches Ablaufmodell soll befolgt werden? - Welche Kategorien werden weshalb festgelegt?
7.	Definition der Analyseeinheiten	Festlegen der inhaltsanalytischen Analyseeinheiten: <ul style="list-style-type: none"> - Welche Kodiereinheit wird gewählt? - Welche Kontexteinheit wird gewählt? - Welche Auswertungseinheit wird gewählt?
8.	Analyse	Kodierung des Materials <ul style="list-style-type: none"> - Muss das Kategoriensystem angepasst werden? - Muss das Material aufgrund von Anpassungen im Kategoriensystem erneut analysiert werden?
9.	Interpretation	Kodierungen werden zusammengestellt und in Richtung der Fragestellungen interpretiert.
10.	Gütekriterien	Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien <ul style="list-style-type: none"> - Inwiefern sind die Ergebnisse objektiv? - Inwiefern sind die Ergebnisse reliabel? - Inwiefern sind die Ergebnisse valide?

5.5. Forschungsdesign und Forschungsmethodik

Dieses Kapitel soll Auskunft über den Aufbau und den Ablauf der Forschungsmethodik geben, die gewählt wurde, um die Fragestellungen zu beantworten und die Zielsetzung zu erreichen. Dabei wird zuerst die Forschungsstrategie erläutert und anschliessend auf die einzelnen Teilaspekte der gewählten Forschungsmethodik, namentlich des Verfahrens der qualitativen Inhaltsanalyse, eingegangen. Entscheidungen werden begründet mit Bezug auf die in den Kapiteln 5.1 - 5.4 dargelegte Theorie. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit, die als massgebendes Gütekriterium in der qualitativen Forschung mit Interviews bezeichnet wird, soll hiermit gewährleistet sein (vgl. Helfferich, 2011, S. 156, S.167ff.).

5.5.1. Forschungsstrategie

Die Forschungsmethode, welche für die Erforschung eines Forschungsgegenstands gewählt wird, ist immer von selbigem abhängig. Mit Blick auf die genannten Forschungsfragen und unter Berücksichtigung des entsprechenden theoretischen Bezugsrahmens sind qualitative Forschungsmethoden (siehe Kap. 5.1) wohl am geeignetsten für den in dieser Arbeit thematisierten Forschungsgegenstand. Insbesondere unter Berücksichtigung der Schwierigkeit, eine genügend grosse Anzahl an betroffenen Personen ausfindig zu machen, die eine verlässliche quantitative Forschung überhaupt erst möglich machen würden. Anhand von drei Leitfadeninterviews (siehe Kap. 5.2.1) sollen einerseits wichtige Erkenntnisse bezüglich Gelingensbedingungen, die zu einer erfolgreichen integrativen Schulbiographie von SuS mit einer Körperbehinderung beitragen. Diese Interviews werden mit einer Frau und zwei Männern mit Körperbehinderungen geführt, die zwischen 1980 und 1998 die obligatorische Schulzeit und weiterführende oder höhere Schulausbildungen absolvierten. In einer Zeit also, in der die schulische Integration noch eine Ausnahme war (siehe Kap. 3). Andererseits sollen, in einer zusammenfassenden Form, die Schulbiographien, das subjektive

Empfinden der Schulzeit und Erlebnisse im Zusammenhang mit der Schule festgehalten werden. Die betroffenen Personen sollen also in einer offenen Form ihre subjektive Sichtweise und Erfahrung möglichst selbst zum Ausdruck bringen. Dazu lehnt sich die Arbeit an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) an (siehe Kap. 5.4).

5.5.2. Festlegung Interviewform

Die Durchführung von Leitfadeninterviews mit entsprechenden Interviewpartner*innen entsprechen am ehesten den Ansprüchen, welche die Fragestellung aber auch der Autor an eine passende Datenerhebungsform stellen. Durch diese Methode kann ein differenziertes Bild der Perspektiven, Erlebnisse und Meinungen der Betroffenen entstehen. Ausserdem kann der Unterschiedlichkeit der damaligen Kontextfaktoren Rechnung getragen werden (vgl. Mayring, 2002; Bohnensack et al., 2018; siehe Kap. 5.2.1). Verschiedene strukturelle und organisatorische Voraussetzungen können berücksichtigt werden und in das Gesamtbild einfließen. Mit Blick auf die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) unterstützt die Verwendung eines Leitfadeninterviews die Fokussierung auf eine deduktive Kategorienbildung. Bei der Entwicklung des Leitfadens (siehe Anhang 13.1) für die Interviews spielen diese Kategorien eine zentrale Rolle (siehe Kap. 5.5.3.). Im Gegensatz zum narrativen Interview, welches maximal geöffnet ist, würde eine minimale Strukturierung durch die Vorgabe von Themenbereichen (Kategorien) und einigen zentralen, wichtigen Fragen eine zielgerichtete Interviewführung gewährleisten und somit der befragenden Person eine bessere Orientierung und Übersicht während der Interviews ermöglichen. Aus den genannten Gründen ist ein solches Interviewverfahren für die geplante Arbeit ein guter Kompromiss zwischen Offenheit und Strukturiertheit.

Anfänglich schien das narrative Interview ebenfalls geeignet zu sein, um die in der Arbeit genannten Ziele und Fragestellungen zu verfolgen, da es sich um biographiebezogene Daten handelt (vgl. Küster, 2009; siehe Kap. 5.2.2). Befürchtungen hinsichtlich einer zu geringen Strukturiertheit und einer schlechten Abschätzbarkeit der Qualität der zu erhebenden Daten, begründet in der freien Erzählform, waren jedoch vorhanden (vgl. Bohnensack et al., 2018; siehe Kap. 5.2.2).

5.5.3. Erstellung des Leitfadens

Bei der Erstellung des Leitfadens (siehe Anhang 13.1) hat sich der Autor an der von Altrichter und Posch (2007) vorgeschlagene Vorgehensweise orientiert (siehe Kap. 5.2.1.). Nach der abschliessenden Testung und einigen Überarbeitungen des Leitfadens wurde er von Prof. Dr. Schriber für den Einsatz im Feld freigegeben.

Die folgenden Überlegungen, welche bei der Erstellung des Interviewleitfadens gemacht wurden, gründen alle auf dem Leitgedanken, durch den Einsatz eines Leitfadens den Überblick über relevante Informationen zu behalten, zielgerichtet zu befragen und trotzdem eine authentische Gesprächssituation zu erzeugen, damit die befragte Person sich wohlfühlt und gewillt ist offene und ehrliche Antworten zu geben. Der Anfang des Leitfadens hatte den Zweck eine wohlwollende Haltung der befragten Person gegenüber dem Interviewendem hervorzurufen und ihn entsprechend für seine Interviewbereitschaft zu würdigen. Zudem wird der/die Interviewpartner*in über den Ablauf, die ungefähre Dauer, die Beweggründe und die Ziele des Interviews aufgeklärt. Somit ist die grobe Intention des Interviewers klar, die Befragten haben somit die Möglichkeit sich an diesen Intentionen

zu orientieren und damit Aussagen mit Bezug auf das Ziel der vorliegenden Arbeit zu machen (vgl. Helfferich, 2011, Kap. 2). Der befragten Person soll klar werden, dass sie jederzeit die Möglichkeit hat Fragen unbeantwortet zu lassen. Zudem werden noch einige formale Aspekte bezüglich der Handhabung der Informationen (Anonymisierung, Verwendung der Arbeit) geklärt. Nach diesen einleitenden Fragen und Informationen geht es darum soziodemographische Daten zu erheben, damit die befragte Person später vorgestellt werden kann und wichtige personenbezogene Faktoren bei der Interpretation der Analyse berücksichtigt werden können. Gleich zu Beginn des Interviews folgen auch Fragen zur Art der körperlichen Beeinträchtigung des/der Befragten, derer Auswirkungen im Alltag und medizinischen Aspekten. Diese etwas unsensible Fokussierung auf die Behinderung gleich zu Beginn des Interviews ist nötig, damit der Interviewer diese Kontextfaktoren von Beginn weg kennt und dementsprechend flexibel ist in der Befragung. Diese Absichten werden der befragten Person transparent gemacht, damit keine falschen Intentionen seitens des Interviewers vermutet werden und so unvorteilhafte Antipathien entstehen könnten. Der nächste Fragenbereich konzentriert sich rund um die Auswirkungen, welche die körperliche Behinderung auf die Schulzeit der befragten Person hatte. Falls diese Erzählungen zu karg ausfallen, kann mit weiterführenden Fragen, die sich am Leitfaden für die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit körperlicher Beeinträchtigung von Walter-Klose et al. (2014) orientieren, weiter ins Detail gegangen werden. Auf Grund der Wichtigkeit von familiären Ressourcen für das Gelingen von integrativem Unterricht (vgl. Lelgemann et al., 2015, S. 127) dreht sich der nächste Befragungsabschnitt rund um die familiäre Situation während der Schulzeit der Befragten. Des Weiteren soll der damalige Wohnort von den Befragten genauer beschrieben werden, um eine tiefere Einsicht in einen weiteren Kontextfaktor zu erhalten. Die Schullaufbahn und die jeweiligen Schulorte sollen mit Hilfe der nächsten beiden Fragenkomplexe beschrieben werden, damit auf einzelne Stationen spezifisch eingegangen werden kann und weil die Schullaufbahn zusammen mit den jeweiligen Stationen das entscheidende Gerüst für eine gelungene Integration bilden. Gemäss Lelgemann (2016, S. 218) leisten wichtige Akteure (Lehrpersonen, Therapeuten, Peers, etc.), nebst dem familiären Umfeld, einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen einer schulischen Integration. Diese werden im Fragenbereich zu den Bezugspersonen ermittelt und genauer beschrieben. Die Schulleistungen der Befragten und den Unterricht, den sie erlebten, werden in einem weiteren Abschnitt beleuchtet. Dahinter steht die Hypothese, dass Lernende mit einer körperlichen Beeinträchtigung, die keine Probleme im Bereich der Schulleistungen aufweisen folglich mehr Ressourcen für die soziale Integration zur Verfügung und bessere Startbedingungen haben. Diese Hypothese gründet auf dem von Lelgemann (2015, S. 630) eindrücklich geschilderten Erfolg des Sportevents Paralympics 2012, welcher im Vorfeld mit Bildern beworben wurden, die Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen als extrem leistungserbringend darstellten. Lelgemann (2012) verweist aber auch darauf, dass integrativ unterrichtete Lernende mit körperlichen Beeinträchtigungen in Regelklassen zwar bessere Schulleistungen erbringen als an Sonderschulen, im Durchschnitt aber schlechter abschneiden als ihre Mitlernenden (vgl. ebd., S. 218). Ein integrativ ausgerichteter Unterricht ist also eine entscheidende Komponente für das Gelingen einer Integration. Als weiteren fördernden Faktor für eine gelungene schulische Integration verweist Lelgemann (2012, S. 162, S. 314ff) auf die Selbständigkeit. Rückmeldungen aus der Praxis verlauten hingegen, dass integriert geschulte Lernende mit einer körperlichen Beeinträchtigung weniger selbständig sind, als jene, die in

Sonderschulen gezielt gefördert werden in diesem Bereich (Schriber, 2016, S. 2). Über diese Selbständigkeit und deren Förderung werden in einem nächsten Abschnitt des Leitfadens Informationen erfragt. „Die soziale Integration ist bei allen Lernenden mit Körper- und Mehrfachbehinderungen von grosser Bedeutung ...“ (Schriber, 2016, S. 2). Dem subjektiven Integrationsgefühl ist der nächste Fragenblock des Leitfadens gewidmet. Darauf folgen Fragen zum Kontakt mit anderen Menschen mit Behinderungen, denn ausgehend vom Austausch mit diesen Menschen konnten positive Effekte bezüglich des inneren und äusseren Umgangs mit der eigenen Beeinträchtigung festgestellt werden (vgl. Bergeest, H. et al., 2015, S. 106). Gegen Ende des Leitfadens wird detailliert nach Hilfsmitteln gefragt, da Lernende mit Körperbehinderung heute in der Regel viele Hilfsmittel zur Verfügung haben, die die schulische Integration begünstigen (Schriber, 2016, S. 4). Im Schnitt haben SuS mit körperlichen Beeinträchtigungen sechs Stunden Therapie pro Woche (ebd.). Demnach sollte heute die Möglichkeit bestehen, den Therapiebedarf auch an einer Regelschule zu decken (vgl. Singer, 2015, S. 183). Die Therapien und deren Handhabung haben also einen bedeutenden Einfluss auf eine schulische Integration, weshalb auch dieser Thematik noch einige Fragen gewidmet sind. Zu guter Letzt fragt der Leitfaden nach der persönlichen Einschätzung der Befragten zu Gelingensbedingungen, die sie als entscheidend für das Gelingen ihrer Integration erachten.

Die Reihenfolge der Fragebereiche ist zwar bewusst gewählt, um einen sinnvollen Aufbau des Interviews zu gewährleisten, hat jedoch nicht den Anspruch strikte befolgt zu werden. Wenn bestimmte Thematiken früher angesprochen werden, kann darauf eingegangen werden und dank einer übersichtlichen Darstellung und Gliederung der Fragen, in hervorgehobene Hauptfragen und Fragenbereiche, die Orientierung behalten werden. Die Fragenbereiche des Leitfadens begründen die im Kapitel 5.5.7. erläuterte Kategorienbildung zum Zwecke der Analyse.

5.5.4. Materialbeschaffung

Um die im Kapitel 4 formulierten Fragestellungen mit Hilfe der festgehaltenen Forschungsstrategie zu beantworten, war es nötig Informationen mittels Interviews zu generieren. Geeignete Interviewpartner*innen waren Menschen mit einer Körperbehinderung, welche die obligatorische Schulzeit, vor der Jahrtausendwende in keiner Sonderschule absolvierten, sprich in Regelklassen integriert waren und im Optimalfall derzeit im Arbeitsmarkt integriert sind. Der Zugang zu geeigneten Interviewpartner*innen gelang mit der Unterstützung von Prof. Dr. Susanne Schriber als „Gatekeeperin“ (Helfferich, 2015, S. 175), welche die nötigen Kontakte für die vorliegende Arbeit zur Verfügung stellte. Schlussendlich konnten drei Interviewpartner*innen, die die nötigen Kriterien erfüllten, für die Interviews gewonnen werden. Der Autor setzte sich per Mail mit diesen Personen in Verbindung und vereinbarte im Zeitraum zwischen Anfang Juni und Ende Juli 2019 mit ihnen Interviewtermine. Es handelt sich also nicht um eine repräsentative Stichprobe, sondern eher um eine auf ökonomischen Überlegungen basierende Auswahl. Die Stichprobe hatte nie den Anspruch der Verallgemeinerbarkeit, vielmehr geht es um die Illustration von drei Einzelfällen, welche auf der interpretativen Ebene miteinander verlinkt werden können (vgl. Helfferich, 2011, S. 172). Die befragten Personen wurden vorgängig grob über die Zielsetzung des Vorhabens informiert und konnten den Zeitpunkt und den Ort des Interviews selber bestimmen, damit die Interviews in einem

Kontext, der an den Bedürfnissen der Befragten ausgerichtet ist, stattfinden konnten (vgl. Helfferich, 2011, S.177). Die Interviewfragen wurden ihnen nicht vorgängig bekanntgegeben, um spontane und authentische Antworten zu generieren. Am Ende dieser Materialbeschaffungsphase lagen drei Interviews mit einer Gesamtlänge von ca. 6h vor, die mit Hilfe von Audio-Aufnahmegeräten als MP3-Datei aufgezeichnet wurden.

5.5.5. Interviewsettings

Da die drei Interviewsettings von den befragten Personen selbst gewählt wurden, werden sie im Folgenden einzeln beschrieben.

Simone Leuenberger:

Das erste Interview dieser Arbeit fand bei Simone Leuenberger zuhause statt. Im ländlichen Umland von Bern wohnt sie in einem Bauernhaus. Nach einer kleineren Verspätung des Interviewers, wegen eines verpassten Busanschlusses in Bern und einem herzlichen Empfang, fand das Interview am späteren Nachmittag bei einer gemütlichen Atmosphäre am Küchentisch ihrer Wohngemeinschaft statt. Mitbewohner waren jedoch keine anwesend und so konnte es, nachdem beide Anwesenden mit Getränken versorgt waren, gleich losgehen mit den Interviews. Abgesehen von zwei kleineren Unterbrüchen (Telefon, Besuch an der Haustüre) konnte das aufschlussreiche Interview planmässig nach ca. zwei Stunden beendet werden. Leider befinden sich auf der Aufnahme viele Störgeräusche, die wohl von einem Mobiltelefon, das in der Nähe des Aufnahmegeräts platziert war, verursacht wurden.

René Kälin

Die Wahl des zweiten Interviewsettings stellte sich als weniger geeignet heraus. Mit René Kälin wurde der Hauptbahnhof Zürich als Treffpunkt vereinbart. René Kälin wollte dort eine ruhige Lounge für das Interview reservieren. Nach einer herzlichen Begrüssung wurde der Interviewer zur Lounge geführt. Die Lounge befand sich in einer belebten Bar am Hauptbahnhof und stellte sich als weniger ruhig heraus als angenommen. Der Betrieb war nach der Mittagspause in vollem Gange und rund um die Lounge redeten Geschäftsleute verhältnismässig laut miteinander. Nach dem das Aufnahmegerät bestmöglich ausgerichtet und eingestellt war, konnte das Interview aber trotzdem beginnen. Die Atmosphäre war zwar sehr belebt, hatte aber trotzdem einen lockeren Barcharakter und vermutlich fühlten sich beide Interviewparteien wohl in dieser Umgebung. Die Bar war rollstuhlgängig, es war genügend Platz vorhanden und freundliche Kellner versorgten die beiden Anwesenden mit Getränken. Einige Unterbrüche mussten dafür in Kauf genommen werden. Gegen Ende des spannenden Interviews, das etwas länger als die vereinbarten zwei Stunden dauerte, wurde die Runde noch durch die Familie von René Kälin erweitert. Die Aufnahme ist hinterlegt mit der Vertonung von geschäftigem Treiben einer solchen Bar (Gläserklirren, Hintergrundgespräche, Stühlerücken).

Brian McGowan

Das letzte Interview fand bei Brian McGowan zuhause statt. In städtischem Umfeld wohnt er in einer geräumigen Wohnung im Parterre. Da die Klingel nicht funktionierte, wartete der Interviewer noch

einige Zeit vor der nicht rollstuhlgängigen Haustüre, bis er von Brian McGowan mit einer freundlichen Begrüssung abgeholt wurde und durch einen rollstuhlgängigen Eingang über die Terrasse in die Wohnung geleitet wurde. Der grosse Esstisch war als Interviewort sehr gut geeignet. Mit Getränken versorgt und dezenter Hintergrundmusik konnte das Interview in einer gemütlichen Atmosphäre beginnen. Nach zwei äusserst interessanten Stunden und einem kurzen Unterbruch (Telefon) war das Interview beendet. Die Aufnahme ist gut gelungen und ist lediglich mit etwas Musik hinterlegt.

5.5.6. Transkription

Die Transkription (siehe Anhang 13.4.) des Audiomaterials, welches sieben MP3-Dateien umfasst, wurde mit dem Transkriptionsmodus der Analysesoftware MAXQDA (2018) bewältigt. Die genaue gesprochene Sprache der Interviews hat für die Erreichung des Ziels dieser Arbeit eine geringe Bedeutung. Es soll vor allem die inhaltlich-thematische Ebene analysiert werden. Die Aussagen wurden deshalb sinngemäss ins Schriftdeutsche übertragen und der mündliche Sprechstil wurde geglättet (vgl. Mayring, 2002, S. 89ff.). Einige wichtige nicht sprachliche Vorgänge sollen aber berücksichtigt werden. Als Ausgangsregelsystem diente jenes von Dresing & Pehl (2015). Es wurde noch mit einigen Modifikationen auf den Verwendungszweck zugeschnitten, was zum einen eine gewisse Zeitersparnis bezweckte, zum anderen unwichtige Informationen von der Transkription ausschliessen sollte, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. Im Folgenden wird das, auf der Basis von Dresing & Pehl (2015), entwickelte Regelsystem genau erläutert:

1. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgetreu ins Schriftdeutsche übersetzt. Wenn eine Übersetzung nicht möglich ist, wird das Dialektwort verwendet.
2. Wort- und Satzabbrüche werden durch ... gekennzeichnet.
3. Stottern wird nicht erfasst. Wortdopplungen werden nur erfasst, wenn sie zwecks einer Betonung verwendet werden.
4. Die Satzform wird möglichst beibehalten, auch wenn sie fehlerhaft ist.
5. Der im Schweizerdeutschen vorherrschende Tempus des Perfekts wird, wenn möglich umgewandelt in Präsens.
6. Die Interpunktion soll dem Zweck der Sinnerhaltung einer Aussage dienen. In Zweifelsfällen werden eher Punkte anstelle von Kommas gesetzt.
7. Betonte Wörter oder Äusserungen werden nicht speziell gekennzeichnet, da es sehr schwierig ist zu beurteilen, ab wann eine Äusserung oder ein Wort als betont gilt.
8. Pausen werden nicht gekennzeichnet, da sie für die Analyse nicht ausschlaggebend sind.
9. Nonverbale Handlungen werden nicht transkribiert.
10. Verständnissignale (aha, mhm, ja, genau, etc.) des Zuhörers, die parallel zu einer Äusserung ausgesprochen werden, werden nicht transkribiert.
11. Für jeden neuen Sprechbeitrag einer der beiden Interviewparteien wird immer ein neuer Absatz begonnen. Dieser Absatz wird mit einer Absatznummer und in digitaler Form mit einer Zeitmarke versehen. Die Aussagen des Interviewers werden mit I: und jene des/der Befragten mit B: bezeichnet.

Zum Beispiel:

82 I: Ok. Und wieso am Anfang nicht? War das da...

83 B: Keine Ahnung.

84 I: Weisst du nicht mehr?

85 B: Das kann ich dir nicht sagen.

12. Emotionale nonverbale Äusserungen (lachen, seufzen) werden in Klammern an der entsprechenden Stelle fett notiert.
13. Unverständliche Interviewpassagen werden mit **(unverständlich)** ersetzt. Falls ein Wortlaut schlecht verständlich ist aber errahnt werden kann, wird es mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum Beispiel: (MEH?)
14. Anonymisierungen werden nur bei unbeteiligten Drittpersonen vom Verfasser vorgenommen. Die Befragten haben alle ihr Einverständnis gegeben, dass die Interviews nicht anonymisiert werden müssen.

Leider ist bei MAXQDA (2018) der Export einer Transkription mit Zeitmarken nicht möglich. Aussagen können aber via Absatznummer in der Transkription nachgelesen und in ihren Kontext gesetzt werden. Das Nachhören eines Transkriptionsabschnitts auf der originalen Audiodatei ist nur via MX18-Datei mit der MAXQDA-Software (2018) möglich. Diese Datei wird mit der digitalen Version dieser Arbeit mitgeliefert. Folglich wird der Fundort von Aussagen in den Transkriptionen beschrieben, indem zuerst auf den Audiodateinamen hingewiesen wird und anschliessend auf die Absatznummern. Also beispielsweise (1RK, 28-29), was bedeuten würde, dass sich die Aussage in der Transkription des ersten Interviewteils von René Kälin bei Absatz 28-29 finden lässt.

5.5.7. Analyse

Die qualitative Analyse nach Mayring (2015) der Transkriptionstexte erfolgte ebenfalls computergestützt mit der Analysesoftware MAXQDA (2018). Die Analyse erfolgt hauptsächlich strukturierend und zusammenfassend und orientiert sich an Ablaufmodellen von Mayring (2015). Ein solches, auf diese Arbeit zugeschnittenes Ablaufmodell wurde in der Tabelle 4 aufgezeigt. Die Analyse ist inhaltlich-thematisch ausgerichtet und bezieht sich nicht auf aktuelle emotionale Zustände oder Intentionen der Befragten. Sie soll einem heilpädagogisch interessierten Publikum einen Einblick in Einzelfälle gewähren und zu eigenen Interpretationen und Hypothesen ermuntern. Die Festlegung der Kategorien orientiert sich stark an den im Kapitel 5.5.3. festgehaltenen und theoretisch begründeten Fragenbereichen für den Leitfaden. Die Entwicklung der Kategorien beruht somit auch auf der im genannten Kapitel (5.5.3.) aufgezeigten Theorie und wird deshalb durch sie begründet. Die Kodiereinheit besteht aus einem Wort im Minimum und kann sich ausdehnen bis zu einem kurzen Dialog hinsichtlich einer Analysekategorie, der über mehrere Sprecherwechsel abläuft. Das aus 23 Kategorien bestehende Kategoriensystem wird mittels einer Tabelle genau definiert und mit Ankerbeispielen verdeutlicht (siehe Anhang 13.2.).

5.5.8. Interpretation

Die Interpretation der Analyse erfolgt simultan, wird immer mit Blick auf die Fragestellungen stattfinden und beruht auf den von Mayring (2015, S. 65ff.) erläuterten Grundformen des Interpretierens. Sämtliche Interviews werden zunächst einzeln interpretiert. Zu jeder Kategorie gibt es eine kurze Auflistung hinsichtlich der vermuteten Gelingensbedingungen im Anschluss an eine Zusammenfassung der Aussagen der jeweiligen Kategorie. Am Ende der Zusammenfassungen aller

Kategorien eines Interviews werden die wichtigsten vermuteten Gelingensbedingungen aller Kategorien zusammengefasst begründet. Nach Abschluss der Interpretation der drei Interviews werden die jeweiligen Ergebnisse miteinander verknüpft und verglichen. Die vertikale Vorgehensweise der Interpretation der Einzelfälle wird so mit einer horizontalen Komponente ergänzt. Die zusammengefassten Informationen aus den Interviews werden mit interessanten Zitaten hinterlegt, welche mit dem Fundort innerhalb der Transkription bezeichnet werden. Beispielsweise: „Aber der war nicht wichtiger als für die anderen Schüler.“ (2SL, 31). Der Fundort der im Text paraphrasierten, zusammengefassten Informationen wird aus Gründen der Lesbarkeit nicht näher bezeichnet. Diese Informationen können aber alle den Transkriptionen der jeweiligen Interviews entnommen werden und falls gewünscht, via Kategoriensuche in der beigelegten MAXQDA-Datei (.mx18), gefunden werden.

6. Analyse und Interpretation der Interviews

Im folgenden Kapitel werden eine Interviewpartnerin und zwei Interviewpartner vorgestellt und die entsprechenden drei Interviews analysiert und interpretiert. Die Analyse hat das Ziel die Aussagen der Interviews zusammenzufassen und zu kategorisieren. Sie beruht auf der Transkription der Interviews, die sich im Anhang (13.4) befindet. Eine Interpretation hinsichtlich vermuteter Gelingensbedingungen, welche die Integration von Menschen mit Körperbehinderung in Regelklassen ermöglichten, wird so möglich. Ausserdem wird der Verlauf der Schulbiographien und das schulische Erleben der drei befragten Personen mit Bezug auf die beschriebenen Kategorien zusammengefasst aufgezeigt.

6.1. Simone Leuenberger

Simone Leuenberger (SL) ist weiblich, 44 Jahre alt und ledig. Sie arbeitet als Gymnasiallehrerin für Wirtschaft und Recht am Gymnasium in Thun. Zudem arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Agile.ch und betreibt Interessenspolitik auf nationaler Ebene. Zurzeit wohnt sie in der Nähe von Bern und teilt sich ein Bauernhaus mit 2-3 Mitbewohner*innen. In ihrer Freizeit spielt SL seit ungefähr drei Jahren Powerchair-Hockey. Früh wurde bei ihr eine Spinale Muskelatrophie (SMA) diagnostiziert. Dieser Gendefekt wurde an sie weitervererbt, da ihre beiden Eltern Träger sind. SL konnte nie Laufen oder selbstständig Aufsitzen. Bei SMA bleiben die Befehle, die das Hirn an die Muskeln sendet irgendwo im Rückenmark stecken, was zur Folge hat, dass die Muskeln keine Befehle erhalten und sich deshalb schleichend immer weiter zurückbilden. Dazu sagt SL: „Du kompensierst sehr häufig gleich wieder. Darum merkst du es gar nicht so sehr.“ (1SL, 42) und „Also ich könnte auch nicht sagen, wann ich merkte, dass ich behindert bin, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich habe es immer noch nicht gemerkt.“ (2SL, 186).

Trotzdem ist sie bei alltäglichen Lebensverrichtungen auf Hilfe angewiesen. Mit Tätigkeiten, die wenig Kraft brauchen, hat sie keine Schwierigkeiten. Wenn SL sich mit wenigen Sätzen selber beschreibt, klingt das so: „Ich bin unausstehlich, wenn es mir langweilig ist. Ich brauche immer irgendwie etwas zu tun. Ich organisiere gern und Sachen abklären und mich eben einsetzen für Recht.“ (1SL, 38).

6.1.1. Schullaufbahn

Den Kindergarten besuchte SL im Jahre 1980 bereits im Alter von 5 Jahren, ein Jahr früher als damals üblich. Nach zwei Jahren Kindergarten wurde sie auf Grund ihrer Behinderung provisorisch in

die erste Klasse aufgenommen. „... wegen meiner Behinderung haben sie mich erstmal provisorisch aufgenommen, um zu schauen wie es geht.“ (1SL, 168).

Die Primarschule besuchte sie für vier Jahre. Danach schaffte sie mit einer bestandenen Prüfung den Übertritt in die Sekundarstufe, die zu dieser Zeit in Bern die fünfte Klasse bis neunte Klasse beinhaltete und somit fünf Jahre dauerte. Unter keinen Umständen wollte SL nach der Sekundarschule in ein Gymnasium, weil sie schlechte Erfahrungen mit Freundinnen gemacht hatte, die das Gymnasium besuchten. „... Und ab da haben die nicht mehr gegrüsst. Die hatten irgendwie den GW. Und ich habe nachher beschlossen als Teenie...und in den Gymer gehe ich nie.“ (1SL, 188). Trotzdem war ihr bewusst, dass für sie nach dem Abschluss der Sekundarschule nur eine schulische Lösung in Frage kam. „... Also eine Lehre...ja...war damals recht schwierig. Oder wäre auch für mich...irgendwie...da musst du ja...ja...irgendwie ist es nicht in Frage gekommen.“ (1SL,193). Die Handelsmittelschule in Thun war deshalb für drei Jahre die nächste Station in ihre Schullaufbahn. Irgendwann merkte SL, dass sie doch gerne studieren möchte und die Maturität daher wohl notwendig sei. Sie holte sie innerhalb von zwei Jahren an der Handelsmittelschule nach, erlangte im Jahr 1996 die Hochschulreife und studierte nachher „...Lehrer für Wirtschaft und Recht.“ (1SL, 195), in einer Zeit, in der ein grosser Mangel an Lehrpersonen in diesem Bereich herrschte.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Frühere Einschulung in den Kindergarten
- Bewusster Entscheid für eine schulische Lösung
- Studium mit grosser Nachfrage

6.1.2. Schulort

Alle Schulen, die SL während der obligatorischen Schulzeit besuchte, lagen in unmittelbarer Nähe zum Wohnort. Beide Primarschulhäuser, die von SL besucht wurden, waren nicht rollstuhlgängig, weshalb ihre Klassenzimmer immer im Erdgeschoss lagen. Der Eingang in das erste Schulhaus (1.-3. Klasse), das sich im Wohnort befand, war mit einer sehr steilen Rampe versehen. Die Bibliothek war in einem der oberen Stockwerke gelegen und nur über Treppen zugänglich. Das Schulhaus befand sich ausserdem an einem gefährlichen Abhang. Der Schulweg mit einem Buggy, der von der Mutter meist geschoben wurde, oder später einem Elektrorollstuhl (2. Klasse), dauerte ca. eine Viertelstunde. Es befand sich eine gefährliche Strasse auf dem Schulweg, die nur mit Begleitung überquert wurde. Das zweite Primarschulhaus, welches sich im Nachbardorf befand, hatte einen Handarbeitszimmer, das im Dachstock und ebenfalls nur über eine Treppe erreichbar war. Diese Schule war jedoch mit einer Treppenraupe ausgerüstet. Der Schulweg dorthin dauerte mit dem Elektrorollstuhl ungefähr 25 Minuten.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Nähe zum Wohnort (kurze Schulwege, Schulkinder aus Nachbarschaft)

6.1.3. Schulleistung

SL war eine Schnelllernerin. Gute Leistungen in der Schule waren bei ihr der Normalfall. „...Aber ich hatte eh alles Sechser.“ (2SL, 98). Ausser mit guten Leistungen wollte sie möglichst nicht auffallen und das tun was von ihr verlangt wurde. Sie beteiligte sich immer rege am Unterricht und es war ihr wichtig immer alle Aufgaben zu erledigen. „Und wenn ich Franz-Wörter lernen musste, dann wollte ich

die auch können und nicht einfach nur 70% oder so.“ (2SL, 128). SL denkt, es wäre ihr nicht möglich gewesen eine schwache oder verhaltensauffällige Schülerin zu sein in der Regelschule. „...Da wäre der Goodwill dann nicht so gross gewesen.“ (2SL, 100). Mit viel Fleiss kompensierte sie Auswirkungen ihrer Beeinträchtigung. Fächer wie Handarbeit und Zeichnen mochte SL nicht besonders. Trotzdem besuchte sie, mit teilweise grossem Zusatzaufwand und Heimarbeit, auch solche Fächer. SL wollte immer erfolgreich sein. Mit der Zeit merkte sie aber, dass sie auch mit weniger Aufwand zu diesen Erfolgserlebnissen kommt. „...normalerweise machst du ja immer mehr oder musst immer mehr investieren. Und ich habe immer wie weniger investiert.“ (2SL, 248) „... , weil ich irgendwie gemerkt habe, es geht mit weniger auch. Ich kann mit weniger meinen Erfolg trotzdem haben.“ (2SL, 250).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Gute und fleissige Schülerin
- unauffälliges Verhalten
- Streben nach Erfolgen

6.1.4. Auswirkungen der Behinderung auf die Schule

Auswirkungen ihrer Behinderung auf die Schule verspürte SL hauptsächlich mit Bezug auf Zugänglichkeits- und Teilhabefragen. Diese Aspekte werden separat noch genauer betrachtet. Der Schulalltag musste gut organisiert sein. So musste SL teilweise früher in die Schule, um rechtzeitig in Räumlichkeiten, die nicht rollstuhlgängig waren, anzukommen. Weil dies sehr viel Zeit in Anspruch nahm, verbrachte sie Pausen auch oft alleine in solchen Räumlichkeiten, da die Zeit nicht reichte, um auf den Pausenplatz zu gelangen. Auf die Toilette musste SL jeweils morgens und mittags zu Hause, weil das in der Schule nicht möglich war. Später, als sie in Thun die Handelsmittelschule und die Vorbereitung auf die Matura besuchte, benötigte sie dafür Hilfe, weil sie nicht mehr nach Hause gehen konnte. In der Primarschule sass sie immer zuhinterst im Schulzimmer, weil man dort gut dazu fahren konnte. Freie Schulnachmittage wurden oftmals geopfert, um beispielsweise das Korsett anzupassen. „...Also die Eltern waren ja schon darauf bedacht, dass man das nicht zu Schulzeiten macht.“ (1SL, 102). Arbeiten, wie Neocolor-Malen waren für SL „...eine Katastrophe.“ (1SL, 207). Ihre Kraft reichte für solche Dinge nicht aus. Vom Turnen, wo sie die meiste Zeit nur zuschaute, wurde sie erst in der vierten Klasse dispensiert, damit ausserschulische Termine, die mit ihrer Behinderung zusammenhingen, kompensiert werden konnten. Auswirkungen bekam sie auch auf Schulreisen zu spüren, wo sie nicht vollständig dabei sein konnte, weil es oft zum Wandern ging. Man schaute aber, dass SL möglichst viel an gewissen Zwischenstationen dabei sein konnte. In der achten Klasse solidarisierten sich die Mitlernenden mit SL, weil sie auf einer dreitägigen Schulreise nicht dabei sein konnte und brachten ihren Unmut in einem Aufsatz zum Ausdruck. Für die Schulreise in der neunten Klasse organisierte die Lehrperson dann eine Begleitperson. „...Es war ein Seminarist, der wirklich mit dem Auto meiner Eltern mitkam und mir half und der zu mir geschaut hat, das was ich brauchte. Und ich konnte wirklich von A bis Z dabei sein auf dieser Schulreise.“ (2SL, 43). Zu den schulischen Auswirkungen der Integration von SuS mit Behinderungen in der heutigen Schule meint SL: „Da bist du wie in einem Watte-Kokon, in dieser Schule drin aber eigentlich viel mehr draussen, als wenn du gar nicht dort wärst.“ (2SL, 208).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Solidarität durch Mitlernende
- Dispensation von Fächern wie Turnen, um Zeit für Zusatzaufwand zu kompensieren

6.1.5. Sonderpädagogische Einrichtung

Von den Überlegungen ihrer Eltern bezüglich einer möglichen Sonderschulung hat SL nicht viel mitbekommen. Wegweisend war aber möglicherweise ein Erlebnis ihrer Mutter, welches diese ihr später einmal erzählt hatte. „...Sie war an einer Veranstaltung, auch von der Muskelgesellschaft oder so, wo eine Frau sprach, die auch eine Behinderung hatte. Die dort sagte, mit der Behinderung wäre ich bald mal noch klargekommen aber, dass ich nicht die normale Schule besuchen konnte, daran habe ich mein Leben lang zu beissen. Und ich glaube dieser Satz...oder dieses Statement hatte meine Mutter so geprägt, dass sie nachher wirklich alles darangesetzt hat, dass ich in die normale Schule konnte. Und ich bin auch unglaublich dankbar. Ich wäre nicht da wo ich jetzt bin, behaupte ich, wenn ich damals eine Sonderschule besucht hätte.“ (1SL, 182). In der Handelsmittelschule kam SL aber dann doch noch in Kontakt mit einer sonderpädagogischen Einrichtung. Sie absolvierte ihren obligatorischen Landdienst im Mathilde Escher Heim (MEH) und machte deren Telefonabrechnungen. „Also es war mir eigentlich zwei Wochen langweilig, weil irgendwie...Telefonabrechnungen durfte ich machen, die irgendwie das letzte halbe Jahr nicht mehr gemacht wurde. Das habe ich innerhalb von ein paar Stunden gehabt. Und nachher war mir wieder langweilig...ich weiss auch nicht.“ (1SL, 239). SL findet bezüglich der Notwendigkeit von Sonderschulen, dass „...Rahmenbedingungen nicht da sind. Würde ich behaupten. Also es geht um die Rahmenbedingungen, es geht nicht um die Person. Du willst doch...unser...wir sind ja Herdentiere...wir wollen doch einfach dazugehören.“ (2SL, 112)

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Klarer Entscheid der Eltern für den integrativen Weg

6.1.6. Therapien

SL besuchte Physiotherapien an unterschiedlichen Orten und zeitweise wurde sie auch zuhause therapiert. SL's Verhältnis zur Physiotherapie umschreiben folgende Zitate. „...Ich bin physiotherapiegeschädigt.“ (2SL, 83). „...Das war einfach Zeit...verschwendete Zeit. Ich sah nicht ein, dass man das machen musste. Es tat weh und die anderen waren draussen am Spielen und ich kam von der Physio nach Hause und musste noch Hausaufgaben machen.“ (2SL, 85). „Und nachher hatten sie einmal noch das Gefühl, sie wollen mir die Knie strecken, weil ich Verkürzungen habe.“ (1SL, 94).

6.1.7. Bezugspersonen

Zuhause hatte SL Kontakt zu Praktikanten von Pro Infirmis, welche zu ihrer Pflege, Begleitung oder zum Spielen da waren, jedoch nicht im Haushalt mithelfen durften, weshalb sie insgesamt keine grosse Hilfe waren. „...Da musste die Mutter, wie diese Praktikantin noch beschäftigen. Mit Nichts, wenn ich weg war und das war ihr auch nicht wirklich eine grosse Hilfe.“ (1SL, 124). Hin und wieder war aber eine Praktikantin im Haus, die doch eine gewisse Hilfe war. „...Ab und zu hatten wir wirklich eine Gute, die das vielleicht einsah, dass es im Haushalt vielleicht einfach auch ein bisschen was zu tun gab. Und das dann halt doch gemacht hat. Ja...es kann ja nur kochen sein. Es muss ja nicht Hütte putzen sein und Fenster putzen und Grossputz...“ (1SL, 128). Im näheren sozialen Umfeld zuhause erwähnt SL drei Freundinnen, welche aber später in ein Gymnasium wechselten, worauf sich die Freundschaften auflösten.

Im schulischen Umfeld sticht jene Kindergartenlehrperson heraus, die es SL ermöglichte ein Jahr früher den Kindergarten zu besuchen, nachdem sie die Eltern von SL per Zufall kennenlernten. Eine weitere Bezugsperson, die es SL ermöglichte die Regelschule zu besuchen, war die frisch ausgebildete Lehrerin der ersten Klasse. Die sagte: „...ja doch, das probiere ich. Und eigentlich auch dank ihr ist das nachher wirklich auch gegangen. Und dann wurde nachher nie mehr in Frage gestellt, ob ich jetzt in diese Schule gehe oder nicht.“ (1SL, 170). Wenn SL in der Sekundarschule auf Unterstützung angewiesen war, halfen ihr ihre Klassenkameraden und -kameradinnen. Das Klassenklima beschreibt sie aber als schwierig. Dort hatte sie keine enge Freundin. Dass ihre Freunde, Freundinnen und Mitlernenden genau über ihre Behinderung Bescheid wussten, war für SL kein Thema. Es fragte aber auch niemand danach. Zu der Zeit war ein zwei Jahre jüngerer Mädchen aus ihrem Quartier ihre beste Freundin. Im Gymnasium hatte SL wieder zwei enge Freundinnen. Erst mit ihnen hat sie „...richtig angefangen zu schätzen, dass meine Freundinnen mir auch helfen können und ich dadurch auch wieder ganz andere Sachen erleben kann.“ (2SL). Gemeinsam sind sie in die Ferien und zusammen haben sie die Wohngemeinschaft gegründet in der SL jetzt lebt. Kontakt zu anderen Menschen mit einer Behinderung hatte SL von der ersten bis zur dritten Klasse, weil jemand mit einer zystischen Fibrose in ihrer Klasse war. Bewusst Kontakt zu anderen Menschen mit Behinderung zu suchen, war aber lange kein Thema für SL. Erst mit vierzehn Jahren besuchte sie zum ersten Mal ein Lager für Muskelkranke und schätze den Kontakt zu diesen Leuten. Es sei „Bereichernd gewesen aber nicht nur in der Hinsicht, jetzt kenne ich andere, die eine ähnliche Behinderung haben wie ich. Sondern vor allem auch, jetzt kann ich mal etwas machen ohne die Eltern.“ (2SL, 272). Lehrpersonen waren für sie keine Bezugspersonen, die speziell wichtig waren. Jedenfalls „...nicht wichtiger als für die anderen Schüler.“ (2SL, 31). Der Klassenlehrer von der fünften bis zur neunten Klasse (Sekundarschule) versuchte die Bedürfnisse von SL teilweise zu berücksichtigen aber „...es war jetzt nicht so, dass er extra die Schulreisen auf meine Bedürfnisse angepasst hätte.“ (2SL, 41). Auf die Frage nach einem aktiven Mitgestalten einer gelungenen Integration kommentiert ihn SL so: „Ich glaube er hatte so viel zu tun, sonst mit Leuten von dieser Klasse und Kinder und schwierig und so.“ (2SL, 47). Er tauschte sich sporadisch mit ihren Eltern aus. So konnten sie sich diplomatisch einbringen. In besonders positiver Erinnerung ist ihr die Lehrerin von der ersten bis zur dritten Klasse, weshalb das so ist, kann sie aber nicht mehr klar sagen. SL beschreibt sie folgendermassen: „Sehr so...sanft...jemand sanftes, der aber trotzdem sagt wo es durch geht. Weisst du...trotzdem Linien, Rahmen stecken aber herzlich.“ (2SL, 63). Von ihr wurde sie nicht mit Samthandschuhen angefasst und genau gleichbehandelt, wie die Mitlernenden. Das war für SL sehr wichtig. Als grösste Herausforderung für Lehrpersonen, welche die Integration von SL mit sich brachte, bezeichnet SL den barrierefreien Zugang. Als wichtige Gelingensbedingung für ihre Integration bezeichnet SL unter anderem den „...Goodwill von Schulleitungen, Lehrpersonen, Eltern, Schülern.“ (2SL, 312).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Integrationswillige Lehrpersonen
- Keine Spezialbehandlung durch Bezugspersonen
- Stetiger Rückhalt durch echte Freundschaften

6.1.8. Wohnort

Aufgewachsen ist SL in Wichtrach zwischen Thun und Bern, ein kleines Bauerndorf, das von SL als „Gemütlich, ländlich...ja...zuvorkommend auch.“ (1SL, 160) beschrieben wird. Als sie fünf war bauten ihre Eltern dort ein Einfamilienhaus, welches baulich gleich auf die Bedürfnisse von SL angepasst wurde. Es lag in einem Quartier mit vielen Kindern und einem aktiven Quartierleben, unweit vom Schulhaus. Unten im Haus befand sich eine Studiowohnung, in der die Grossmutter noch eine Zeit lang lebte.

Vermutete Gelingensbedingungen

- Baulich angepasstes Einfamilienhaus
- Aktives Quartierleben mit vielen Kindern
- Nähe zum Schulhaus

6.1.9. Familiäres Umfeld

„Wir haben als Familie sehr viel kompensiert. Also sehr viel Zusatzaufwand, den ich mitgebracht habe, haben meine Eltern sehr stark geholfen abzufedern.“ (1SL, 62). Die Mutter von SL kümmerte sich hauptsächlich um den Haushalt und unterstützte SL im Alltag. Sie brachte SL in die Schule, holte sie ab und kam in der grossen Pause, um sie herumzustossen. SL's Vater arbeitete 100% als Musiklehrer und sorgte damit für ausreichende finanzielle Ressourcen. Sein Beruf als Lehrer erlaubte es ihm auch oft zu Hause zu arbeiten, wodurch er viel da war und immer zur Verfügung stand. Der Vater konnte SL später mit dem Auto in die Handelsmittelschule nach Thun bringen, weil er dort arbeitete. Er sorgte dafür, dass Bekannte von ihm, die das nötige Knowhow hatten, spezielle Hilfsmittel für SL anfertigten. SL's Eltern sind immer noch verheiratet. Als SL im Kindergarten war, adoptierten ihre Eltern einen zweijährigen Jungen. Das Risiko, auf Grund der genetischen Voraussetzungen der Eltern, dass bei einer erneuten Schwangerschaft nochmals ein Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommt, war hoch. Der Familienzuwachs war für SL damals „...Ein riesen Fest...“ (1SL, 110) und sie haben heute noch einen guten Kontakt zueinander. Die Grossmutter, die auch noch im selben Haus wohnte, kochte am Mittag viele Jahre für die Familie. Irgendwann wurde sie aber krank und die Mutter pflegte die Grossmutter bis sie starb. SL vermutet, dass die grösste Herausforderung für die Eltern in Bezug auf ihre integrative Schulkarriere wohl das persönliche Engagement gewesen sei. „...Also es gab, glaube ich, kein Assistenzbeitrag. Es gab noch keine...irgendwelche Hilfen, die man einfach so bekommen hat. Jetzt Leute, die unterstützen oder entlasten oder so...“ (1SL, 124). „Es hat Hilflosenentschädigung...die hat noch nicht so geheissen...für Kinder, gab es. Aber wir hatten auch Auslagen wegen meiner Behinderung.“ (1SL, 142). Beide Eltern engagierten sich im Vorfeld der Einschulung für eine integrative Lösung. Und während der obligatorischen Schulzeit unterstützten die Eltern den Lehrer bei der Planung von Schulreisen, damit SL möglichst auch dabei sein konnte. „...Wir haben als Familie...oder meine Eltern und auch ich...wir haben irgendwie probiert möglichst alles abzufedern. Möglichst alle Probleme, die ich geben könnte, bereits im Voraus zu lösen oder eine Lösungsmöglichkeit bereit zu machen.“ (2SL, 49). Als SL sich dann später doch noch für die Maturität entschied, war das für ihre Eltern eine freudige Überraschung. „Meine Eltern fielen fast vom Stühlchen. Dass jetzt ihre Tochter tatsächlich doch noch in den Gymer möchte.“ (2SL, 3).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Grosses Engagement der Eltern
- Die Eltern setzten sich für den Besuch der Regelschule ein
- Nötige zeitliche und finanzielle Ressourcen waren vorhanden
- Unterstützung durch die Grossmutter

6.1.10. Selbstständigkeit

SL sagt, sie sei selbstständig sobald sie in einem Elektro-Rollstuhl sitze. Diesen erhielt sie in der zweiten Klasse. Auf die Frage, wie sie im Bereich Selbstständigkeit in der Regelschule gefördert wurde, antwortet sie: „Nicht anders als alle anderen auch.“ (2SL, 168). Sie sagt, dass sie in diesem Bereich keine Förderung brauchte, „...Also eher im Gegenteil. Die Eltern sagten jeweils...oder hatten es nicht gerne, wenn ich die Teller selber von draussen nach drinnen getragen hatte, weil sie das Gefühl hatten, das könnte auf den Boden fallen.“ (2SL, 176). Das Rollstuhlhandlung erlernte sie ebenfalls selbstständig.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Mobilität durch Elektro-Rollstuhl
- Keine zusätzliche Förderung der Selbstständigkeit nötig
- Grosser Wille hin zur Selbstständigkeit

6.1.11. Integrationsgefühl

SL wurde in der ersten Klasse vorerst nur provisorisch aufgenommen. In der Sekundarschule hatte sie einen guten Rückhalt in ihrer Klasse aber keine richtige Freundin, „...dadurch sah es dann auch häufig so aus, wie wenn ich ausgeschlossen wäre. Aber...ich hatte einfach...ich ging in die Schule...ich habe dort auch, weisst du...ich war dort dabei aber ich hatte nicht so meine enge Freundin dort. Ich hatte die halt wo anders...“ (2SL, 190). SL fühlte sich nie wirklich ausgeschlossen. Ein Erlebnis, dass sie von ihren Eltern später einmal erfuhr, schildert sie wie folgt: „...Im Kindergarten beispielsweise, wurde ich eingeladen zu einem Kindergarten-Festchen. Und die Mutter von dem Jungen, der Geburtstag hatte, der mich auch eingeladen hatte, hat dann ihren Sohn gefragt, ja aber du willst Simone einladen, ja was kann die denn alles? Also kann die dann überhaupt etwas mithelfen, spielen und so. Wollte sie wissen. Er hat sie gehäuselt angeschaut und gesagt, die Simone, warum? Die kann alles...“ (2SL, 202). Zur Integration von Menschen mit Behinderung in Regelklassen sagt SL: „...Ich meine genauso wie jeder in die Schule möchte oder es vielleicht einige gibt, die nicht in die Schule möchten, ist das bei Menschen mit einer Behinderung genau gleich. Warum sollte es anders sein?“ (2SL, 110). Sie geht davon aus, dass alle Menschen dazugehören möchten. Bei ihr war das in der Schule auch so. Sie war bei vielen ausserschulischen Aktivitäten oder am Turntag mit dabei. Sie hatte nie das Gefühl anders zu sein, alles was sie wollte, war dabei sein. „...Für mich ist das Dabeisein viel wichtiger als das Mitmachen. Also das Dabeisein ist schon das Mitmachen eigentlich.“ (2SL, 298). Wenn sie nicht mithalten konnte, dann nervte sie das manchmal, ihre Behinderung war aber nicht schuld daran, sondern eher die Umweltfaktoren. „Und das regte mich wirklich auf, dass mein Rollstuhl nicht so schnell fahren konnte, wie ein Velo. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich jetzt doch Velofahren könnte, dass es an dem liegen würde, sondern dass mein Rollstuhl zu wenig schnell ist.“ (2SL, 182). „...Also ich überlegte mir nie, oh, blöd kann ich nicht diese Treppe hochlaufen, sondern meine Überlegung war, dumm ist eine Treppe da. Warum haben sie keine

Rampe gemacht...“ (2SL, 184). Diskriminierung erlebte SL in der Universität zum ersten Mal, als sie am Besuch eines Kurses gehindert wurde, weil die Räumlichkeiten nicht zugänglich waren und sie den Kurs in ihrer Freizeit hätte nachholen müssen.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Kein Gefühl für eine Benachteiligung durch die Behinderung, sondern durch Umweltfaktoren
- Wille dabei zu sein und dazu zu gehören
- Soziale Sicherheit durch ein stabiles soziales Umfeld

6.1.12. Teilhabe

Damit SL sozial Interagieren und individuelle Tätigkeiten nachgehen kann, ist sie auf Unterstützung angewiesen. SL kann und konnte immer auf Unterstützung zählen, vor allem seitens ihrer Familie aber auch durch Lehrpersonen und andere Bezugspersonen. „Ich hatte das Glück, dass ich immer wieder unterstützt wurde.“ (1SL, 56). Damit eine Teilhabe möglich ist, ist eine gute Organisation dieser Unterstützung Voraussetzung und trotzdem müssen alle Beteiligten flexibel sein. Es ist wichtig, dass alle aufeinander Rücksicht nehmen. Eine barrierefreie Bauweise war zu Schulzeiten von SL noch kein grosses Thema. Die Bedingungen, welche diesbezüglich ihre Teilhabe erschwerten, werden im nächsten Kapitel zusammengefasst dargestellt. Weitere wichtige Faktoren, die eine Teilhabe begünstigen, sind geeignete Hilfsmittel, die ebenfalls in einem folgenden Kapitel vorgestellt werden. Des Weiteren waren Anpassungen in der Stundenplanung nötig, damit SL genug Zeit blieb für die Pflege aber auch um unnötige Raumwechsel zu vermeiden. SL findet den Aufwand, der betrieben wurde, um ihre Teilhabe zu ermöglichen, den Bedingungen entsprechend angemessen. „...Also sie mussten immer schauen, dass die Schulzimmer einigermaßen rollstuhlgängig sind. Sie mussten Rücksicht nehmen auf den Schulreisen, in Klassenlagern. Schon so...ich meine...im Turnunterricht. Also es war schon...Es war nicht...Ich meine IF gab es noch nicht. Also oder solche Assistenzlehrkräfte oder Unterstützung oder so Klassen. Ja...wir waren immer über Zwanzig. Zwanzig bis fünfundzwanzig Schüler. Es war doch nicht Nichts, dass sie gemacht haben. Würde ich sagen.“ (1SL, 184). „Sie hätten nicht mehr machen können. Es war das System, das noch nicht förderlich war...“ (1SL, 186).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Breite Unterstützung durch die Familie, Lehrpersonen und weitere Bezugspersonen
- Geeignete Hilfsmittel

6.1.13. Zugänglichkeit

SL besuchte die Schule in einer Zeit in der Barrierefreiheit in der Öffentlichkeit wenig Beachtung fand. „...Freier Zugang zu Bauten, zu öffentlichem Verkehr und so weiter, das gab es alles noch nicht.“ (1SL, 186). Keines der von SL besuchten Schulhäuser war rollstuhlgängig. Es wurden jedoch gewisse Massnahmen getroffen, um die Schulhäuser mindestens etwas rollstuhlgängiger zu machen. Beispielsweise wurde bei einem Hintereingang eine sehr steile Rampe gebaut, damit SL überhaupt in das Schulhaus hineinkam. „Die wäre heute so nicht mehr zulässig, weil das hatte keinen Platz für einen Auslauf.“ (1SL, 64). Sie brauchte also immer Hilfe, um diese Rampe zu überwinden. In den Schulzimmern, die immer im Erdgeschoss lagen, hatte SL ihren Platz jeweils hinten bei der Türe, weil in den Zimmern kein Platz war, um zwischen den Bankreihen zu manövrieren. Oftmals waren

Räumlichkeiten, die von SL im Schulalltag hätten aufgesucht werden müssen nicht oder nur schwer zugänglich. Lifte waren nicht vorhanden. Bei Absätzen von ca. 5cm wurden kleine Rampen gebaut. Eine Treppenraupe war in einem Schulhaus vorhanden, damit SL in das Handarbeitszimmer gelangen konnte. „...Da musste man mich in einen Handrollstuhl setzen und dann mit dem Handrollstuhl auf die Treppenraupe.“ (1SL, 80). Im Sekundarschulhaus wurde ihre Klasse im Altbau untergebracht, da „...der Altbau viel rollstuhlgängiger als der Neubau...“ (1SL, 170) war. Dort wurde auch eine Rampe gebaut, um in die Bibliothek zu kommen. Die Aula im Sekundarschulhaus wurde mit einem Treppenlift zugänglich gemacht. Später in der Handelsmittelschule wurden Liftknöpfe heruntergesetzt, damit SL diese bedienen konnte.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Minimale Verbesserungen in der Zugänglichkeit wurden nach Möglichkeit verwirklicht
- Dafür nötige finanzielle Ressourcen wurden freigegeben

6.1.14. Hilfsmittel

In der zweiten Klasse erhielt SL einen elektrischen Rollstuhl, vorher wurde sie in einem speziellen Buggy oder einem Handrollstuhl meist von der Mutter geschoben. Diese Rollstühle waren anfangs keine neuen, angepassten Modelle, sondern Occasionen aus dem IV-Depot. Erst der Elektrorollstuhl wurde eigens für SL angefertigt. Eine Treppenraupe stand in einem Schulhaus zur Verfügung, um den Zugang zum Handarbeitszimmer zu ermöglichen. Diese konnte man aber nur mit einem Handrollstuhl benutzen. Ein Stützkorsett sorgte dafür, dass SL eine bessere Sitzposition hatte. SL hatte auch für kurze Zeit ein Stehgerät. „...Das haben meine Eltern sehr schnell abgeschafft, weil das hat nur weh getan und war blöd...“ (1SL, 219). Ausserdem benötigten SL's Eltern irgendwann ein umgebautes Auto, um SL im Elektro-Rollstuhl transportieren zu können. SL verweist immer wieder auf die Invalidenversicherung, die eher zurückhaltend war mit finanzieller Unterstützung. „...Oder ein Autoumbau, der die IV über lange Jahre nicht bezahlt hat, mit der Begründung, dass das Auto nicht für meine Ausbildung diene...für meine Berufsausbildung.“ (1SL, 142). Ein Werklehrer-Kollege von SL's Vater hat mit seinem handwerklichen Geschick immer wieder kleinere Hilfsmittel hergestellt. „...Also in der Sek habe ich nachher ein Pult bekommen. Also nachher ein (banales?) Pult mit Klappdeckel. Aber ein Kollege vom Vater hat mir dort eine Feder eingebaut, so dass ich den Pultdeckel selber öffnen konnte.“ (1SL, 197). Dieses Pult begleitete SL bis zum Abschluss der Matura. Für diese Zeit in der Handelsmittelschule in Thun kauften die Eltern ein Mobiltelefon für SL, was für sie damals ein Hilfsmittel war, weil sie keine Telefonkabinen bedienen konnte. Für das Studium baute der Rollstuhlbauer einen kleinen Tisch, der am Rollstuhl von SL befestigt war, da sie ihre Notizen meist von Hand machte. Später im Studium kaufte sie sich einen kleinen Laptop, der neben den Büchern noch gut auf ihrer Schoss Platz fand. Aus heutiger Sicht mit Blick auf die Digitalisierung meint SL: „Also ich muss schon sagen, diese Digitalisierung hat mir natürlich schon extrem geholfen. Schon nur, dass man jetzt die Unterlagen einfach auf dem Computer herunterladen kann oder auf das Handy nehmen kann. Oder eben...auch diese Ordner nicht mehr schleppen muss, all die Bücher nicht mehr schleppen muss...“ (1SL, 229).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Gewinn an Mobilität und Selbständigkeit durch den Elektro-Rollstuhl

- Kleinere und grössere Verbesserungen durch Hilfsmittel

6.1.15. Charaktereigenschaften

Das SL eine offene Person ist, zeigt sich gleich zu Beginn des Interviews. Sie findet eine Anonymisierung ihrer Aussagen unnötig. „...ja also meine Lebensgeschichte kennen noch viele Leute, von dem her habe ich nicht das Gefühl, dass man jetzt...“ (1SL, 6). Selber beschreibt sie sich als Person, die immer etwas zu tun braucht, die gerne organisiert, Sachen abklärt und sich für Recht einsetzt. Sie scheint ein geduldiger Mensch zu sein. „Geduld brauchst du manchmal, weil halt gerade keine Unterstützung da ist.“ (1SL, 53). „...es gehört zum Leben dazu. Es kann nicht jeder immer gleich sofort alles.“ (1SL, 54). Ihr Verhalten war in der Schule immer unauffällig. Allgemein scheint sie die Aufmerksamkeit anderer nicht zu suchen. Sie möchte nicht anders behandelt werden als andere. Beim Betrachten ihrer Schulzeit sticht ihre fleissige Arbeitshaltung heraus. Sie weiss was sie will und arbeitet zielstrebig auf diese Ziele hin. „Ich habe nachher Bewerbungen geschrieben und habe irgendwann mal gemerkt...aber alles, was die da verlangen, das möchte ich gar nicht machen. Ich möchte nicht nur machen, was die sagen, sondern ich möchte selber entscheiden, was machen. Und dann habe ich gemerkt...ja...es geht wahrscheinlich doch kein Weg am Gymer vorbei. Beziehungsweise wusste ich, ich möchte studieren. Und ich habe alle Wege gesucht, wie man studieren kann ohne Gymer. Und das war damals praktisch unmöglich. Und nachher habe ich in diesen sauren Apfel gebissen und habe nachher noch die Matura nachgeholt.“ (1SL, 193). SL ist erfolgsorientiert und bezeichnet sich ausserdem als stur. „...Misserfolg ist, glaube ich, das Schlimmste, was mir passieren kann.“ (2SL, 244). SL hat ein starkes Selbstbild. Sie sieht ihre körperliche Beeinträchtigung nicht als hindernd, die Umweltfaktoren dagegen schon.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Die Gesamtheit der Charaktereigenschaften von SL

6.2. René Kälin

René Kälin (RK) ist männlich, 41 Jahre alt, verheiratet und Vater von einem Kind. Er arbeitet als Medizininformatiker und beschäftigt sich in der Freizeit mit kopflastigen Tätigkeiten, wie Jassen, Schach und anderen Strategiespielen. Dank seiner guten Ausbildung hat er keine finanziellen Schwierigkeiten. RK wohnt mit seiner Familie in Schänis, einem kleinen Dorf in der Linthebene. Bei der Geburt bekam RK zu wenig Sauerstoff was zu einer Hirnschädigung führte. Eine pränatale Cerebralparese wurde aber erst im Alter von ca. zwei Jahren diagnostiziert, als gewisse Entwicklungsschritte ausblieben. „Ich habe, in diesem Sinne, eine rein körperliche Einschränkung, die mich teilweise in der Mobilität hindert. Und ich bin auf eine gute Bauweise von Gebäuden angewiesen und auf Assistenz für gewisse, hauptsächlich Körperpflege, Geschichten. Ich fühle mich aber persönlich nur dann wirklich behindert, wenn zum Beispiel mein Rollstuhl nicht mehr funktioniert.“ (1RK, 39). Ansonsten kann RK alles machen, was er machen möchte. RK beschreibt sich selber als „Spontan, offen, ab und zu ein bisschen stur.“ (1RK, 35).

6.2.1. Schullaufbahn

1985 kam RK in die erste Klasse und erlangte im Jahr 1998 die Maturität. Im Kindergarten war RK selten, weil er bis zur ersten Klasse viermal pro Woche Therapien besuchte. Es blieb also nur ein Tag

übrig, um den Kindergarten zu besuchen. Anschliessend besuchte RK sechs Jahre lang die Primarschule und für weitere zwei Jahre die Sekundarschule. Im Anschluss machte er die Wirtschaftsmatur. Dieser Schritt war für ihn immer klar. „Einfach, weil ich irgendwie fand, ich bin schulisch nicht genügend gefordert. Nein, ich war nicht unterfordert aber ich fand, es interessiert mich noch mehr. So in dem Stil.“ (1RK, 235). Er merkte aber irgendwann, „dass Wirtschaft nicht so das ist, was mich wirklich interessiert und studierte dann nach dem Gymi Informatik an der ETH.“ (1RK, 219).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Akademische Schullaufbahn
- Studium mit guten Berufschancen

6.2.2. Schulort

Die Schulorte von RK lagen nicht in nächster Nähe zu seinem damaligen Wohnort Bennau. Bereits für den einen Tag Kindergarten musste er von der Kindergartenlehrperson mit dem Auto abgeholt werden. Die Primarschule konnte er ebenfalls nicht im Wohnort besuchen, weil sich dort keine Lehrperson fand, die sich die Aufnahme von RK zutraute. Ausserdem kam man „...dann wie zum Schluss, es braucht eine möglichst kleine Klasse.“ (1RK, 109). „Das hatte nachher zur Folge, dass ich eigentlich nicht am Wohnort in die Schule ginge, sondern zwei Dörfer weiter weg.“ (1RK, 101). Er besuchte die Primarschule im 7km entfernten Trachslau. Diese Schule war sehr klein und es wurde altersdurchmischte unterrichtet. In einem Zimmer waren drei Klassen mit insgesamt 12 Schülern. Es waren insgesamt sechs Klassen, die auf zwei Lehrer verteilt waren. „...Ich glaube der Vorteil, der wesentliche, war wirklich, dass es wenig Schüler waren, insgesamt. Weil es geht mir heute noch so. Ich fühle mich in einer kleineren Gruppe wesentlich wohler, als irgendwie, wenn es jetzt hundert Leute sind.“ (1RK, 307). Zum Schulort der Sekundarstufe finden sich nur wenige Aussagen von RK. Sicher ist, dass das Schulhaus rollstuhlgängig umgebaut wurde, während RK dort in die Schule ging. „Weil eine Schulklasse über mir, hatte eine Schülerin während dem Schulunterricht einen Skiunfall und landete in einer Paraplegie. Und der Umbau wurde an sich von der Parastiftung dort finanziert.“ (1RK, 315). Das Gymnasium besuchte er nicht in Einsiedeln. „Da hatte ich massiv Glück, dass das Gymi Einsiedeln nicht rollstuhlgängig ist. Da bin ich mit (**unverständlich**) drum herumgekommen (**lachen**).“ (1RK, 215). Stattdessen besuchte er die Kantonschule in Pfäffikon, SZ, welche ungefähr 15 min Fahrzeit von seinem Wohnort entfernt lag.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Kleine Klassengrösse in der Primarschule
- Sekundarschulhaus wurde rollstuhlgängig umgebaut

6.2.3. Schulleistung

Fachlich hatte RK nur ganz selten Probleme in der Schule. Er schätzt sich selber leistungsmässig als stärkster Schüler in der Primar- und Sekundarschule ein und in der Kantonschule sieht er sich im oberen Drittel. „Ich beschreibe es immer so, dass Schule ja an sich aus zwei Teilen besteht. Und die reine Schulbildungsgeschichte, Schreiben lernen, Lesen lernen und so weiter. Und nachher noch die ganze soziale Geschichte, irgendwie spielen mit den Kindern und so. Und ich habe so ein bisschen, wenn ich mich zurückerinnere, wirklich, wenn es Probleme gab, dann nur in diesem zweiten Teil.“ (1RK, 57). Er hatte in der Primarschule bereits eine elektrische Schreibmaschine, die in gewisser

Weise als Nachteilsausgleich fungierte. Den dortigen Unterricht in den altersdurchmischten Klassen beschreibt RK folgendermassen: „Und er (der Lehrer) hat nachher einfach der einen Klasse irgendeinen Auftrag gegeben und ist zur nächsten und hat denen irgendwie unterrichtet und du konntest an sich deinen Auftrag erledigen und auch parallel den anderen zuhören.“ (1RK, 301). Diese Aufträge erledigte er gewissenhaft und wenn er einmal etwas nicht verstand, machte ihn das „...jeweils ziemlich aggressiv...“ (1RK, 303). Was zur Folge hatte, dass er Aufträge eher früher gelöst hatte und so Zeit hatte, um bei der nächsten Klasse schon zuzuhören, was auf ihn zukommt. Er mochte den Musikunterricht nicht, weil er keinen Sinn darin sah Noten zu lernen, wenn er sowieso nie ein Instrument lernen würde. Zeichnen nervte ihn und das Fach Geschichte interessierte ihn wenig, weil ihm der Bezug zur Gegenwart fehlte. Von den Fächern Musik, Sport, Zeichnen lies RK sich im Gymnasium dispensieren. Fächer wie Deutsch und Rechnen waren ihm hingegen wichtig. Ausser im Turnen wurde RK immer in allen Fächern benotet bis zum Übertritt in das Gymnasium. Vor allem dort, in der Kantonsschule, hatte er verschiedene Arten von Nachteilsausgleichen in Form von Hilfsmitteln (Laptop, spezielle Mathematik-Software) oder speziellen Abmachungen bezüglich seiner Schreibweise (Verwendung von Abkürzungen). Als in der Mitte der Kantonschulzeit ein neuer Mathematiklehrer eingestellt wurde, verbesserten sich die Leistungen von RK in diesem Fach umgehend, denn „...er merkte dann, dass es eine massive Diskrepanz zwischen mündlicher Arbeit und schriftlicher Arbeit gibt. Er fand dann, es liegt wahrscheinlich an den Hilfsmitteln.“ (1RK, 353). RK sieht sich selbst als Schüler folgendermassen: „Ich glaube, sagen wir es so, wenn ich mich jetzt als fremde Person sehe, dann würde ich mich so tendenziell als Streber (**unverständlich**) bezeichnen. Auch wirklich so ein bisschen, möglichst alles richtig machen, möglichst so ein bisschen Perfektionismus. Das habe ich auch in der Arbeit jetzt noch. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig oder gar nicht. Das war ich, glaube ich, auch als Schüler schon.“ (3RK, 7).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- RK erbrachte gute Schulleistungen
- Hang zum Perfektionismus
- Lernvorsprung durch altersdurchmischte Klasse
- Nachteilsausgleiche

6.2.4. Auswirkungen der Behinderung auf die Schule

Auf sozialer Ebene spürte RK verschiedentliche Auswirkungen seiner Behinderung auf die Schule, die er folgendermassen begründet: „...Einerseits waren alle Beteiligten ungeübt in dieser Situation, sprich Eltern, Lehrpersonen, auch die anderen Schüler, ich und dann gibt es halt einerseits den Rollstuhl, andererseits auch ... die örtliche Distanz von der Schule, die ich in der Primar so hatte, gibt dann wie so eine gewisse natürlich Distanz, wo (**unverständlich**) zu den Gspönli hinkommt.“ (1RK, 59). RK benötigte in der Schule Unterstützung bei Transfers zwischen Stuhl und Rollstuhl, ebenso musste man ihn immer die Treppen hoch- und heruntertragen, weil das Schulhaus nicht rollstuhlgängig war und auch auf der Toilette benötigte er Hilfe. Im Gymnasium wurden keinerlei Absprachen diesbezüglich getroffen und RK musste sich Hilfe selbst organisieren, was teilweise seine Kollegen überforderte. Gemäss RK hat man „...den Fehler gemacht, alle Beteiligten wieder ins kalte Wasser zu schmeissen. Halt dadurch, dass es auch dort wieder eine Pionierarbeit war, war es wie zu wenig

begleitet.“ (1RK, 235). „Man führte schon Vorgespräche. Im Sinne von, was für Hilfsmittel braucht es, was für bauliche Massnahmen, aber wieder in diesem Bereich von den sozialen Geschichten, hat man einfach sowohl mich, die Lehrer, wie auch die Mitschüler einfach einmal zusammen ins Bassin geworfen und gefunden, man schaut mal was passiert.“ (1RK, 239). „...das habe ich, in dem Moment als ich drinsteckte, gar nicht so wirklich mitbekommen. Eher ein bisschen jetzt im Nachhinein, wo ich dann wieder mit Schulkollegen spreche, die dann finden, aber die und die und die Situationen waren extrem schräg für uns. Und ich fand einfach, gut für mich ist das normal, dass die anderen ein bisschen komisch reagieren.“ (1RK, 241). RK hätte es also geschätzt, wenn seine Mitlernenden besser informiert gewesen wären, obwohl er auch Gutes darin sieht, dass dieses Kennenlernen im Verlaufe der Schulzeit dann auf einer persönlicheren Ebene stattfinden konnte. RK war stets exponiert, denn es bestand immer die Möglichkeit, dass andere das Gefühl hatten, er werde bevorzugt behandelt. Zum Beispiel war die Benotung in der Kantonsschule für RK einmal ein Problem als herauskam, dass ein Geschichtslehrer seine aufgerundete Benotung mit seiner Behinderung begründete, was sozialen Unmut auf ihn lenkte, worauf RK sich bei dieser Lehrperson beschwerte. Ein weiteres Beispiel im Zusammenhang mit einem Französischvortrag schildert RK folgendermassen: „Da fanden sie offenbar...das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren...meine Mitschüler, extrem unfair, dass ich gleich viel Zeit für diesen Vortrag hatte, weil ich langsamer spreche. Und in dieser gleichen Zeit weniger Fehler machen kann als sie (**lachen**).“ (1RK, 249). Problematisch waren für RK auch „...die Lehrer, die so gewisse Nachteilsausgleiche aus Mitleid machten.“ (1RK, 363). Für ein Klassenlager organisierten die Eltern von RK einmal „...einen professionellen oder semiprofessionellen Ferienbegleiter...“ (1RK, 419). RK war von dieser Unterstützung nicht sonderlich begeistert, da sie ihn eher separierte als integrierte. „Ja einfach nur schon das Ding, dass du dann immer dieses Anhängsel dabei hast, das macht...das sticht dann schon relativ heraus in so einer Gruppe von Jugendlichen.“ (1RK, 422).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Unterstützung durch Lehrpersonen und Mitlernende

6.2.5. Sonderpädagogische Einrichtungen

Die Mutter von RK lernte die Sonderschule im Vorfeld durch ein anderes Kind mit einer Cerebralparese kennen, welches eine Sonderschule besuchte. „Und das hat, glaube ich, meiner Mutter den Ruck gemacht.“ (1RK, 187). Die Eltern von RK vertraten den Standpunkt, dass er zu intelligent sei für eine Sonderschule. Auch für die abklärenden Behörden war das klar, da RK schon im Vorschulalter Lesen und Schreiben konnte. Der Besuch einer Sonderschule war also von Beginn an kein Thema für alle Entscheidungsträger. Sein Verhältnis zu anderen Menschen mit der gleichen Behinderung beschreibt RK so: „Ich hatte tendenziell...das ist heute auch immer noch so...ich habe tendenziell Mühe mit anderen Gleichbehinderten. Ich habe immer das Gefühl, man rieche die Sonderschule an ihnen.“ (3RK, 79). „Es sind so Verhaltensweisen, wo ich jeweils finde, die wollen sich häufig irgendwelche behinderungsbedingte Extrawürste heraushandeln.“ (3RK, 83). „Und haben die Erwartung, dass die ganze Umwelt auf ihre Behinderung Rücksicht nimmt.“ (3RK, 85).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Klarer Entscheid der Eltern für den integrativen Weg

6.2.6. Therapien

Vor der Einschulung besuchte RK jeweils zweimal pro Woche eine Ergo- und Physiotherapie. Beide Therapien fanden jeweils einmal am Wohnort von RK und einmal an einem bestimmten Therapieort statt. Die Ergotherapeuten kamen teilweise, vor allem während der Gymnasialzeit, auch in die Schule und versuchten dort Abläufe zu vereinfachen. Bestrebungen in diese Richtung kamen fast nur von Therapieseite oder von RK selbst und nicht von Lehrpersonen aus. Zu Beginn der Primarschule ging der Therapieansatz jedoch eher in eine Richtung, die zum Ziel hatte RK körperlich möglichst zu normalisieren. Um eine solche Normalisierung zu erreichen, gab die Ergotherapeutin der Lehrperson Anweisungen. So erhielt RK erst relativ spät einen Elektro-Rollstuhl. „Technisch wäre es früher möglich gewesen aber jetzt aus therapeutischer Sicht fand man damals man gibt nichts Technisches, das machbar ist, weil das fördert dann die Entwicklung nicht.“ (1RK, 137). RK begründet diese Änderung der Therapiehaltung einerseits mit dem damaligen Zeitgeist und andererseits mit einem personellen Wechsel auf Therapeutenseite. „...es war in meiner Erinnerung die Letzte (Therapeutin), die ich hatte. Die fand dann, ich müsse nicht mehr regelmässig zu ihr kommen, sie komme, irgendwie während dem Turnunterricht, zu mir in die Schule. (**unverständlich**) Transferstress irgendwie zu machen. Und die hat dann wirklich mit mir so Sachen angeschaut. Gäbe es Möglichkeiten, dass ich alleine auf das WC könnte?“ (1RK, 391). Zudem besuchte RK sporadisch die Logopädie, die RK aber nicht sonderlich zusagte. „...Ab und zu drehten sie mir Logopädie an.“ (3RK, 138). „...Diese Spiele waren überhaupt nicht motivierend.“ (3RK, 146). Gemäss RK war die Unterstützung durch „...Therapeuten, die irgendwie meinen Intellekt erkannten.“ (3RK, 156) für das Gelingen einer Integration insgesamt wichtig. Für die Familie war es jedoch manchmal schwierig den hohen Therapiebedarf von RK mit dem Betrieb eines Bauernhofs zu vereinen.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Umweltfaktorenfokussierte Unterstützung durch Therapeuten in der Schule
- Zeitgeistbedingter Wechsel in der therapeutischen Haltung

6.2.7. Bezugspersonen

Wichtige Bezugspersonen für RK waren Lehrpersonen, die den integrativen Gedanken mittrugen und ihm Unterstützung im Schulalltag boten. In der Primarschule wurde RK von seinem Lehrer die Treppe hoch- und heruntergetragen und auf die Toilette begleitet. Trotzdem herrschte auch bei den Lehrpersonen eine Haltung, die stark auf die Normalisierung von RK ausgerichtet war. „So nach dem Motto, wie müssen wir ihn hinsetzen, dass es funktioniert. So diese Geschichten aber nicht in dem Sinne, Bedürfnisse schulischer Natur.“ (1RK, 405). In speziell positiver Erinnerung ist ihm sein Viert- bis Sechstklasslehrer geblieben. Dieser Übergab die Toilettenbegleitung auch an Mitschüler von RK, was er positiv in Erinnerung hat. „...es war für mich wie so ein Ersatz von irgendwie...dieser jugendlichen Jungsintimität.“ (1RK, 79). Ausserdem berücksichtigte er die Bedürfnisse von RK auch bei Schulreisen. In der Sekundarschule hatte er einen Lehrer, der mit ihm die Grenzen seines Elektro-Rollstuhls austestete, indem sie Off-Road gingen. Der besagte Lehrer erkannte vermutlich, dass RK diese Art von Abenteuer, das Gefühl von Grenzerfahrungen und das Gefährliche ein wenig suchte, was RK bestätigt. Im Gymnasium hatte RK eine gute Beziehung zu einem Mathematiklehrer, der ihm die Möglichkeiten gab sein Potenzial auszuschöpfen. Dieser Lehrer verfolgte die Haltung „...du kannst

es auch anders machen als die Anderen aber du musst die und die Bedingungen erfüllen.“ (1RK, 349). Er vertrat diese Haltung immer transparent gegenüber den Mitlernenden von RK. Weitere Bezugspersonen waren die Ergotherapeutinnen, die RK in der Schule begleiteten, weil sie teilweise für konkrete Erleichterungen im Schulalltag gesorgt haben (siehe Kap. 6.2.6). Zwischen den Therapeuten, den Lehrpersonen und den Eltern fand immer ein Austausch statt. Ungefähr gleichaltrige Bezugspersonen wurden von RK nur selten erwähnt. Es war für RK schwierig mit Mitlernenden in der Primarschule in Kontakt zu kommen. „...die örtliche Distanz von der Schule, die ich in der Primar so hatte, gibt dann wie so eine gewisse natürlich Distanz, wo (**unverständlich**) zu den Gspönl hinkommt.“ (1RK, 59). „Einfach...ja...halt irgendwie...ich nicht dort in die Schule ging und auch nicht wirklich zu Nachbarn konnte, weil zu den Nachbarn, da war nur irgendwo eine Strasse dazwischen, wo du dann schauen musstest, dass meine Eltern mitkamen...“ (1RK, 205). „Und das hatte dann halt auch zur Folge, so mit Gspönl spielen, war halt immer so ein bisschen ziemlich eine Organisiererei.“ (1RK, 111). „Die Aktivität musste immer von mir aus oder von meinen Eltern aus stattfinden.“ (1RK, 61).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Integrationswillige Lehrpersonen
- Lehrpersonen die den integrativen Gedanken mittrugen
- Umweltfaktorenfokussierte Unterstützung durch Therapeuten in der Schule
- Einbezug von Peers in die Unterstützung von RK
- Bezugspersonen tauschen sich untereinander aus
- Lehrpersonen die transparent bezüglich Anpassungen im Unterricht waren

6.2.8. Wohnort

RK wuchs in Bennau im Kanton Schwyz auf. Bennau ist ein kleines Bauerndorf in unmittelbarer Nähe zu Einsiedeln. „Ein kleines Dorf oder dorfähnliche Struktur, wo gerade, wenn du irgendwie eine besondere Eigenschaft hattest, dich nicht wirklich verstecken konntest.“ (1RK, 197). Sich eigenständig bewegen, war dort eher schwierig, denn „Das konntest du natürlich dort nicht, weil fünf Minuten später wusste es der und der sowieso.“ (1RK, 199). „Erstens Dorftratsch und zweitens bist du ein bunter Hund oder so.“ (1RK, 201). Seine Familie betrieb dort einen kleinen Hof mit ca. neun Kühen in Pacht. Das relativ alte Wohnhaus war nicht rollstuhlgängig und erst als RK im Gymnasium war, baute der Hausbesitzer eine einfache Rampe, damit RK überhaupt selbstständig in die Wohnung kam. Eine unmittelbare Nachbarschaft gab es nicht, weshalb RK auch nicht wirklich vernetzt war. „...Meine Eltern waren sicher vernetzt aber diese Vernetzung drang nie wirklich bis zu mir.“ (1RK, 205). Die Bewohner von Bennau beschreibt RK als „... eher so ein bisschen reserviert aber doch einen gewissen Respekt zollend, wenn du dann etwas angepackt und auch geschafft hast.“ (1RK, 203).

6.2.9. Familiäres Umfeld

RK wurde als letztes von fünf Kindern in einer Bauernfamilie grossgezogen. Der Altersunterschied zu seinem jüngsten Bruder beträgt 13 Jahre. „Und von da her fast schon Einzelkind und meine Eltern bauerten, hatten keine grosse schulische Bildung. Was nicht heisst, dass sie dumm sind.“ (1RK, 97). Der kleine gepachtete Hof der Familie sorgte für ein Einkommen, brachte aber auch viel Arbeit mit sich. Falls die Eltern einmal wirklich Entlastung benötigten, konnte RK zu seiner älteren Schwester

nach Hause und in den Schulferien, während der Heusaison, kümmerte sich seine fünf Jahre ältere Cousine um ihn. Die Eltern sind heute immer noch verheiratet. Auf die Frage nach Ressourcen für seine Unterstützung durch die Eltern antwortet RK so: „In dem Sinne, von ihnen her, habe ich jetzt...es klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal...aber ich habe nie Unterstützung, in dem Sinne, bekommen. Weil halt so ein bisschen die Meinung war, ich habe (unverständlich) keine Probleme und dann muss man auch nicht helfen oder irgendwie unterstützen.“ (1RK, 129). Diese Aussage steht in starkem Kontrast zu weiteren Aussagen bezüglich seiner Eltern, die RK im Verlaufe des Interviews machte und eine gewisse Unterstützung sichtbar machen. Die Eltern sahen RK als immobil an und behielten RK entweder bei ihnen in der Nähe und nahmen ihn mit, wenn sie auf dem Hof arbeiteten oder liessen ihn alleine im Wohnhaus. RK meint, dass der Elektro-Rollstuhl, der ihn erst mobil machte, auch für seine Eltern viel zu spät in sein Leben kam, „weil sie schauten mich so lange als immobil an. Ihnen war es wirklich unheimlich, wenn ich mehr als zwei Meter alleine kam. Sie sahen so ein bisschen überall Gefahren, die halt, ich glaube, ich sage jetzt ein normales Kind, auch mal eingehen können muss.“ (1RK, 141). RK hatte aber nie das Gefühl eine Belastung für seine Eltern zu sein, einzig der Vater sagte ihm, dass es ab und zu ein bisschen mühsam gewesen sei, wenn die Mutter oft auf dem Hof abwesend war, um RK zu Therapien zu begleiten. Der Vater, der die Kindererziehung eher der Mutter überlies, war ansonsten eher gelassen, was RK's Behinderung betrifft. „Und er hatte so ein bisschen wirklich diesen...diesen bäuerlichen Fatalismus. Im Sinne von, es geht schon.“ (1RK, 195). Aus RK's Sicht waren die grössten Herausforderungen für seine Mutter in Bezug auf seine integrative Schulung, einerseits der Transport zur Schule mit einem Taxi, welches von einem alkoholisierten Taxifahrer gesteuert wurde. „...Auf Grund von seinem Trinken manchmal am Morgen zu spät kommen. Das stresste meine Eltern ziemlich.“ (1RK, 181). Andererseits sorgten sie sich stets darum, ob RK das Potenzial, das sie in ihm gesehen haben, ausschöpfen und gute schulische Leistungen erbringen kann. „Sie haben sich ja für diese Regelschule ziemlich eingesetzt und haben das durchgesetzt. Und es wäre dann für sie eine ziemliche Niederlage gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte.“ (1RK, 183). Deswegen habe RK aber nie einen Druck gespürt. Ausserdem sorgten sich die Eltern darum, dass andere Eltern erbost sein könnten, weil sie den Eindruck hätten ihre Kinder würden zu wenig lernen, da RK viel Lehrerkapazität benötige. Diese Befürchtungen bewahrheiteten sich jedoch nie. „Und es war für meine Eltern alles Stress, was ich mehr als ein normaler Schüler brauche. Ich weiss noch, meine kindliche Inkontinenz, die ich hatte wegen der Behinderung war für sie ein riesigeres Thema als für alle Lehrer.“ (1RK, 441). „Weisst du, sie haben ab und zu wie die Behinderung zu wenig gesehen, also meine Eltern. Sie hatten dann das Gefühl, ja wenn jetzt da ein Kind, ein anderes Kind, seinen Eltern erzählt, dass ich in der Schule in die Hose machte, dann könnte das negativ auf sie zurückfallen, weil sie irgendwie schlecht erzogen hätten oder.“ (1RK, 445). Insgesamt hält RK fest, dass die Durchsetzungsfähigkeit und der Wille seiner Eltern, ihn in eine Regelschule zu integrieren, zu den wichtigsten Gelingensbedingungen innerhalb dieses Prozesses gehörten.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Grosse Unterstützung durch die Eltern
- Klarer Entscheid der Eltern für eine schulische Integration
- Wille und Durchsetzungsfähigkeit der Eltern RK den Besuch der Regelschule zu ermöglichen

- Unterstützung durch weitere Familienangehörige
- Die Eltern sehen RK's Potenzial
- Die Eltern haben ein geringes Problemverständnis bezüglich der Behinderung von RK

6.2.10. Selbstständigkeit

RK hatte in seinen ersten Lebensjahren nur Handrollstühle zur Verfügung, mit denen er sich nicht wirklich fortbewegen konnte. Er konnte zwar etwas kriechen und mit Unterstützung umherlaufen, sein Radius war aber trotzdem eingeschränkt. Erst während der Sekundarschule erhielt RK einen Elektro-Rollstuhl, weil die Therapien vorher in Richtung Normalisierung ging und ein Elektro-Rollstuhl aus damaliger Sicht dafür hinderlich gewesen wäre. „Ich glaube ein Stück weit hatte es seine Berechtigung. Ich würde jetzt einfach mir, in dieser Rolle, viel früher einen Elektrorollstuhl geben.“ (3RK, 49). Von nun an konnte er sich selbstständig auf dem Hof bewegen. Das Wohnhaus war weiterhin nicht rollstuhlgängig, was anfänglich für RK einfach normal war, ihn aber mit der gewonnenen Freiheit vermehrt zu ärgern begann. Das Leben von RK spielte sich in einem sehr geschützten Rahmen zwischen Hof, Schule und Therapie ab und seine Selbstständigkeit wurde in der Regelschule nur sehr bedingt gefördert. Das habe er sich „Mehr oder weniger alles selber beigebracht.“ (3RK, 45). „Das habe ich dann erst, so zu sagen, zu Spät-Gymi-Zeiten oder nach...wo ich schon das Studium begonnen hatte. Musste ich mir das selber beibringen. Auch so die ganz banalen Sachen. Wie geht man alleine über die Strasse?“ (1RK, 143). Dass er immer den Ansporn hatte mit seinen Mitlernenden mitzuhalten, förderte sein Eigentaining, um seine Selbstständigkeit auszubauen. Die erwähnte Therapeutin, welche RK in der Schule besuchte, sorgte für entscheidende Fortschritte bezüglich seiner Selbstständigkeit in der Schule. Seine Selbstständigkeit war auch im sozialen Bereich sehr eingeschränkt. „Und ich glaube ab einem gewissen Zeitpunkt, auch wenn dort noch andere Kinder dabei sind, hast du nicht das Gefühl, es braucht auch mal eine Zeit, wo die Eltern nicht dabei sind, um dich dann wirklich zu vernetzen. Und das gabs wenig.“ (1RK, 205).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Mobilität durch Elektro-Rollstuhl
- Grosser Wille teilzuhaben
- Umweltfaktorenfokussierte Unterstützung durch Therapeuten in der Schule

6.2.11. Integrationsgefühl

Durch die Distanz zwischen dem Wohn- und Schulort von RK war auch die Distanz zwischen ihm und anderen Kindern schwierig zu überbrücken. Aktivitäten mit Peers mussten immer von seinen Eltern aus geplant werden. „Und das war ab und zu etwas frustrierend...“ (1RK, 61). An seinem Wohnort hielt sich RK meist auf dem Hof auf, denn in der Nachbarschaft, die sich nicht in unmittelbarer Nähe befand, war er schlecht vernetzt. RK fühlte sich nichts sehr wohl, ständig etwas beäugt und als „...bunter Hund...“ (1RK, 201). Die Integration in die Schulen verliefen eher holprig, vor allem die soziale Komponente wurde vernachlässigt, weil alle beteiligten Parteien in dieser Situation keine Übung hatten. Das Klassenklima in der Primarschule beschreibt RK als gut. „Irgendwie vier Schüler, da gibt es wenig Untergruppen.“ (3RK, 61). Die Lehrpersonen trugen den integrativen Gedanken mit, was bei RK einen positiven Eindruck hinterliess. Aus Sicht von ehemaligen Mitlernenden kam es zu einigen merkwürdigen Situationen, weil sie zu wenig über RK wussten. RK hätte sich gewünscht, dass

vor allem die Mitlernenden besser über sein Kommen informiert gewesen wären oder die Möglichkeit gehabt hätten ihm Fragen zu stellen. Die anfängliche Haltung der Therapeuten RK normalisieren zu wollen, trug nicht zu einem positiven Integrationsgefühl bei. Beispielsweise wollten sie „...dass ich möglichst gerade sitze und möglichst beide Hände brauche. Also weisst du so wirklich diese Schiene, mich normal machen.“ (1RK, 325). RK spürte sofort, wenn Lehrpersonen ihn aus Mitleid bevorzugten oder übertrieben begeistert waren, wodurch er sich stigmatisiert fühlte. „Und das hatte dann halt zur Folge, dass bei Mitschüler der Eindruck entstand, ich könne sowieso sagen was ich wolle, es sei sowieso nichts falsch.“ (1RK, 383). RK fühlte sich trotz teilweise diskriminierenden Erlebnissen immer wohl in seinen Klassen und hat das Gefühl, dass er überall dabei sein konnte. Wenn er es wollte, wurde ihm das ermöglicht. Er begründet Probleme im Zusammenhang mit Peers in der Regelschule folgendermassen: „Ich sage immer, es war (**unverständlich**) jetzt auch im Zusammenhang mit der Behinderung, über die ganze Schulzeit betrachtet, sehr hormonabhängig. Also halt sobald die Pubertät einsetze, gab es bei allen mehr Probleme und sobald die vorbei war, war es dann wieder gut. So.“ (3RK, 63).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Kleine Klassengrössen in der Primarschule
- Integrationswillige Lehrpersonen

6.2.12. Teilhabe

Die Schulgemeinde war willig die Integration von RK auszuprobieren und es fanden sich geeignete Lehrpersonen, die diesen integrativen Gedanken mittrugen. Damit RK die Regelschule besuchen konnte, war er auf Unterstützung angewiesen. Bei Transfers benötigte er Hilfe und musste beispielsweise in der Primarschule, die nicht rollstuhlgängig war, getragen werden. Am Morgen und am Nachmittag musste RK auf die Toilette begleitet werden, was am Anfang der Primarschule Sache der Lehrperson war, dann übernahmen diese Aufgabe Mitschüler und in der Kantonsschule musste RK seine Unterstützung selber organisieren, was alle Beteiligten massiv überforderte. Man kam dann „auf die Idee, dass es mich als Ämtli braucht.“ (1RK, 85). Auf die Frage, wie er das fand, antwortet RK: „Es brachte dann für alle eine Entlastung. Weil ich wusste dann wöchentlich zu wem ich gehen konnte.“ (1RK, 87). Der Transport in die Schule wurde von einem Taxi übernommen, welches von der Invalidenversicherung finanziert wurde. Bei Sonderevents wie Sporttagen, Schulreisen und -lagern war man darauf bedacht organisatorische Anpassungen zu machen, damit niemand benachteiligt wurde. Das setzte einen Austausch zwischen Lehrpersonen, Therapeuten und Eltern voraus, der auch stattfand. Irgendwann übernahm RK die Organisation diesbezüglich selber. Verschiedene nützliche und weniger nützliche Hilfsmittel (siehe Kap. 6.2.14) unterstützten RK in seiner Teilhabe. Der Elektro-Rollstuhl, den RK erst in der Sekundarschule erhielt, spielte dabei eine entscheidende Rolle. Teilweise wurden Nachteilsausgleiche mit RK vereinbart. Beim Übertritt in die Kantonsschule fanden Vorgespräche statt, bei denen es vor allem um Hilfsmittel und bauliche Massnahmen ging. Bezüglich therapeutischen Massnahmen in der Schule, welche ihm die Teilhabe teilweise auch erleichterten, findet RK: „...und da bin ich auch heute noch der Überzeugung...du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht physisch optimal therapieren, um möglichst irgendwie keine Hilfsmittel mehr zu benötigen

irgendwann und gleichzeitig eine gute Schulleistung abgeben. Weil beides braucht Ressourcen, zeitliche. Du kannst nicht beides voll ausfahren.“ (3RK, 110)

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Integrative Haltung der Schulgemeinde und einiger Lehrpersonen
- Unterstützung durch Mitlernende
- Austausch zwischen Lehrpersonen, Therapeuten, Eltern und RK
- Geeignete Hilfsmittel
- Nachteilsausgleiche

6.2.13. Zugänglichkeit

RK ist „...auf eine gute Bauweise von Gebäuden angewiesen...“ (1RK, 39). Das Primarschulhaus in Trachslau, das er besuchte, war jedoch nicht zugänglich. Im Verlaufe seiner Zeit an der Sekundarschule wurde dieses Sekundarschulhaus rollstuhlgängig umgebaut. Die Kantonsschule war zwar rollstuhlgängig und hatte einen Lift, den konnte RK aber nur mit Unterstützung bedienen. Das Wohnhaus auf dem Hof der Familie von RK war ebenfalls nicht rollstuhlgängig und erst als RK bereits im Gymnasium war, wurde eine Rampe beim Eingang gebaut, damit er überhaupt in die Wohnung hineinkam. In der Wohnung selbst konnte RK seinen Elektrorollstuhl jedoch nicht benutzen. Rollstuhllifte, die RK selbstständig benutzen hätte können und automatische Türen wären ihm damals eine Hilfe gewesen. „Im Gymi musste ich, wenn ich allein war, überlegen, wenn jetzt die anderen im Turnen waren, gehe ich jetzt nach draussen, weil raus kam ich alleine, ich konnte einfach gegen die Türe fahren, mit dem Risiko, dass wenn ich wieder rein wollte niemand da war.“ (3RK, 132).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Rollstuhlgängiger Umbau des Sekundarschulhauses
- Teilweise rollstuhlgängige Bauweise der Kantonsschule

6.2.14. Hilfsmittel

In der Sekundarschule erhielt RK einen Elektro-Rollstuhl, der es RK zum ersten Mal ermöglichte in einem grösseren Aktionsradius selbstständig mobil zu sein. Er probierte seinen Rollstuhl zusammen mit seinem damaligen Klassenlehrer aus. Dieser fand: „Wir gehen so die Grenzen vom Gerät ausprobieren.“ (1RK, 341). Vorher hatte RK nur Handrollstühle zur Verfügung. „Ich hatte in den ersten Jahren Handrollstühle, was relativ schwierig war, mit der Mobilität. Wenn du einfach mit einer Hand angibst, dann fährst du nur ein bisschen im Kreis herum.“ (1RK, 135). In der Primarschule benutzte er eine elektrische Schreibmaschine, die auf einem kleinen Wagen platziert war. Sein Arbeitsplatz bestand aus einem speziellen, schräggestellten Tisch mit einer Antirutsch-Folie. Ganz zu Beginn seiner Schulzeit musste RK jeweils in ein Stehgerät. Der Transfer war aber den Lehrpersonen zu mühsam und RK war ebenfalls nicht überzogen von dieser Massnahme, weshalb das Stehgerät nicht lange benutzt wurde. RK's Arbeitsplatz am Gymnasium bestand aus einem grösseren Tisch mit einem Computer drauf. Später erhielt er einen Laptop, mit dem er Prüfungen schreiben konnte. „...damals war das eine grosse Innovation...einen Laptop.“ (1RK, 267). Sein Mathelehrer stellt ihm ausserdem eine Mathematiksoftware zur Verfügung, mit der RK Gleichungssysteme lösen und Graphen in einer angemessenen Zeit zeichnen konnte. Den grossen Unterschied zwischen mündlicher und schriftlicher Arbeit führte dieser Lehrer auf die fehlenden Hilfsmittel zurück. Damit RK

selbstständig auf die Toilette konnte, bastelte seine Ergotherapeutin eine Vorrichtung, die ihm das ermöglichte. „Weisst du, einfach so irgendwie eine aufgeschnittene PET-Flasche, wo unten oder mehr oder weniger oben am Hals irgendwie, ein Schlauch hin geschraubt wurde. Der Schlauch wurde dann irgendwie ins WC gehängt...“ (1RK, 397). Das war für RK eine Erleichterung, „...weil du musstest dann viel weniger organisieren und...ja, gewissen auch so ein bisschen...alle Beteiligten kamen dann auch in ein Alter, wo dann, in diesem Bereich, nicht mehr so einfach Hilfe...“ (1RK, 403). Durch frühere Therapeuten, die noch eine Normalisierung zu erreichen versuchten, hatte RK auch einige Hilfsmittel, die ihm nicht wirklich hilfreich erschienen. „...So einen blöden Metallkorb hatte ich noch.“ (3RK, 114). „...So ein überdimensionaler Briefbeschwerer, der obendrauf so einen Griff hatte, wo man mir immer die rechte, schlechtere Hand, in Funktionsstellung, an diesen Griff anbinden musste.“ (3RK, 116) „...“, dass meine Hand eine gute Stellung hatte. Und jedes Mal, wenn ich von diesem Platz weg wollte, musste ich wieder jemanden rufen, mach mich bitte los.“ (3RK, 118). Aus heutiger Sicht wäre RK froh gewesen, wenn er ein Mobiltelefon gehabt hätte. „Das gab es damals noch nicht...für den Fall, wenn man jemanden rufen muss, ein Handy.“ (3RK, 134).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Gewinn an Mobilität und Selbstständigkeit durch den Elektro-Rollstuhl
- Kleiner und grössere Verbesserungen durch Hilfsmittel

6.2.15. Charaktereigenschaften

Schon die ersten Eindrücke von RK am Tage des Interviews zeigten seine humorvolle, fröhliche Persönlichkeit, die im Verlaufe des Interviews immer wieder bestätigt wurde. Selber beschreibt sich RK als spontane, offene Person, die ab und zu etwas stur sein kann. Er scheint eine Person zu sein, die Herausforderungen sucht und diese beharrlich versucht zu bewältigen. Eine aus seiner Sicht negative Charaktereigenschaft beschreibt er so: „Ich glaube, dass ich diesen Sachen, von denen ich wusste, die schaffe ich sowieso nicht, immer auszuweichen probierte.“ (3RK, 11). Er beschreibt sich als strebsamen Schüler, der darauf bedacht war, alles richtig zu machen. Diesen Perfektionismus kann er noch heute an sich beobachten. In der Schule stellte er hohe Anforderungen an sich selbst. Wenn er diesen nicht gerecht werden konnte, regte ihn das zuweilen ziemlich auf. „...Es gab so ein paar Momente...wo ich wie gewisse Aufgaben nicht verstand, was jetzt da gemeint oder was...wie man es löst. Das machte mich jeweils ziemlich aggressiv.“ (1RK, 303). „...Ich regte mich über mich auf.“ (1RK, 305). Fehler sucht er selten bei anderen, sondern eher bei sich selbst oder er führt sie auf Umweltfaktoren zurück. Diskriminierende Erlebnisse begründet er beispielsweise mit den Hormonschüben pubertierender Jugendlicher und findet: „...Ich glaube das brauchte es auch, um dich da ein bisschen im Leben zurecht zu finden.“ (3RK, 71). RK spricht eigene Bedürfnisse zwar an, nimmt sich aber eher zurück und vermeidet so weitere Unannehmlichkeiten. „...Ich habe es dann nicht mit ihm ausdiskutiert, weil ich fand, es ist es mir nicht wert oder.“ (1RK, 407). Auf die Frage weshalb er das tut, antwortet er: „Ich glaube, es ist so die Strategie Vorausdenken.“ (1RK, 413). „Es hat auch nichts mit Behinderung zu tun. Weisst du, ich habe, jetzt auf die Schule bezogen, lieber ich hätte irgendwie ein Viereinhalber gehabt, jetzt in dem Sprachbeispiel, weil ich fand, schlecht ist es ja nicht wirklich. Und es zieht mich ja nicht irgendwie in einen Schnitt unter einem Vierer. Weder, dass ich jedesmal mich erklären gehen muss.“ (1RK, 415). RK findet die Eigenschaft über Hindernisse

hinwegsehen zu können, sei die entscheidende charakterliche Komponente gewesen, damit eine Integration damals gelingen konnte. „...und vielleicht auch eben in gewissen Punkten eine gewisse langfristige Frustrationstoleranz.“ (3RK, 160). Er sieht sich nicht als Mensch mit Behinderung, sondern weiss, dass er alles machen kann, was er möchte.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Die Gesamtheit der Charaktereigenschaften von RK

6.3. Brian Mc Gowan

Brian McGowan (BG) ist männlich, 40 Jahre alt und ledig. Er arbeitet zum einen als Diversity-Beauftragter an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Seine Schwerpunkte liegen dabei bei Behinderungen und sexueller Orientierung. Zum anderen ist er bei Sensability tätig, einer Organisation, die sich mit der Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auseinandersetzt. BG war Mitgründer dieser Organisation. In seiner Freizeit liest BG sehr gerne, unternimmt Reisen und beschäftigt sich mit Musik. Er wohnt in seiner eigenen Wohnung in Zürich oder bei seiner Partnerin. Im Alter von ungefähr einem Jahr wurde bei BG eine Spinale Muskelatrophie (SMA) diagnostiziert. Durch seine Beeinträchtigung ist er auf Assistenz angewiesen, die er vor allem am Morgen und am Abend in Anspruch nimmt, um sich für den Tag bereit zu machen und ins Bett zu gehen. Seine Beeinträchtigung prägt seinen Alltag. BG relativiert das aber wieder. „Wobei eben, die Frage ist immer, wieviel prägt mich meine sogenannte Krankheit...wie sehr ist es das oder wie sehr ist es die Umwelt, die mehr einschränkt?“ (1BG, 57).

6.3.1. Schullaufbahn

BG besuchte ab 1984 den Kindergarten für zwei Jahre, nachdem ihn zuerst zwei Kindergartenlehrpersonen nicht aufnehmen wollten. Im Anschluss besuchte er die Rudolf-Steiner-Schule für zwölf Jahre. Nach den zwölf Jahren bereitete BG sich an der MARS (Maturitätsschule für Absolventen der Rudolf-Steiner-Schule) während eineinhalb Jahren auf die eidgenössische Maturitätsprüfung vor. Nach dem Erreichen der Hochschulreife im Jahre 1999 begann BG zu studieren. „Angefangen habe ich mit Geschichte, Volkswirtschaft und mit Politikwissenschaften und später habe ich dann Volkswirtschaft ausgetauscht durch Religionswissenschaft. Aber Geschichte im Hauptfach.“ (1BG, 147).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- BG besuchte die gleiche Schule für mehr als 13 Jahre

6.3.2. Schulort

Den Kindergarten konnte BG in seinem Wohnort Wollishofen besuchen. Die Rudolf-Steiner-Schule, die er im Anschluss besuchte, befand sich in Adliswil, was einen Schulweg von etwa 10 min Fahrzeit bedeutete. Die Eltern entschieden sich für diese Schule, weil sie bereits bei der Suche eines Kindergartenplatzes für BG auf Widerstand gestossen waren. Ausserdem bestand die Möglichkeit, dass eine neue Lehrperson ebenfalls nicht willig gewesen wäre BG aufzunehmen und er somit aus seiner Klasse herausgerissen worden wäre, weil die Lehrpersonen an der Volksschule nach drei Jahren wieder gewechselt hätten. „Und dann fing sie ein bisschen an herumzuschauen, weil ihr Vater, der war Historiker und hatte eine relativ breite Bildung, auch im Bildungsbereich selber, und kannte

deshalb auch die Steiner-Schulen und wusste, dass dort die Lehrer nicht so oft wechseln. Und das war mit der Grund, weshalb ich in die Steiner-Schule ging, weil sie halt einfach inklusiver sind. Dort war es nie ein Thema, ob man das Kind nimmt oder nicht. Also alle Lehrer sagten, klar. Das ist wirklich ein frappanter Unterschied.“ (1BG, 119). Die Lehrpersonen an der Steiner-Schule unterrichteten jeweils dieselbe Klasse über acht Jahre hinweg. Es fand ein reger Austausch zwischen den Lehrpersonen, den Lernenden und den Eltern statt. „Also die Lehrperson hat immer mit den Eltern, alle halben Jahre, glaube ich, immer einen Austausch. Und dann gibt es einmal im Monat immer einen Elternabend, wo alle Eltern dort sind.“ (1BG, 247). Erst die MARS schaffte es mit seinen tollen Lehrpersonen BG wirklich für das Lernen zu begeistern. Die Rudolf-Steiner-Schule wurde nicht von einer Person geleitet, sondern von einem Kollegium, dass aus allen Lehrpersonen bestand. Finanziell war die Schule nicht gut ausgestattet. „...Also diese Schule ist bis heute immer am Abgrund, am finanziellen. Aber sie lebt seit dreissig Jahren trotzdem.“ (1BG, 259). Die Schule war nicht rollstuhlgängig und einige Räume für BG nicht selbstständig erreichbar.

Vermutetet Gelingensbedingungen:

- Besuch einer Schule, die den inklusiven Gedanken mittrug
- Wenige Wechsel von Lehrpersonen
- Regler Austausch aller Bildungsakteure

6.3.3. Schulleistung

BG war trotz wenig Aufwand ein starker Schüler, der bis zu seiner Zeit in der MARS nur wenig motiviert war. „Ich machte immer extrem wenig und hatte immer Sechser und dann ist es halt einfach...ja, ich habe mich oft ein bisschen gelangweilt.“ (1BG, 201). „Ich hatte aber auch immer das Gefühl, ich muss natürlich immer die besten Leistungen haben zum Kompensieren, oder.“ (1BG, 313). BG sieht in sich einen „...Streberanteil...“ (1BG, 335). Erbrachte er einmal eine schlechte Leistung suchte er das Problem zuerst bei der Lehrperson, weil das nicht viel brachte, arbeitete er nachher mehr, um die schlechte Leistung wiedergutzumachen. In Fächern, die ihm wichtig erschienen, wie Mathe und den naturwissenschaftlichen Fächern, war er der Klassenbeste und in anderen „...uncoolen Fächern war ich nicht der Beste. Also sprich Musik oder Chor oder Handarbeit, dort war es mir dann wichtiger mir die Anerkennung durch ein Fehlverhalten zu holen. (**lachen**)“ (1BG, 331). BG stellte immer hohe Leistungserwartungen an sich. Schreiben fand BG nervig und überflüssig. In der Handarbeit, hätte BG alles machen können, entschied sich aber nur das Minimum zu tun. Er ist sich aber unsicher, ob er sich diesen bewussten Entscheid nur eingeredet hatte oder ob er sich zurückhielt, weil Handarbeit für ihn anstrengend war. „Ich war sicher nicht so schnell aber das war wie auch kein Thema.“ (1BG, 359). Im Werken konnte BG viele Arbeiten nicht machen, weshalb er oft das Gleiche machte. „Und ich hätte irgendwie auch gerne einen Schemel aus Holz geschnitzt. Das konnte ich aber nicht.“ (1BG, 361). Im Fach Gartenbau musste BG immer Setzlinge eintopfen, was er blöd fand. Der Unterricht, die verfolgten Lernziele und deren Bewertung waren speziell an der Steiner-Schule im Vergleich zur damaligen Volksschule. Alle Lernenden arbeiteten wohl an der gleichen Thematik, jedoch bereits in einer sehr individualisierten Art und Weise. Sie hatten gewisse Freiheiten, das zu machen, was sie wollten. Es wurde differenziert in der Beurteilung und in den Anforderungen. Bis zur achten Klasse konnten die Lernenden wählen, ob sie mit einer Note bewertet werden möchten

oder nur ein schriftliches Feedback wollten. Ob BG immer in allen Fächern beurteilt wurde, weiss er nicht mehr.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Guter Schüler mit hohen Leistungserwartungen an sich
- Unterricht, Lernziele und Bewertung individuell und differenziert

6.3.4. Auswirkungen der Behinderung auf die Schule

Gemäss BG hatte seine Behinderung grossen Einfluss auf seine Schulzeit, „weil ich traf halt auf ein behinderungsungeübtes System.“ (1BG, 69). Er bezeichnet seine Integration in eine Regelklasse als einen Kampf gegen Regelstrukturen. „...Die Regelstrukturen, die einem immer aus diesen Strukturen draussen haben wollten.“ (1BG, 69). Ohne die Unterstützung seiner Mutter und anderer hätte er keine Regelschule besuchen können. Von Beginn an musste gegen eine abwehrende Haltung der Volksschule gekämpft werden. Zuerst wurde er von zwei Kindergartenlehrpersonen abgelehnt und beim Übertritt in die erste Klasse wurde er gleich erneut von zwei Lehrerinnen abgewiesen. Auf diese ablehnende Haltung traf BG erst wieder, als er sich für ein Studium entscheiden musste. Anfänglich wollte er Medizin studieren. Von Seite des damaligen Dekans herrschte jedoch ein zu geringes Interesse das zu ermöglichen. Des Weiteren prägten zugänglichkeits- und teilhabebedingte Fragen seine Schulzeit. „...Was konntest du mitmachen? Was konntest du nicht mitmachen? Wo warst du zwischendurch einfach nicht dabei und solche Geschichten. Also hatte das sicher...ich glaub durch das Band hindurch, war das immer präsent.“ (1BG, 69). Gewisse Unterrichtszimmer erreichte er lange gar nicht, weshalb er nach dem Einbau eines Treppenlifts die Schule erst richtig kennenlernte. In der Steiner-Schule wurde seine Beeinträchtigung trotz oder gerade wegen ihrer inklusiven Haltung eher weniger berücksichtigt, was teilweise auch zu Schwierigkeiten führte, beispielsweise auf Schulreisen, im Turnunterricht oder bezüglich der Beschaffung von Hilfsmitteln. Das Engagement bezüglich der Berücksichtigung seiner Behinderung seitens der Steiner-Schule beschreibt BG so: „Eher fast schon zum Teil ein bisschen verpennen, dass meine Eltern drücken müssen, dass es ein Treppenlift gibt und so. Einfach weil, ja, man schaut immer vor zu wie es geht. Was eine positive Seite hat und eben manchmal so ein bisschen eine Scheibe, glaube ich auch zum Teil. Ja, es geht dann schon. Und dann musst du also gut aufzeigen. Und dann ist aber auch jeder gewillt.“ (1BG, 257). Ein anderes Bild vermittelt folgende Aussage, die aufzeigt, wie der Grossteil der Lehrerschaft mit behinderungsbedingten Auswirkungen auf den Unterricht umging. „...ich glaube der Grossteil machte das schon, hat einfach selber nachgedacht. Was heisst das im Physikunterricht, wenn der Brian diese Flasche nicht halten kann? Ja gut, dann gehe ich mit dem Brian selber dort nach vorne und fülle es mit seiner Hand zusammen dort ein. Und das war für mich ok und normal.“ (1BG, 237).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Inklusionsverständnis der Steiner-Schule und eines Grossteils ihrer Lehrpersonen
- Unterstützung durch die Mutter

6.3.5. Sonderpädagogische Einrichtungen

Der Besuch einer Sonderschule stand für die Eltern von BG nicht zur Diskussion, obwohl diese Option seitens der Schule vorgeschlagen wurde. BG's Tante arbeitete damals beim Rollstuhltaxi, weshalb seine Mutter einige Biographien von Menschen mit Behinderung und die geringen Berufschancen von

Sonderschulabgängern kannte. „Also sprich, das höchste der Gefühle war damals irgendwie in der CP-Schulung ein Büroanlehre oder im MEH war es irgendwie auch so ein bisschen büromässig und viel mehr geht dann halt nicht ... meine Mutter fand das früh, auch sehr supported von ihrem Vater, der da sehr breit aufgestellt war, ... dass ich einfach andere Möglichkeiten habe und man mir das ermöglichen muss und im Sonderschulsetting, dass ich das Potenzial sicher nie werde abrufen können.“ (1BG, 167). BG selber hatte ebenfalls nie das Bedürfnis eine Sonderschule zu besuchen. „Das fand ich immer ganz schlimm, dass es dort so eine Schule gab, schon als Kind. Ich sah immer wie die dort so mit einem Bus hingekarrt wurden. Dann sind Sechs dort mit rudernden Armen und Speichelfluss und so, irgendwie dort hinten, wie so als feste Gruppe...“ (1BG, 299).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Klarer Entscheid der Eltern für den integrativen Weg

6.3.6. Therapien

Seit dem Kindergartenalter besucht BG die Physiotherapie. „Das ist bis heute ein ständiger, manchmal schöner, manchmal weniger schöner Begleiter.“ (1BG, 163). Ob ihm diese Therapie etwas bringt, kann er nicht mit Sicherheit sagen. BG glaubt aber, dass sich die Muskulatur dadurch länger erhält. „...Das merke ich in Zeiten, wenn ich sie (die Muskulatur) nicht viel brauche, weil ich zum Beispiel nur am Arbeiten bin und auf meinen Körper nicht schaue, dass er schneller abbaut. Ja, wahrscheinlich hatte es ziemlich sicher einen positiven Einfluss.“ (2BG, 62). Anfangs war BG nicht begeistert von der Therapie. „Dort hatte ich auch einmal eine Physio, die viel mehr von mir wollte. ... Weisst du, so auf das Stehbrett und so, haben sie mich draufgestellt. Das fand ich sehr schlimm. Dann habe ich geweint bis ich nicht mehr gehen musste.“ (2BG, 86). „Und dann hatte ich aber, glaube ich, recht oft einfach auch lässige Leute. Also coole, engagierte Leute, die mir auch das Gefühl geben konnten, dass wir auf Augenhöhe sind.“ (2BG, 86). Die Physiotherapie während seiner Jugendzeit ist ihm in positiver Erinnerung. „Ich hatte lange eine junge Holländerin, in die ich über Jahre verliebt war. **(lachen)** Also da bin ich immer sehr gerne gegangen.“ (2BG, 64). Ansonsten äussert er sich zur Physiotherapie eher negativ. „Ich machte das sonst schon nicht so gerne.“ (2BG, 68). Als er dann irgendwann in der Mitte seiner Schulzeit die Physiotherapie anstelle des Turnunterrichts besuchen konnte, wurde es aber zur Normalität. Diese Massnahme fand er gut. Die Therapie fand meist in einem Schwimmbad statt und der Transport dorthin wurde jeweils von seiner Mutter übernommen. Die Therapie in der Schule durchzuführen, wurde nie in Erwägung gezogen. Einige Male wurde versucht, BG zu weiteren Therapien zu bewegen, was dieser aber immer ablehnte.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Durchführung der Physiotherapie während des Turnunterrichts

6.3.7. Bezugspersonen

Nebst eher ernüchternden Erfahrungen mit zwei weniger integrationswilligen Kindergartenlehrpersonen fand sich schliesslich doch eine Kindergartenlehrerin, die sagte: „...doch, das ist gut für mich.“ (1BG, 119). BG beschreibt sie folgendermassen: „so eine Tante, wo man halt bastelt. Ich weiss...ich habe nicht mehr wahnsinnig viel. Ich glaube es war eine Liebe.“ (1BG, 171). In der Steiner-Schule wurde BG acht Jahre vom selben Lehrer unterrichtet, den er als spezielle Person beschreibt. „Vielleicht nicht sehr eine glückliche Lehrperson, also jetzt unabhängig von meiner Situation, aber

sicher mit einem grossen Commitment, jetzt für meine Situation.“ (1BG, 177). Von diesem Lehrer wurde BG immer die Treppen hoch- und heruntergetragen. „...ich hatte immer grosse Angst.“ (1BG, 177). Auf Wanderungen sorgte er dafür, dass BG überall mit dabei war, selbst wenn dies nicht unbedingt in BG's Interesse war, weil er immer Angst hatte umzufallen. Im Turnunterricht wurde BG von ihm gestossen, damit er bei den Spielen auch mitmachen konnte. „...also er gab wirklich immer Vollgas. Und in den Kurven mich auch ausgeleert und ich im hohen Bogen...knall ich wieder auf den ... Turnhallenboden.“ (1BG, 179). Diese Art auf seine Behinderung einzugehen beschreibt BG so: „Sehr gut gemeint gewesen. Vielleicht ist gut gemeint nicht immer gut gemacht aber ich kann ihm nicht viel vorwerfen, jetzt bezüglich der Unterstützung. Als Lehrperson, also rein pädagogisch...aber das ist ein anderes Thema. Das ist vielleicht nicht so...“ (1BG, 179). Als Schüler hatte BG ein eher negatives Verhältnis zu seinem Lehrer. „Aber ich glaube so im Rückblick muss ich sagen, irgendwie...oder manchmal auch so ein bisschen den Hut ziehen...also er gab mir wirklich nie das Gefühl, dass etwas nicht gehen sollte für mich.“ (1BG, 181). Von der neunten bis zur zwölften Klasse wurde BG von verschiedenen Fachlehrpersonen unterrichtet, von denen keine herausstach. „Es gibt einfach Lehrer, die du lässiger findest und Lehrer, die du blöd findest. Und letzteres dominierte sicher.“ (1BG, 199). Als BG dann die MARS besuchte, wurde er von vielen tollen Lehrpersonen unterrichtet, die ihn begeistern konnten. Er schätzte Lehrpersonen, die nicht ständig nach speziellen Bedürfnissen suchen und befürwortet solche mit einem „...common sense...“ (1BG, 229). „...was kann er und was braucht er? Und ich frage ihn und er sagt es.“ (1BG, 229). Für BG waren Lehrpersonen damals einfach Lehrpersonen wie für andere Kinder auch. Die Beziehungsebene war nicht sonderlich ausgeprägt. „Meine Bezugspersonen damals waren, glaube ich, schon die Gspöni, eher.“ (1BG, 171). BG wollte zu den „...Coolen...“ (1BG, 313) gehören und versuchte diese Anerkennung über seine Schulleistungen bei seinen Peers zu erlangen. „Um Anerkennung zu finden, war es für mich auch immer unglaublich wichtig, die Anerkennung der wichtigen Leute, in Führungs- und Schlusszeichen, zu finden. Und sehr lange habe ich zu wenig, glaube ich, auch auf mich gehört. Was möchte ich eigentlich?“ (2BG, 8). Freundschaft war für BG sehr wichtig und es gelang ihm ausreichend Kontakte zu Gleichaltrigen zu knüpfen. Rückblickend sagt BG, dass er als Mensch mit einer Behinderung einen gewissen Einfluss auf die Denkweise seiner Mitlernenden hatte. Am Beispiel einiger langjähriger Freunde zeigt er auf, dass sie heute die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung automatisch berücksichtigen. „...zwei wurden Architekten und die bauen einfach anders.“ (2BG, 32). Den Wunsch mit anderen Menschen mit Behinderungen zusammenzukommen hatte BG während seiner Schulzeit nie, doch heute ist es für ihn etwas Wichtiges. Eine Zeit lang wurde BG von einer Physiotherapeutin therapiert in die er verliebt war, was einer der Gründe war, weshalb er zu dieser Zeit sehr gerne in die Physiotherapie ging. Insgesamt hatte er Kontakt zu einigen Therapeuten, die ihm positiv in Erinnerung blieben. Rückblickend hätte BG sich in der Schule eine Art Assistenzperson gewünscht, die er folgendermassen beschreibt: „Also weisst du, es hätte ja nicht mal eine persönliche Assistenz sein müssen aber jemand, eine Ansprechperson, die wenn du auf das WC musst oder wenn du irgendwo Schmerzen hast oder irgendwie so, die dann aber nicht irgendwo dauernd eingreift und mit Konzepten im Kopf kommt, was alles speziell sein müsste, sonder die einfach da gewesen wäre, glaube ich.“ (2BG, 100). Ihm war oft nicht wohl dabei in der Schule Unterstützung zu beanspruchen, weshalb seine Bedürfnisse oft unbefriedigt blieben. Mitlernende

wollte er ebenfalls nicht um Hilfe bitten. In folgenden Zitaten schildert BG seine Meinung bezüglich Assistenz aus seiner heutigen Perspektive: „Ich finde halt sehr oft, also gerade auch im Assistenzbereich, finde ich es einen riesigen Vorteil, wenn es keine Fachpersonen sind. Weil es einfach...dann sind es Leute, die zuhören und nicht Leute, die ich zuerst zum Zuhören überzeugen muss.“ (2BG, 110). „Und ob das jetzt ein Bäcker, ein Heilpädagoge oder irgendwer ist, ist völlig irrelevant. Und das könnte aus...jede Branche hat es super Leute.“ (2BG, 112). Für ihn ist der Beziehungsaspekt entscheidend. „Es braucht eine Bezugsperson und es braucht keine Fachperson.“ (2BG, 118).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Integrationswillige Lehrpersonen, die den integrativen Gedanken mit grossem Engagement und „common sense“ mitbringen
- Wenige Wechsel von Lehrpersonen
- Anerkennung durch bestimmte Peers
- Ausreichend Freundschaften
- Gute Beziehungen zu Physiotherapeuten

6.3.8. Wohnort

BG wuchs in Zürich-Wollishofen auf. Sein Wohnort hatte für ihn eine eher geringe Bedeutung. „Ich glaube dieser Wohnort fand gar nicht so wahnsinnig statt. Es war mehr das Zuhause.“ (1BG, 115). Bevor BG einen Elektro-Rollstuhl bekam, konnte er selbst sein Quartier nicht erkunden, denn nichts war rollstuhlgängig. BG hatte zwar Kontakt zu einigen Kindern aus seiner Nachbarschaft. Diese Kontakte waren „...aber nichts grossartiges...“ (2BG, 26).

6.3.9. Familiäres Umfeld

BG bezeichnet seine familiäre Situation während seiner Schulzeit als klassisch. Er lebte zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester. Die Schwester folgte seiner Schullaufbahn und besuchte nach ihm den gleichen Kindergarten und die gleiche Steiner-Schule. BG's Mutter arbeitete an einem Tag in der Woche als Chemielaborantin. Der Vater arbeitete als Koch und hatte ein grösseres Pensum als die Mutter, war aber an dem Tag zu Hause, an dem die Mutter arbeitete. „...es war eigentlich immer jemand da aber ich glaube, aus Erzählungen, die ich als Erwachsener erst mitbekam, war es schon sehr oft eine extreme Belastung, glaube ich, für die Eltern. Also vor allem für meine Mutter, die den Grossteil machte.“ (1BG, 93). Die Schwester der Mutter entlastete die Mutter oft indem sie beispielsweise die Kinder in die Schule fuhr. BG's Eltern sind noch immer verheiratet. Die Eltern mussten von Beginn an einen grossen Effort leisten, um überhaupt den integrativen Weg einschlagen zu können, denn sie bemerkten früh, dass BG ansonsten sein Potenzial nicht ausschöpfen kann. Als grösste Herausforderung seiner Eltern im Zusammenhang mit seiner Integration in eine Regelklasse bezeichnet BG den steten Kampf für geeignete Strukturen und Teilhabemöglichkeiten in der Schule. Sie mussten sehr viel Einsatz leisten für die Unterstützung von BG. „Jede Schulreise oder alles, das irgendwo extra war, ging nicht ohne Unterstützung von Eltern, weil niemand zuständig war.“ (1BG, 99). Die Eltern mussten teilweise Druck auf die Schule von BG ausüben, damit seine Bedürfnisse berücksichtigt wurden, was BG am Beispiel eines benötigten Treppenlifts verdeutlicht. Einen Teil der Finanzen, die für diesen Treppenlift benötigt wurden, musste

die Mutter selber zusammensammeln. Es war die Mutter, die wollte, dass BG seine Schulzeit an einer anthroposophischen Schule absolviert. Ausschlaggebend war daneben auch der Grossvater mütterlicherseits, der die Steiner-Schulen bereits kannte. Beide Elternteile waren aber keine Anthroposophen. Das Verhältnis, das er zu seinen Eltern hatte, beschreibt BG so: „Ja, die Mutter überwichtig. Vater eher mässig wichtig aber eigentlich...also war ok immer.“ (2BG, 2). Sein unterstützendes familiäres Umfeld bezeichnet BG als eine der wichtigsten Gelingensbedingungen, die ihm den Regelschulweg ermöglichten.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Grosses Engagement der Eltern
- Klarer Entscheid für die Integration in eine Regelklasse
- Nötige zeitliche und finanzielle Ressourcen waren vorhanden
- Unterstützung durch Verwandte

6.3.10. Selbständigkeit

Die erste Fahrt mit dem öffentlichen Verkehr unternahm BG mit drei- oder vierundzwanzig. Durch den Erhalt eines Elektro-Rollstuhl verbesserte sich die Mobilität und damit auch die Selbständigkeit von BG. Den Handrollstuhl, den er vorher hatte, konnte BG nur auf kurzen, ebenen Strecken bewegen. „Aber...gut, mit dem anderen Rollstuhl, mit dem elektrischen hast du dann natürlich einen ganz anderen Radius.“ (1BG, 119). BG findet er wurde von verschiedenen Seiten in seiner Selbständigkeit ausreichend gefördert. Vieles brachte er sich aber auch selbst bei.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Mobilität bereits im Handrollstuhl
- Erhöhte Mobilität durch Elektro-Rollstuhl
- Ausreichende Förderung seiner Selbständigkeit

6.3.11. Integrationsgefühl

„Ich war mir gar nicht so bewusst, glaube ich, dass ich ein Sonderfall war in der Regelschule...“ (1BG, 73), meint BG zu seinem Besuch einer Regelschule. Er war sich damals nicht sehr klar darüber, dass es ein Kampf war für seine Eltern, ihm den Regelschulweg zu ermöglichen. Als BG im Kindergarten einen neuen Handrollstuhl erhielt, waren seine Mitschüler begeistert. Die inklusive Haltung der Rudolf-Steiner-Schule, die eine Integration nie in Frage stellte, verstärkte sein positives Integrationsgefühl. „Ich fand damals immer, das sei ja normal.“ (1BG, 121). Der Lehrer von der ersten bis zur achten Klasse ermöglichte es, gemeinsam mit den Eltern von BG, dass er überall dabei sein konnte. Ihm wurde nie das Gefühl vermittelt, dass etwas für ihn nicht gehen sollte. „Der Brian war immer überall dabei. Eben und das ist eigentlich auch recht cool.“ (1BG, 193). BG glaubt er hatte sehr hohe Leistungserwartungen an sich, „um halt dazuzugehören, um gut zu sein, um Anerkennung zu finden. Das ist so ein klassisches Muster offenbar.“ (1BG, 453). Diskriminierendes Verhalten fand von Seiten der Schule nie statt, nur durch Mitschüler oder den Klassenverbund. Dieses Verhalten erklärt BG folgendermassen: „...das ist halt einfach darwinistisches Sozialverhalten, das Jugendliche halt einfach haben.“ (1BG, 415). Prägend war für BG, wenn er von Mitschüler ausgegrenzt wurde. Dazu schildert er ein Erlebnis (siehe 1BG, 419-423), dessen Überwindung Jahre dauerte. Das Verhalten seiner Kameraden verurteilt er jedoch nicht. „...im Sozialen kannst du keine Rechte einfordern...“

(1BG, 419). Er externalisiert Ausgrenzung und führt sie auf fehlende Sozialkompetenz von Mitmenschen zurück. „Es war nicht darum, wir wollen den Rollstuhlfahrer nicht dabei haben, sondern wir wollen das machen und wenn er es halt nicht kann, dann hat er halt gehabt.“ (1BG, 429). Das Klassenklima bezeichnet BG als okay. In den jüngeren Jahren war er zufrieden in seiner Klasse. „In den älteren Jahren, wo es halt dann darum geht, Mädchen zu beeindrucken und ich komme mit dem Rollstuhl nicht mal unter den Pingpong-Tisch, wo alle geknutscht hatten, waren das schon auch Sachen wo du fandst, so ähhhh (**seufzen**), dann beginnst du immer mehr zu merken, doch ich bin, glaube ich, doch anders.“ (1BG, 411). Es wurde für BG immer schwieriger Kontakte zu Gleichaltrigen zu knüpfen. „...die Ersten, die mit dreizehn, vierzehn ihre Freundinnen hatten und ich halt dann mit sechzehn noch immer nicht. Und dann merkst du halt einfach, ja, du stehst an einem anderen Ort. Und ich glaube schon, dass sich die Entwicklungswege dann auch unterscheiden.“ (2BG, 20). In der zwölften Klasse fühlte sich BG nicht mehr wohl in seinem Klassenverbund, worunter er litt. BG hatte also auch grössere Krisen während seiner Schulzeit. „Dritte, vierte, fünfte Klasse...weinte ich immer nach allen Ferien, weil ich wollte nicht zurück in die Schule gehen. Für mich war es halt recht schlimm, dass ich, keine Ahnung, die anderen spielen Fussball und ich schaue zu und ich ass jeweils mein Brötchen, während die anderen Fussball spielten. Und das fand ich damals...ja, jeder findet es wahrscheinlich sehr schlimm, wenn die Ferien vorbei sind. Aber es war wahrscheinlich schon mehr bei mir.“ (1BG, 295). „Ja, ich glaube das Dabeisein war mir damals noch sehr wichtig.“ (1BG, 441). BG wünschte sich, dass die gehenden Kinder Dinge tun, die er auch machen konnte. Trotzdem wollte er nicht mit anderen behinderten Kindern zusammen sein. „Ich fand immer, ich bin nicht behindert und habe eigentlich auch immer einen weiten Bogen um alle Personen mit Behinderungen gemacht. Früher. Man möchte halt so normal sein wie möglich.“ (1BG, 297). „...Ich hatte immer damals das Gefühl, ich gehöre nicht zu denen. Ich gehöre zu den Anderen, zu den Normalen.“ (1BG, 299). Die Mutter von BG war sich nie ganz sicher, ob der Regelschulweg für BG der richtige war. Sie merkte, dass ihr Kind oft auch unglücklich war. Als BG ihr im Erwachsenenalter erklärte, dass er extrem froh sei, dass er diesen Weg gehen konnte, war sie sehr erleichtert. Erst während seiner Entscheidungsfindung bezüglich eines Studiums wurde er durch die medizinische Fakultät der Universität Zürich zum ersten Mal selbst mit der nicht integrationswilligen Haltung einer Institution konfrontiert.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Geringes Behinderungsverständnis bezüglich seiner Beeinträchtigung
- Wille dabei zu sein und dazu zu gehören
- Inklusive Haltung von Schule und Lehrpersonen

6.3.12. Teilhabe

BG ist in gewissen Bereichen des Alltags auf Assistenz angewiesen. Er weist darauf hin, dass er aber vor allem durch seine Umwelt eingeschränkt ist. Bauliche Strukturen nehmen dabei eine entscheidende Rolle ein. Systembedingte Hürden erschwerten seine Teilhabe in der Regelschule. Sein familiäres Umfeld ermöglichte ihm den integrativen Bildungsweg durch grossen Effort. „Jede Schulreise oder alles, das irgendwo extra war, ging nicht ohne Unterstützung von Eltern, weil niemand zuständig war.“ (1BG, 99). Ausflüge mit der Schule wurden den Bedürfnissen von BG nur bedingt

angepasst, da seine Lehrperson versuchte, ihn ohne grosse Rücksichtnahme überall dabeizuhaben. „Der hat mich auf jeder Wanderung immer die steilsten Felsen hinuntergetan...“ (1BG, 177). „...Man geht einen Wald hinunter und dann geht es in ein Tobel und es wird halt steiler und noch steiler und noch steiler. Und die anderen Kinder müssen sich irgendwo daran...am Rand irgendwo an Felsen festhalten...bei mir ist es so, dass er mit mir halb auf dem Po-Boden rutschend irgendwie, mich irgendwie dort hinunterbringt. Die anderen Jungs helfen mit, den Rollstuhl zu halten.“ (1BG, 189). Heute hat BG nicht das Gefühl das seine damalige Lehrperson seine Bedürfnisse ignorierte. „Ich glaube er hat sie extrem hoch gewichtet. Er hat sie vielleicht...einfach ein bisschen... Overdoing.“ (1BG, 239). Er empfindet diesen Umgang mit seiner Integration heute als Gewinn. Vorgängig festgelegte, konzeptualisierte Massnahmen, die ihm eine Teilhabe ermöglichen sollen, empfindet BG als unnötig. Er plädiert für spontanes Handeln mit einem „...common sense...“ (1BG, 229), was er grösstenteils so erlebte in seiner Schulzeit. Damit er in allen Fächern dabei sein konnte, wurden keine Anpassungen des Stundenplans oder von Räumlichkeiten vorgenommen. Er wurde einfach zu den jeweiligen Unterrichtszimmern getragen bis irgendwann ein Treppenlift installiert wurde. Ausserdem wurde die Toilette so umgebaut, dass BG sie benutzen konnte.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Grosses Engagement der Eltern
- „common sense“ (1BG, 229)
- Minimale Anpassung, um die Zugänglichkeit von Räumlichkeiten zu verbessern
- Inklusive Haltung von Schule und Lehrpersonen

6.3.13. Zugänglichkeit

Während der Schulzeit von BG war praktisch „...nichts rollstuhlgängig...“ (1BG, 115). Bauliche Anpassungen wären für seine Integration vorteilhaft gewesen. Das Schulhaus von BG war jedoch nicht vollständig zugänglich. Im Verlaufe seiner Schulzeit wurde ein Treppenlift eingebaut, der ihm weitere Unterrichtsräume zugänglich machte. Davor wurde BG meist von seinem Lehrer getragen. Zudem wurde eine Toilette umgebaut, damit sie zugänglich war. „Das Rollstuhl-WC, das ging aber sinnigerweise immer nur beim Frauen-WC und das war schon noch eine Herausforderung damals.“ (2BG, 54).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Minimale Verbesserungen in der Zugänglichkeit wurden nach Möglichkeit verwirklicht
- Lehrperson trägt BG zu unzugänglichen Räumlichkeiten

6.3.14. Hilfsmittel

Ein entscheidendes Hilfsmittel war für BG sein Elektro-Rollstuhl, der ihm einen erheblichen Gewinn an Mobilität und Selbstständigkeit brachte. Diesen Elektro-Rollstuhl erhielt BG als er zwölf Jahre alt war. „Da wehrten sich meine Eltern möglichst lange gegen den, damit ich halt Eigenmuskulatur mehr behalte aber du stehst halt viel mehr am Rand.“ (1BG, 133). Vorher hatte er einen Handrollstuhl und im ersten Kindergartenjahr bewegte er sich noch auf einem Dreirad fort. Mit beidem konnte er sich auf kurzen, ebenen Strecken mehrheitlich selber fortbewegen. Bezüglich der Finanzierung des bereits erwähnten Treppenlifts sagt BG: „Bezahlt ist, glaube ich, ein Teil von der IV, dann noch irgendeine Stiftung und irgendwie solche Geschichten. Ich glaube ein Teil musste sogar noch meine Mutter

selber zusammensammeln.“ (1BG, 261). Ansonsten konnte BG auch nach mehrmaligem Nachfragen keine weiteren Hilfsmittel nennen.

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Gewinn an Mobilität und Selbständigkeit durch den Elektro-Rollstuhl
- Installation eines Treppenlifts

6.3.15. Charaktereigenschaften

Die humorvolle Art von BG kam während des Interviews immer wieder zur Geltung, was sich daran zeigte, dass viel gelacht wurde. Mehrmals beweist BG viel Selbstironie und zeigt seine unverkrampfte Haltung bezüglich seiner Beeinträchtigung, was zu einer lockeren Interviewatmosphäre beitrug. Zu Beginn des Interviews sagte BG bezüglich der Möglichkeit, dass gewisse Fragen zu privat sein könnten: „Meine Grenzen sind relativ weit.“ (1BG, 5), was durch seine sehr offene Art Fragen zu beantworten bestätigt wurde. BG beschreibt sich als einen Menschen, „...der neugierig ist. Jemand, der immer wieder probiert das Schöne oder das Lebendige im Leben zu sehen. Nicht immer einfach, je nach Lebenssituation, in der man drin ist aber mehrheitlich, glaube ich, ziemlich positiv unterwegs. Und sicher jemand, der, glaube ich, auch politisch denkt und arbeitet.“ (1BG, 53). Während seiner Schulzeit sei BG ein eher ängstliches Kind gewesen, erzählt er mehrmals. Obwohl er sich als einen Schüler beschreibt, der eher wenig lernte, war er doch ehrgeizig. Er tat was nötig war, um seine eigenen hohen Leistungserwartungen erfüllen zu können. Seiner kognitiven Fähigkeiten war sich BG bewusst und meint dazu er habe „...ein krankhaft gesundes Selbstbewusstsein gehabt.“ (1BG, 337). Mehrmals spricht er von einem Selbstbild, das ihn dazu brachte körperliche Defizite mit guten Schulleistungen zu kompensieren. „Weil es wahrscheinlich trotzdem irgendwo ein Gefühl vom Defizitären, auch wenn verdrängt und vielleicht nicht ganz bewusst und so, wo man es trotzdem irgendwo kompensieren muss.“ (1BG, 451). In Fächern, die ihm nicht sehr viel bedeuteten, zeigte BG herausforderndes Verhalten, um Anerkennung von Mitlernenden zu kriegen. Anerkennung war für BG für lange Zeit wichtiger als die eigenen Bedürfnisse, was bei ihm viel Stress verursachte. Für seine eigene Behinderung schien nur wenig Platz in seinem Selbstbild zu sein. „Man möchte halt so normal sein wie möglich.“ (1BG, 297). Andere Menschen mit Behinderung „...hatten ja komische Behindertenprobleme, ich hatte das ja nicht. **(lachen)** Das ist wirklich ein bisschen ein Scheibe. **(lachen)**“ (2BG, 38). Er neigt dazu prägende Negativerlebnisse zu relativieren indem er sie objektiv begründet. Auf die Frage, welche seiner persönlichen Charakterzüge wohl am wichtigsten gewesen seien, damit die Integration in eine Regelklasse gelang, meint er: „Ich bin, glaube ich, relativ zäh, glaube ich. Oder schnell...also nicht schnell aber es hat mich schon manchmal auch gröber umgeworfen, vor allem in den letzten Jahren, aber relativ schnell auch wieder aufstehen können. Vielleicht das. Resilienz. **(lachen)**“ (1BG, 443).

Vermutete Gelingensbedingungen:

- Die Gesamtheit der Charaktereigenschaften von BG

6.4. Interpretation und Darstellung der Ergebnisse

An dieser Stelle wird begründet, inwiefern die zusammengefassten Interviewaussagen Vermutungen hinsichtlich Gelingensbedingungen einer erfolgreichen schulischen Integration zulassen. Die

Interpretation einiger zentraler vermuteter Gelingensbedingungen soll so nachvollziehbar werden. Die Interpretation der einzelnen Interviews ist immer in einem Einzelfallkontext zu betrachten.

6.4.1. Simone Leuenberger

Im Verlaufe des Interviews zeigte sich, dass die Nähe von SL's damaligem Wohnort zu ihrem Primarschulhaus vermutlich zu einer erfolgreichen Integration beitrug. Walter-Klose (2012, S.304) stützt diese Vermutung. SL hatte dadurch einen kürzeren Schulweg, war nicht auf einen Fahrdienst angewiesen und konnte über Mittag nach Hause, um zu essen und pflegerische Aspekte wahrzunehmen. Ihre eigenen Eltern oder teilweise andere Eltern und deren Kinder aus ihrem Quartier konnten sie in die Schule begleiten. Das ermöglichte den Eltern einerseits einen regelmässigen und nahen Kontakt zur Schule, andererseits bedeutete es für SL, dass sie auf dem Schulweg in Kontakt mit Peers kam, die sie bereits aus dem eigenen Quartier kannte. Viele Mitschülerinnen kannten sie also bereits aus ihrem Quartier, was eine Integration vermutlich erleichterte. Ihr Freundeskreis am Wohnort und in der Schule war zumindest teilweise deckungsgleich.

Eine weitere entscheidende Gelingensbedingung für die erfolgreiche Integration von SL scheint die Zugänglichkeit vom Schulhaus und dem Zuhause von SL gewesen zu sein. Die Eltern von SL hatten die Möglichkeit ein Haus zu planen und zu bauen, das weitgehend barrierefrei war, was die Selbstständigkeit von SL vermutlich erheblich erhöhte und somit den Unterstützungsaufwand für die Eltern etwas schmälerte. Dieses baulich angepasste Zuhause könnte also für eine erhebliche Entlastung von SL und ihren Eltern mitverantwortlich sein. Die Schulhäuser, welche SL besuchte, waren zwar diesbezüglich weniger gut aufgestellt, trotzdem wurden dort minimale bauliche Massnahmen getätigt, die wichtige Verbesserungen in der Zugänglichkeit brachten und so eine Integration wahrscheinlich überhaupt erst möglich machten. Lelgemann et al (2015, S.125ff.) bestätigt die Wichtigkeit der Zugänglichkeit von Bauten für eine gelingende Integration empirisch.

Die kognitiven Voraussetzungen von SL gepaart mit entscheidenden charakterlichen Eigenschaften scheinen für das Gelingen ihrer Integration ebenfalls zentral gewesen zu sein. Sie war eine gute und fleissige Schülerin, die nicht durch negatives Verhalten auffiel. Wäre das nicht so gewesen, wäre der „Goodwill“ (2SL, 100), wie SL es selber erklärt, der Lehrpersonen vermutlich nicht so gross gewesen. Weitere Faktoren, die Erschwernisse im schulischen Alltag zur Folge haben, wie abweichende Verhaltensweisen oder Kommunikationserschwernisse führen zu einer erhöhten Diskriminierungsgefahr, hingegen sind Kompetenzen, wie Selbstständigkeit und Offenheit förderliche Faktoren für das Gelingen einer Integration (vgl. Walter-Klose, 2012, S. 162, S. 314ff.). Die integrationswillige Haltung ihrer Lehrperson hatte für den Besuch einer Regelschulklasse eine wesentliche Bedeutung. Lehrpersonen hatten zu Zeiten in der SL die obligatorische Schulzeit absolvierte (1980-1991) die Möglichkeit eine Integration abzulehnen, da keine rechtliche Grundlage bestand, die Integrationen von Kindern mit Körperbehinderung regelte (2SL, 318). Wenn eine Lehrperson also die entsprechende Haltung nicht vertrat, musste eine andere gefunden werden. Dass die Eltern von SL ein grosses Engagement bezüglich der Unterstützung und Integration ihrer Tochter zeigten, wurde von ihr im Interview mehrfach gesagt. Sie hatten den Willen, die zeitlichen und finanziellen Ressourcen um ihre Tochter zu unterstützen. Ausserdem hatten sie eine klar befürwortende Haltung hinsichtlich der Integration ihrer Tochter in eine Regelschule. Sie agierten

proaktiv, um SL diesen Bildungsweg zu ermöglichen. Ohne diesen positiven elterlichen Einfluss wäre eine erfolgreiche Integration vermutlich nicht möglich gewesen. Der Besuch einer Sonderschule wäre die wahrscheinlichere Variante gewesen, weil dieser Bildungsweg dem damals üblichen entsprach. Dass die Ressourcen, die eine Familie zur Unterstützung ihres Kindes zur Verfügung hat, von wesentlicher Bedeutung für das Gelingen einer Integration sind, bestätigt Lelgemann et al. (2015, S. 127). Nicht nur die Unterstützung von Familie und Lehrpersonen schienen bei SL zentrale Faktoren für ein Gelingen gewesen zu sein, sondern auch die Unterstützung durch weitere Bezugspersonen aus dem näheren sozialen und dem schulischen Umfeld, wie Freunde und Mitlernende. Sie entlasteten die Familie und die Lehrpersonen, wie dem Kapitel 6.1.7. zu entnehmen ist. Nicht zuletzt zeichnete sich SL durch charakterliche Eigenschaften aus, die ihr immer wieder während ihrer Schullaufbahn und auch in ihrem späteren Werdegang zugutekamen. Geduld und ihr Streben nach Erfolg gepaart mit ihrem starken Selbstbild sind dabei nur einige dieser Eigenschaften, die im Interview genannt wurden und wahrscheinlich eher förderlich waren. Die Verfügbarkeit und Verwendung von geeigneten Hilfsmitteln brachten weitere Erleichterungen im Alltag. Spezielle Bedeutung kommt dabei dem Elektro-Rollstuhl zu, der für SL entscheidende Vorteile bezüglich ihrer Mobilität und Selbständigkeit mit sich brachte.

6.4.2. René Kälin

Im Interview von RK kamen nebst vielen strukturbedingten Erschwernissen auch einige mögliche Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Integration, die eher von schulischer Seite ermöglicht wurden, zum Tragen. Obwohl seine Primarschule relativ weit weg von seinem Wohnort lag, brachte sie einen wahrscheinlich wichtigen Vorteil mit sich. Sie war klein und dementsprechend klein war auch die Klassengrösse. Die begrenzten Ressourcen zur Unterstützung ihrer Lernenden kann eine Lehrperson dadurch in grösserem Umfang einzelnen Lernenden zukommen lassen. Diese kleinen Klassen wurden ausserdem in einem altersdurchmischten Setting unterrichtet. Obwohl heute die Chancen des altersdurchmischten Lernens bezüglich besserer Schulleistungen im Vergleich zu altershomogenen Klassen kritisch betrachtet werden (vgl. Hattie, 2009), konnte RK eigenen Aussagen zufolge Lerninhalte vorzeitig aufgreifen und dadurch profitieren.

Nebst diesen günstigen schulischen Voraussetzungen ermöglichten es die kognitiven Fähigkeiten, die RK in die Schule mitbrachte, gute Schulleistungen zu erbringen. Somit war er diesbezüglich auf weniger Unterstützung angewiesen, was vermutlich eine gute Ausgangslage war für eine gelungene Integration. Gemäss Lelgemann et al. (2015) hat „...der Unterstützungsbedarf der Schüler sowie die Ressourcen der Familie eine wesentliche Bedeutung für das Gelingen des gemeinsamen Unterrichts...“ (S. 127).

RK war und ist auf Unterstützung angewiesen. Diese erhielt er nicht nur von Seiten seiner Eltern. Die Analyse des Interviews zeigte, dass Verwandte, einzelne Lehrpersonen, Therapeutinnen und Mitlernende Unterstützung boten. Lehrpersonen, die nicht nur integrationswillig waren, sondern auch den integrativen Gedanken mittrugen, waren in RK's Schullaufbahn vereinzelt anzutreffen. Sie nahmen eine aktiv-integrierende Rolle ein und trugen so vermutlich zu einer gelungenen Integration bei. Mit Unterrichts Anpassungen, Nachteilsausgleichen und unterstützenden Hilfsmitteln ermöglichten sie RK eine breite Teilhabe (vgl. Lelgemann et al., 2015, S. 135ff.). „Das Gewähren von Massnahmen

des Nachteilsausgleichs ist für Lernende, die keine kognitive Beeinträchtigung haben, eine reelle Steigerung der Chancengleichheit“ (Schriber, 2016, S.2). Die integrative Haltung dieser einzelnen Lehrpersonen wurde zusätzlich durch den Austausch mit lösungsorientierten Therapeutinnen, die RK's Intellekt erkannten, unterstützt. Gemäss Lelgemann et al. (2015, S.135) ist dieser Austausch unbedingt notwendig. Mitlernende, die RK ebenfalls immer wieder unterstützten, scheinen zusätzlich bedeutsam für das Gelingen von RK's Integration gewesen zu sein. Sie entlasteten die Lehrpersonen und durch sie kamen wichtige soziale Interaktionen mit Gleichaltrigen zustande, die sonst scheinbar nicht in genügendem Ausmass vorhanden waren.

Die Eltern waren für RK und seine Schullaufbahn in Regelklassen von grosser Wichtigkeit. Früh erkannten sie sein Potenzial und setzten sich für seine Integration in eine Regelklasse ein. Trotz einer hohen Belastung durch den Betrieb eines Bauernhofs wurde durch eine Vielzahl von Interviewaussagen bestätigt, dass das grosse Engagement der Eltern wohl einen erheblichen Anteil an der erfolgreichen Integration von RK hatte (siehe Kap. 6.2.10). Vermutlich waren die Eltern aber nicht nur bezüglich ihres Engagements entscheidend, sondern auch durch ihr geringes Problemverständnis für die Behinderung von RK, welches dessen Selbstbild möglicherweise positiv prägte. Nicht immer wurde die Bedürfnisse von RK berücksichtigt, sei es seitens der Eltern oder seitens seines schulischen Umfelds. Während seiner Schullaufbahn blickte er vielen Erschwernissen entgegen, die für ihn eher den Charakter einer Lebensschule hatten. Im Nachhinein scheinen sie ihn stärker gemacht zu haben. Diese harte Schule habe ihm geholfen sich im Leben zurecht zu finden (3RK, 72, 86). Die charakterliche Eigenschaft über Hindernisse hinwegsehen zu können gepaart mit einer hohen Frustrationstoleranz, war gemäss eigenen Aussagen entscheidend für eine erfolgreiche Integration. Vor allem mit Blick in eine Zeit, die nicht annähernd barrierefrei für Menschen mit Körperbehinderung war. Er sieht sich selber nicht als behindert, er wird nur behindert, wenn beispielsweise sein Elektrorollstuhl nicht mehr funktioniert (1RK, 39). Dass er einen solchen Rollstuhl erst während der Sekundarstufe erhielt, bezeichnet RK selber als zu spät. Dennoch war es vermutlich auch zu diesem eher späten Zeitpunkt ein wichtiger Faktor für das weitere Gelingen seiner Integration in der Regelschule. Erstmals war er eigenständig mobil und damit erheblich selbstständiger. Seine Möglichkeiten zu partizipieren und sozial zu interagieren verbesserten sich dadurch. Für sein Umfeld zuhause und in der Schule bedeutete dies eine erhebliche Entlastung. Im Interview mit RK kam die Wichtigkeit und Bedeutung seines Elektrorollstuhl immer wieder zur Sprache.

Lelgemann et al. (2015, S.133) zeigt auf, dass der Architektur hinsichtlich der Partizipation in der Schule eine besonders wichtige Rolle zukommt. Es lässt sich also vermuten, dass der rollstuhlgängige Umbau der Sekundarschule von RK und die relativ gute Zugänglichkeit des Gymnasiums ebenfalls einen Beitrag zu einer erfolgreichen Integration beisteuerten.

6.4.3. Brian McGowan

Eine übergeordnete Gelingensbedingung, die integrationsfördernden Einfluss über beinahe alle untersuchten Analysekatoren hinweg hatte, stach im Interview von BG immer wieder heraus: Der Entscheid seiner Eltern für eine Schule mit einer anthroposophischen Ausrichtung. Der elterliche Einfluss bezüglich der Schulwahl ist wichtig, damit inklusive Lernsituationen zustandekommen (vgl. Lelgemann et al., 2012, S. 48f.). Die Rudolf-Steiner-Schule hatte bereits zu Schulzeiten von BG eine

inklusive Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung, die zwar nicht professionell ausgeprägt war, trotzdem aber ein gutes Fundament für die Integration von Menschen mit Behinderung bildete. Lehrpersonen, die an dieser Schule arbeiteten, trugen diese Haltung mit. Individualisierter Unterricht war eine weitere Komponente, die zum Grundgedanken dieser Schule gehört. Für Lernende mit Körperbehinderung wichtige Anpassungen des Unterrichts (vgl. Lelgemann et al., 2015, S. 135ff) konnten unter diesen Voraussetzungen gemacht werden. Diese Anpassungen waren in BG's Fall jedoch eher rudimentär. Die von Walter-Klosse (2012, S.389) festgehaltenen Möglichkeiten und Erfordernisse der Unterrichts Anpassung, die aus verschiedenen Studien zusammengefasst wurden, wurden an der Schule von BG nur sehr beschränkt angewendet. Dass überhaupt Teile davon, vor allem im Bereich der Individualisierung von Unterrichtssituationen, -zielen und Beurteilung, angewendet wurden, war vermutlich förderlich für eine gelungene Integration. Der Besuch der Rudolf-Steiner-Schule brachte einen weiteren Vorteil mit sich; BG konnte über dreizehn Jahre hinweg die gleiche Schule besuchen. Von der ersten bis zur achten Klasse wurde er vom gleichen Klassenlehrer unterrichtet. Alle Bildungsakteure (Lehrpersonen, Eltern, Peers, BG) konnten sich so über lange Zeit aufeinander einstellen und Erschwernisse dadurch kontinuierlich abbauen, was von einer regen Austauschkultur an der Rudolf-Steiner-Schule zusätzlich gefördert wurde. Vor allem der Austausch zwischen Lehrern und Eltern ist von grosser Bedeutung, denn sie sind „eine elementare Wissensquelle für Lehrkräfte“ (Lelgemann et al., 2015, S.137). Die Lehrer und die Peers von BG wurden zu Konstanten in seinem schulischen Alltag, was die nachhaltige Schaffung eines sozialen Umfelds vermutlich begünstigte. BG wurde so nicht ständig aus sozialen Strukturen herausgerissen. Der Lehrer, von dem BG die ersten acht Jahre unterrichtet wurde, zeigte ein grosses Engagement, um BG eine möglichst umfassende Teilhabe zu ermöglichen. Obwohl BG damals das Gefühl hatte, dass dieses Engagement teilweise schon fast zu übertrieben war, sieht er rückblickend durchaus die integrationsfördernden Auswirkungen, die ihm durch diese kompromisslose Unterstützung zugutekamen. Der Zugang zu Räumlichkeiten, sowie die Teilhabe an wichtigen sozialen Ereignissen (Schulausflüge) wurden durch diesen Lehrer ermöglicht und das Selbstbild wurde durch die erlebte Teilhabe vermutlich massgeblich positiv geprägt (siehe Kap. 6.3.11, 6.3.12). Sein Lehrer gab ihm nie das Gefühl, dass etwas nicht gehen sollte für ihn (1BG, 181). „Die Lehrkraft ist die zentrale Figur für das Gelingen des gemeinsamen Unterrichts...“ (Lelgemann et al., 2015, S. 138). Von Vorteil für ein solches Gelingen sind vermutlich auch die kognitiven Voraussetzungen, die BG mitbrachte und ihm gute schulische Leistungen ermöglichten. Sie gaben ihm das Gefühl die Möglichkeit zu haben körperliche Defizite zu kompensieren und, gepaart mit gelegentlichem Fehlverhalten im Unterricht, Anerkennung der Peers zu erhalten. Zudem konnte RK seinen eigenen hohen Leistungserwartung gerecht werden, was sein Selbstbewusstsein positiv zu beeinflussen schien (siehe Kap. 6.3.3., 6.3.15).

Die grosse Unterstützung, die BG seitens seiner Eltern erhielt, war eine entscheidende Gelingensbedingung für eine erfolgreiche Integration. Nicht nur Lelgemann et al. (2015, S. 127) bestätigen dies, sondern BG selbst hält die familiäre Unterstützung diesbezüglich für den entscheidenden Faktor (2BG, 96). Seine Familie konnte die nötigen finanziellen und zeitlichen Ressourcen aufbringen und leistete den grossen Effort, ihm den integrativen Schulweg zu ermöglichen, damit er sein Potenzial ausschöpfen konnte.

Hilfsmittel kamen BG wenige zugute. Einzig sein Elektro-Rollstuhl, den er erst mit zwölf Jahren erhielt, trug zu einer grösseren Selbstständigkeit bei. Kompetenzen wie Selbstständigkeit erleichtern ein Gelingen integrativer Schullaufbahnen (vgl. Walter-Klose, 2012, S. 162, S. 314ff).

BG's gelungene Integration gründet sicherlich, nebst den genannten Gelingensbedingungen, auch auf seinen spezifischen charakterlichen Eigenschaften. Nebst der familiären Unterstützung bezeichnet BG seine ausgeprägte Resilienz als zweiten entscheidenden Faktor für eine erfolgreiche Integration. Behinderungsbedingte Negativerlebnisse konnte er so zeitnah und ohne psychische Schädigung überwinden.

7. Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel soll, nach der vertikalen (intrapersonalen) Analyse der einzelnen Interviews, eine horizontale (interpersonaler Vergleich) Zusammenführung der Ergebnisse der drei Interviews aufgezeigt werden. Das Festhalten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Ergebnissen dient als Grundlage, um deren Aussagekraft und Stellenwert zu diskutieren und sie mit der Fachliteratur in Beziehung zu setzen.

7.1. Synthese der Ergebnisse

Die Zugänglichkeit des eigenen Wohnorts war bei SL im Gegensatz zu RK vollständig vorhanden durch die angepasste Bauweise ihres Einfamilienhauses. Bei allen drei Befragten spielte der Erhalt eines Elektrorollstuhls eine wichtige Rolle, um ihre Mobilität und damit ihre Selbstständigkeit zu verbessern. Abgesehen vom Elektrorollstuhl konnten nur SL und RK auf andere Hilfsmittel zurückgreifen. BG hatte keine nennenswerten Hilfsmittel zur Verfügung.

Als einzige konnte SL von einem Schulort, der in der Nähe ihres Wohnorts lag, profitieren. Sie hatte deshalb die Möglichkeit Kontakte zu Peers aus dem sozialen Umfeld ihres Wohnorts auch am Schulort zu pflegen und umgekehrt. BG und RK pflegten solche Kontakte, vor allem wegen der grösseren Distanz zum Schulort, mehrheitlich nur dort.

Allen drei Befragten wurde die erforderliche Zugänglichkeit ihrer Schulhäuser durch minimale bauliche Anpassungen, Treppenlifte und/oder personale Unterstützung ermöglicht.

Alle Eltern der Befragten mussten nach integrationswilligen Lehrpersonen suchen, weil alle mit Lehrpersonen konfrontiert waren, die eine Integration ablehnten. Schlussendlich fanden sich aber in jedem Fall solche Lehrpersonen. RK und BG wurden sogar von einzelnen Lehrpersonen unterrichtet, die nicht nur integrationswillig waren, sondern betont den integrativen Gedanken mit grossem Engagement im Schulalltag mittrugen. RK konnte als Einziger von kleinen Klassengrössen in der Primarschule und vereinzelt Nachteilsausgleichen profitieren. Ausserdem fand während seiner Schulzeit bei einzelnen Lehrpersonen ein Austausch mit Therapeutinnen statt. Hinsichtlich des Austausches war BG in einer guten Position. Im Gegensatz zu den anderen beiden Befragten besuchte er eine anthroposophische Schule, die eine inklusive Grundhaltung vertrat und eine rege Austauschkultur pflegte. Diese Rudolf-Steiner-Schule bot des Weiteren einen teilweise individualisierten Unterricht an. Nur BG konnte über eine lange Zeit von zwölf Jahren an der gleichen Schule lernen, wobei er über acht Jahre hinweg von nur einer Klassenlehrperson unterrichtet wurde. Auf Unterstützung durch Mitlernenden konnten vor allem SL und RK zurückgreifen. SL konnte als

einzig überhaupt keinen Gewinn durch den Besuch von Therapien erlangen. Tatsächliche Erleichterungen im Schulalltag konnte nur RK durch einzelne Therapeutinnen gewinnen. Vorteilhaftes kognitive Voraussetzungen und dementsprechend guten Schulleistungen sind eine auffällige Gemeinsamkeit aller drei Befragten.

Auf familiärer Seite profitierten sämtliche interviewten Personen vom klaren Entscheid der Eltern für den Besuch von Regelklassen und gegen eine Sonderschulung. Um ihren Kindern diese Integration zu ermöglichen, zeigten alle Eltern ein sehr starkes Engagement und einen grossen Willen. Vor allem die Eltern von SL und BG konnten dabei auf genügende Ressourcen zurückgreifen, um eine solche breite Unterstützung zu gewährleisten. Die Ressourcen der Eltern von RK schienen diesbezüglich eher knapp gewesen zu sein.

Bei allen Interviewteilnehmenden ist auffällig, dass sie auf charakterliche Eigenschaften zurückgreifen konnten oder solche im Verlauf ihrer Schulzeit erlangten, die vermutlich förderlich für eine Integration waren. Alle drei entwickelten ein positives Selbstbild mit einer geringen Problemfokussierung bezüglich der eigenen Beeinträchtigung. Sie sind der Überzeugung, dass Behinderungen mehrheitlich von aussen auf sie einwirken und keine personalen Eigenschaften sind.

Dass spezifische, vermutete Gelingensbedingungen in einzelnen Kategorien, bei den isoliert betrachteten Interviewpartnerinnen oder Interviewpartnern möglicherweise nicht genannt werden, obwohl sie bei anderen genannt werden, bedeutet nicht unbedingt, dass diese Gelingensbedingungen nicht vorhanden waren, sondern nur, dass sich im Interview keine Aussagen dazu finden.

7.2. Aussagekraft und Stellenwert der Ergebnisse

Durch die geringe Anzahl der befragten Personen und die nicht zufällige Auswahl der Stichproben haben die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bezüglich der Gütekriterien eine eher geringe Aussagekraft. Vor allem die Gültigkeit der Ergebnisse ist dadurch eher gering. Positiv beeinflusst wird die Validität durch gewisse Übereinstimmungen von Ergebnissen mit Befunden aus Studien, die sich der Integration von Lernenden mit Behinderung in Regelklassen widmen. Im Umfang dieser Masterarbeit wäre wohl eine zufällige, umfangreichere Wahl von Stichproben nicht zu bewältigen gewesen. Keinesfalls sollen aus zufälligen Gemeinsamkeiten Verallgemeinerungen abgeleitet werden. Trotzdem können aus dem vorangegangenen Vergleich der Ergebnisse möglicherweise Konsequenzen für die Praxis abgeleitet werden. Durch den detaillierten Beschrieb der Ausgangslage, des theoretischen Bezugsrahmens und der Forschungsmethode soll ein hoher Grad an Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse erreicht werden. Eine zweite Durchführung der Analyse oder das Untersuchen der Forschungsfragen mittels eines anderen methodischen Vorgehens war im Umfang dieser Masterarbeit ebenfalls nicht möglich. Die Reliabilität fällt dadurch ebenfalls eher gering aus. Die Vorliegende Arbeit hat vor allem den Anspruch Schulbiographien von Zeitzeug*innen zu würdigen, sie festzuhalten und die individuellen Gelingensbedingungen, die zu einer erfolgreichen schulischen Integration beitragen, darzulegen. Diese Gelingensbedingungen sind in einem Einzelfallkontext zu betrachten und können Impulse für die aktuellen Integrationsbemühungen in den Regelschulen sein.

7.3. Bezug zur Fachliteratur

Im Kapitel 6.4 wurden bereits viele Bezüge zur Fachliteratur gemacht, die sich mit den Erfordernissen für eine erfolgreiche Integration auseinandersetzen. Einzelne Ergebnisse aus der Analyse der

Interviews konnten direkt mit Befunden aus der aktuellen Forschung verknüpft werden. Dabei kommt Walter-Klose (2012) eine besondere Bedeutung zu. Er sammelte Befunde aus nationalen und internationalen Studien zu Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderung, die den gemeinsamen Unterricht besuchten. Gemeinsam mit Leigemann et al. (2012) führte er auch eigene Studien zu Gelingensbedingungen im gemeinsamen Unterricht durch. Diese gesammelten Befunde wurden für eine Reihe von Publikationen herangezogen, die das Ziel haben die Entwicklungen im Bereich der Inklusion zu unterstützen (vgl. Leigemann, 2015; Leigemann et al., 2015; Leigemann, 2016; Walter-Klose et al., 2014).

8. Kritische Reflexion bezüglich der Forschungsmethode

Die Arbeit mit Menschen, die persönliche, teilweise sehr private Erfahrungen bereitwillig teilen, war sehr bereichernd für den Autor aber auch für den Gehalt der vorliegenden Arbeit. Das Führen von Interviews ist eine Kompetenz, die Übung voraussetzt. Der Autor wählte mit der qualitativen Inhaltsanalyse von Leitfadeninterviews eine Forschungsmethode, die für ihn komplettes Neuland war. Er konnte trotzdem Interviews führen, die äusserst interessant und ergiebig sind, was sicher zu einem grossen Teil den interview erfahrenen Teilnehmer*innen zu verdanken ist. Durch die Unerfahrenheit des Autors wurde der Arbeitsaufwand der gewählten Forschungsmethode, der mit der Transkription und Codierung der Interviews einhergeht, unterschätzt.

Diesbezüglich war die Verwendung von computergestützter Analyse- und Transkriptionssoftware sicherlich hilfreich. Das entsprechende Nutzungs-Knowhow musste aus Zeitgründen in diesem Fall autodidaktisch erworben werden, wobei ein Teil des Potenzials einer solchen Software nicht erschlossen werden konnte.

Die Wahl des Interviewsettings wurden den Befragten überlassen, was rückblickend betrachtet nicht in allen Fällen optimal war. Eine leichte Einflussnahme scheint wichtig, um Aufnahmen mit guter Audioqualität zu erhalten.

Bei der Wahl der Interviewform entschied sich der Autor für ein Leitfadeninterview aus den bereits genannten Gründen (siehe Kap. 5.5.2.). Während und nach der Durchführung der Interviews stellte er fest, dass trotz der Strukturierung durch den Leitfaden, das Interview teilweise Züge eines narrativen Interviews annahm oder in eine Art Gespräch überging. Vermutlich kam es zu diesen Abschweifungen durch die Brisanz von Aussagen der Befragten, deren Erzählfreude und das umfassende Interesse des Interviewers.

Die Kategorisierung (Codierung) der Interviewaussagen stellte sich ebenfalls als Herausforderung dar. Die vorgängig, deduktiv, aus dem Leitfaden heraus gebildeten Kategorien mussten während des Codierprozesses sporadisch induktiv angepasst werden. Aussagen waren vielfach aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und somit auch mehreren Kategorien zuzuordnen. Diese Zuordnungsentscheide waren nicht immer einfach und erforderten deshalb eine Zweitmeinung. Die qualitative Inhaltsanalyse eignet sich dementsprechend gut für Forschungsteams und weniger gut für einzelne Forschende.

Diese Feststellung gilt auch mit Blick auf die Gütekriterien, die unter diesen Umständen nicht ausreichend berücksichtigt werden konnten. Der Umfang einer Masterarbeit reicht dafür nicht aus. Zudem war die Stichprobenwahl unter Berücksichtigung der für diese Arbeit notwendigen Kriterien

schwierig. Es wäre notwendig auf geeigneten Plattformen nach einer grösseren Anzahl von Interviewpartner*innen zu suchen, die diese Kriterien erfüllen.

Während des Analyseprozesses, der sich auf die Zusammenfassung von stark gewichteten Gelingensbedingungen fokussierte, verloren kleine, untergeordnete Sub-Gelingensbedingungen, die sich eher in Details verstecken unweigerlich an Bedeutung. Sie sind zu spezifisch und häufig in ihrem singulären Auftreten, als dass sie gesamthaft grosse Aufmerksamkeit erhalten könnten. Die Vermutung liegt aber nahe, dass genau solche „versteckten“ Gelingensbedingungen in ihrer Summe einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen einer schulischen Integration beitragen.

9. Beantwortung der Fragestellung

1. Wie verliefen Schulbiographien von Menschen mit Körperbehinderungen, die Regelschulen vor dem Systemwechsel zur integrativen Schule (1980-1998) besuchten?

Der detaillierte Verlauf der Schulbiographien, die im Kontext dieser Arbeit genau betrachtet wurden, lässt sich am besten erfassen durch das Lesen der Interviewtranskriptionen. Zusammengefasst sind die Aussagen dazu im Kapitel 6 der vorliegenden Arbeit zu finden. Sie an dieser Stelle noch oberflächlicher zusammenzufassen, würde den Schilderungen der befragten Personen nicht gerecht werden. Die Untersuchung förderte jedoch einige Gemeinsamkeiten bezüglich des Verlaufs der drei individuellen Schulbiographien zutage. Diese Gemeinsamkeiten können nicht verallgemeinert und auf Menschen mit Körperbehinderung übertragen werden, die nicht an der Untersuchung teilgenommen haben.

Obwohl alle Befragten erfolgreich in Regelklassen integriert wurden und ihre komplette schulische Laufbahn in solchen Schulklassen absolvierten, verlief keine der Schulbiographien reibungslos. Alle hatten mit Widerständen im Zuge ihrer Integration zu kämpfen. Immer wieder trafen sie auf Hindernisse und Erschwernisse in allen Bereichen, die auf eine schulische Integration einwirken. Da die von ihnen besuchten Schulen ungeübt in der Integration waren, kam der Unterstützung durch ihre Eltern im Verlaufe ihrer Schullaufbahn eine tragende Rolle zu. Was die Schulen nicht leisten konnten, versuchten die Eltern oder die Befragten selbst zu kompensieren. Die hervorragenden schulischen Leistungen, die allesamt erbrachten, sind hervorzuheben. Die eingeschlagenen akademischen Werdegänge wurden erst durch sie möglich. Abschliessend kann diese untersuchte Fragestellung insofern beantwortet werden, dass die Schulbiographien der befragten Personen nicht problemlos und dennoch erfolgreich verliefen.

2. Wie erlebten diese Menschen ihre Integration?

Das subjektive Erleben der Integration der interviewten Personen lässt sich natürlich am besten nachvollziehen, wenn die originalen Interviewaussagen auf den jeweiligen Audiodateien nachgehört werden. Gemeinsamkeiten hinsichtlich des Erlebens lassen sich nur sehr schwer zusammengefasst darstellen, da sie sehr individuell sind. Durch die untersuchten Interviews wird jedoch klar, dass sämtliche Interviewteilnehmer*innen ihre schulische Integration als einen wichtigen und richtigen Entscheid innerhalb ihrer Schulbiographie erlebten. Obwohl alle mit Widerständen, Hindernissen und Erschwernissen konfrontiert waren, blickten sie mehrheitlich positiv auf ihre Schullaufbahn zurück.

Selbst belastende Erlebnisse werden oftmals relativiert, positiv umgedeutet oder - wenn nichts hilft - mit viel Humor betrachtet. Alle Befragten scheinen an dieser „harten Schule“ (3RK, 72, 86), wie sie von RK genannt wurde, gewachsen zu sein.

3. Welche fördernden Faktoren (Gelingensbedingungen), die eine „Stille Integration“ ermöglichten, können anhand solcher Schulbiographien ermittelt werden?

Eine Vielzahl von unscheinbaren Gelingensbedingungen, die sich in Details verstecken, aber auch einige augenscheinlichere Gelingensbedingungen konnten durch diese Untersuchung ermittelt werden (siehe Kap. 6; 7.1). Aufgrund der geringen Validität und Reliabilität der Ergebnisse und der sehr individuellen Kontextfaktoren sind die ermittelten Gelingensbedingungen immer im Einzelfallkontext zu betrachten. Einige solcher fördernden Faktoren werden aber gestützt durch empirische Befunde (siehe Kap. 6.4; 7.3).

Die wichtigsten Gelingensbedingungen, die alle interviewten Personen gemeinsam haben sind folgende:

- Die Verbesserung von Mobilität und Selbstständigkeit durch den Erhalt eines Elektrorollstuhls
- Die Verbesserung der Zugänglichkeit ihrer Schulhäuser durch minimale bauliche Anpassungen
- Das Vorhandensein von integrationswilligen Lehrpersonen
- Das Erbringen hervorragender Schulleistungen durch günstige kognitive Voraussetzungen und einem förderlichen Arbeitsverhalten.
- Der klare Entscheid ihrer Eltern für eine integrative Schullaufbahn
- Das grosse Engagement ihrer Eltern
- Das positive Selbstbild der Interviewteilnehmer*innen
- Die förderlichen Charaktereigenschaften der befragten Personen

4. Was sind mögliche Konklusionen aus diesen Bildungsbiographien für die derzeitige Praxis der schulischen Integration von Menschen mit Körperbehinderungen?

Die schulische Integration der befragten Personen liegt mittlerweile bereits über 20 Jahre zurück. Mit Blick auf das derzeitige Schulsystem kann erfreulicherweise festgestellt werden, dass sich in dieser Zeit einiges getan hat bezüglich der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderung in Regelklassen. Um den Weg weiter in Richtung einer inklusiven Gesellschaft zu gehen, ist eine stete Entwicklung in allen Bereichen der Bildung unerlässlich. Aus den untersuchten Bildungsbiographien können Schlüsse gezogen werden, die diese Entwicklung unterstützen könnten. Durch die Interviews wurde klar, dass eine schulische Integration von Menschen mit Körperbehinderungen selbst mit minimalen Verbesserungen in der Zugänglichkeit von Schulen möglich sein kann. Es wurde aber auch ersichtlich, dass die heutigen baulichen Standards von öffentlichen Bauten, die den Zugang mit einem Rollstuhl ermöglichen nicht ausreichend sind. Damit Lernende mit einer Körperbehinderung maximal selbstständig teilhaben können, müssen schulische Bauten in Zukunft nicht nur rollstuhlgängig sein, sondern barrierefrei. Im Falle der Interviewteilnehmer*innen würde das bedeuten, dass beispielsweise Türen automatisiert und Liftknöpfe in erreichbarer Höhe angebracht wären.

Dass ein stärkerer Einbezug von Fachwissen von Therapeut*innen bedeutende Erleichterungen im Schulalltag bewirken kann, wurde vor allem in einem der drei Interviews deutlich. Optimal wäre, wenn Therapeut*innen gemeinsam mit betroffenen Kindern die Umweltfaktoren in Regelschulen aktiv mitgestalten könnten und im Unterricht mitinvolviert wären. Grosse Vorzüge kann auch eine Therapie am Schulort bringen. Örtlich separierte Therapien scheinen wenig Sinn zu machen. Im Minimum sollten Therapien während der Schulzeit durchgeführt werden.

Das standardisierte Abklärungsverfahren, das heute entscheidend ist für die Durchführung einer integrativen Schulung, lässt Lehrpersonen keinen Spielraum mehr bezüglich ihrer Integrationswilligkeit. Sie ist heute ein professioneller Anspruch an alle Lehrpersonen. In den Interviews wurde aber klar, dass eine Lehrperson, die nicht bloss integrationswillig ist, sondern den inklusiven Gedanken mitträgt, massgeblich zum Gelingen einer Integration in Regelschulklassen beiträgt. Die absolute Teilhabe muss angestrebt und kann durch individualisierten Unterricht bewerkstelligt werden. Dazu sollten Lehrpersonen künftig die nötigen Fachkenntnisse zur Verfügung haben oder durch Weiterbildungen erwerben müssen. Nur durch Wissen können vorhandene Berührungspunkte abgebaut, das Vertrauen in die Inklusion gestärkt und fortlaufend mehr Lernende mit Körperbehinderung in Regelklassen integriert werden.

Speziell in einem Interview wurde klar, dass die Konstanz von Beziehungen zu Personen im schulischen Umfeld wichtig sein kann für eine gelungene Integration. Die gleichen Peers, Lehrpersonen und Heilpädagog*innen sollten für einen Lernenden mit einer Körperbehinderung möglichst lange erhalten bleiben. Gerade bei Heilpädagog*innen kann es auf Grund der Pensenplanung immer wieder vorkommen, dass bereits nach einem Schuljahr nicht mehr die gleichen SuS gefördert werden können wie im Vorjahr. Die Begleitung und Förderung sollte in der Primarschule möglichst über einen Zeitraum von sechs Jahren, und in der Sekundarstufe über drei Jahre hinweg geschehen können.

Die Auseinandersetzung mit den drei vorgestellten Schulbiographien führte immer wieder zur Erkenntnis, dass die Beziehungen der Fach- und Lehrpersonen zum integrierten Kind entscheidend sind. Diesen Beziehungen und deren Pflege sollte im Schulalltag mehr Platz zukommen. Die Erlebnisse und Erfahrungen der Betroffenen müssen erfragt und erkannt werden, um darauf in geeigneter Weise reagieren zu können. Welche Gefühle haben Betroffene bezüglich ihrer Integration? Wie erleben sie ihre Teilhabe? Dafür scheint eine gute Vertrauensbasis unverzichtbar zu sein. Fachpersonen sollten den Fokus ihrer Arbeit nicht nur auf die fachlich eruierten Förderbedarf von Lernenden mit Behinderungen setzen und mit gut durchdachten Konzepten und Massnahmen reagieren. Sie sollten auch gemeinsam mit den Betroffenen persönliche und umweltbezogen Potenziale erkennen und fördern. Der Wald soll vor lauter Bäumen nicht aus den Augen verloren werden. Umgedeutet auf die schulische Integrationsarbeit könnte diese Redewendung wie folgt formuliert werden: Vor lauter Bedürfnissen, Anpassungen, Absprachen, Nachteilsausgleichen und Förderplanungen sollte der Mensch und die Beziehung zu ihm nicht aus den Augen verloren werden, denn ein Mensch mit einer Körperbehinderung ist ein Mensch und keine Körperbehinderung. „Da bist du wie in einem Watte-Kokon, in dieser Schule drin aber eigentlich viel mehr draussen, als wenn du gar nicht dort wärst.“ (2SL, 208). Eine der befragten Personen meint rückblickend, dass ein Art Anlaufstelle an seiner Schule für ihn wünschenswert gewesen wäre. „Und ob das jetzt ein Bäcker, ein

Heilpädagoge oder irgendwer ist, ist völlig irrelevant.“ (2BG, 112). Eine solche Ansprechperson müsste vorzugsweise keine Fachperson sein. Sie sollte einfach zuhören, nicht erst zum Zuhören überzeugt werden müssen und Unterstützung bieten, wenn sie gebraucht wird.

10. Fazit und Ausblick

Die Inhaltsanalyse, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde, zeigt ganz klar, dass eine Vielzahl von individuellen Gelingensbedingungen die erfolgreiche Integration der Befragten unterstützte. Augenscheinliche Gelingensbedingungen, wie beispielsweise die Unterstützung durch Eltern spielen übergeordnet eine orientierende Rolle für die Betrachtung von erfolgreichen integrativen Schulbiographien. Untergeordnete Gelingensbedingungen, wie beispielsweise die Weitergabe von Knowhow der Eltern an die Lehrpersonen oder die Wahl des Wohnorts durch die Eltern scheinen aber in ihrer Fülle ebenso entscheidend zu sein für eine gelungene Integration. Sie verdienen demnach genauso viel Aufmerksamkeit, wie die übergeordneten Gelingensbedingungen. Durch den zusammenfassenden Charakter der Inhaltsanalyse, die für diese Arbeit durchgeführt wurde, bekamen sie vermutlich nicht den Stellenwert der ihnen gebührte. In weiterführenden Forschungsarbeiten könnte dieser Aspekt stärker berücksichtigt werden. Durch die Untersuchung der Interviews sind aber auch die beachtlichen Erschwernisse zum Vorschein gekommen, mit denen die Interviewteilnehmer*innen während ihrer Schulzeit zu kämpfen hatten. Eine weitere Fragestellung hätte sich auf diese integrationshemmenden Faktoren fokussieren können und wäre für die zukünftige Forschung in diesem Bereich sicher interessant.

Die grosse Unterstützung durch die Eltern scheint extrem wichtig zu sein für eine gelungene schulische Integration, denn sie kennen ihre Kinder am besten. Erfahrungsgemäss fliesst dieses Expertenwissen bereits in Integrationsprozesse ein. Die Schule sollte für Eltern von Kindern mit Körperbehinderung aber auch eine Entlastung darstellen. Ihre Einbindung ist sinnvoll, sollte sich aber im Rahmen halten. Eltern sollen nicht das Gefühl haben, sie müssten eigentlich schulische Aufgaben kompensieren durch ihr Engagement.

Die Integration in Regelklassen soll sowohl für Betroffene und ihre Eltern als auch für Lehrpersonen und Fachpersonen attraktiv sein. Das System ist nicht mehr ungeübt und die Bildungsakteure sind es ebenfalls nicht mehr. Die vermehrte Integration kann und soll also stattfinden. Finanzielle Ressourcen sind vorhanden und werden bereitgestellt, inwiefern diese ausreichend sind um das Schulsystem weiter in eine inklusive Richtung zu entwickeln, wäre eine Frage, die in weiteren Untersuchungen beantwortet werden könnte. Die Frage nach der Bedeutung von charakterlichen Eigenschaften und Selbstbild von Lernenden mit Körperbehinderung für eine gelungene Integration könnte ebenfalls interessant sein für die künftige Forschung. Wie beeinflussen diese Eigenschaften das Gelingen? Inwiefern werden diese Eigenschaften durch die Integration in Regelklassen geprägt? Diese Fragen stellten sich bei der Analyse des untersuchten Materials immer wieder und konnten nicht restlos beantwortet werden.

11. Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht:*

Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung.

Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag

Beergest, H., Boenisch, J. & Daut, V. (2015). *Körperbehindertenpädagogik. Grundlagen –*

Förderung – Inklusion. Stuttgart: UTB

Bildungsdirektion im Kanton Zürich, Volksschulamt (2012). *Sonderschulung im Kanton Zürich.*

Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich

Bildungsstatistik Kt. Zürich, Website (2018). Kennzahlen zu den Schulgemeinden. Zugriff am 28.10.2019

unter https://www.bista.zh.ch/_vs/vs_sgem.aspx#top

Bohnsack, R., Geimer, A., Meuser, M. (2018). *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung.*

Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich

Buholzer, A., Grütter, J. & Tschopp, C. (2015). *Evaluation der Integrierten Sonderschulung in der*

Verantwortung der Regelschule (ISR) im Kanton Zürich. Evaluationsbericht 2015.

Forschungsbericht Nr. 46 der PH Luzern – Pädagogische Hochschule Luzern.

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (2017).

Zugriff am 28.10.2019 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2018). Zugriff am 28.10.2019 unter

<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html>

Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen*

und Regelsysteme für qualitativ Forschende. 6. Auflage. Zugriff am 15.6.2019 unter

<https://www.audiotranskription.de/Praxisbuch-Transkription.pdf>

Flick, U., von Kardorff, E., Steinke, S. (2008). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch.* 6. Aufl.

Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag

Flick, U. (2016). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung.*

Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag

Glinka, H. (2016). *Das narrative Interview. Eine Einführung für Sozialpädagogen.*

Weinheim/Basel: Beltz Juventa

Hattie, J. (2009). *Visible learning. A synthesis of over 800 Meta-Analyses relating to achievement*. London: Routledge.

Helferich, C. (2011). Die Qualität qualitativer Daten. *Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. 4. Aufl. Wiesbaden: VS

Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim/Basel: Beltz Juventa

Küsters, I. (2009). *Narrative Interviews. Grundlagen und Anwendungen*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften

Leigemann, R., Lübbecke, J., Singer, P. & Walter-Klose, C. (2012). Qualitätsbedingungen schulischer Inklusion für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung. *Forschungsbericht*. Zugriff am 28.10.2019 unter <https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/35>

Leigemann, R. (2015). Körperbehindertenpädagogik. *Vorschläge für eine Weiterentwicklung in Theorie und Praxis*. Zeitschrift für Heilpädagogik 12/15, S. 623-634

Leigemann, R., Singer, P., Walter-Klose, C. (2015). *Inklusion im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung*. Stuttgart: Kohlhammer

Leigemann, R. (2016). Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen oder mehrfachen Beeinträchtigung – zwischen exkludieren, exklusiven und inklusiven Lebenssituationen. In S. Jennessen & R. Leigemann, *Körper, Behinderung, Pädagogik* (S. 215-225). Stuttgart: Kohlhammer

Leyendecker, C. (2005). *Motorische Behinderungen. Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 12. Auflage. Weinheim: Beltz

Merten, K. (1995). *Inhaltsanalyse. Einführung in Theorie, Methode und Praxis*. 2. Aufl.. Opladen: Westdeutscher Verlag

Möckel, A. (2001). Geschichte der besonderen Grund- und Hauptschule. 4. Auflage. Heidelberg: Winter

Möckel, A. (2007). Geschichte der Heilpädagogik oder Macht und Ohnmacht der Erziehung. Stuttgart: Klett-Cotta

Montalta, E. (1983). Rückblick auf die Entwicklung der Heilpädagogik in der Schweiz aus der Sicht eines Beteiligten. *Vortrag am Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg*. Zugriff am 28.10.2019 unter http://www.montalta.com/em_pdf_files/em_rueckblick.pdf

Roos, M. & Wandeler, E. (2012). Förderpraxis der Schulen der Stadt Zürich. *Kurzbericht zur wissenschaftlichen Evaluation*. Baar: spectrum

Schriber, S. (1994). Das heilpädagogische Seminar Zürich. *Eine Institutionsgeschichte*. Zürich: Dissertation Universität Zürich.

Schriber, S. & Schwere, A. (2011). Spannungsfeld Integration. *Impulse aus der Körperbehindertenpädagogik*. Luzern: SZH

Schriber, S. (2016). Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. *Stand der Umsetzung. Fact Sheet*. Zürich: Heilpädagogische Fachhochschule

Stadler, H. (2004). Pädagogik bei Körperbehinderung. Band 4. *Studientexte zur Geschichte der Behindertenpädagogik*. Weinheim: Beltz

Strasser, U. (2006). Eine Schule für alle: Integration und Inklusion in der Schweiz? *Eine Standortbestimmung*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 3/06

Unesco (1994). Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Zugriff am 20.10.2019 unter <http://bidok.uibk.ac.at/library/unesco-salamanca.html>

Volksschulamt des Kt. Zürich (2018). Informationen zum Monitoring. Zugriff am 28.10.2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung/_jcr_content/contentPar/downloadlist_3/downloaditems/1872_1543239791507.spooler.download.1543239201217.pdf/181126_Informationen_Monitoring.pdf

Volksschulamt des Kt. Zürich (2018). Integrierte Sonderschulung im Kt. Zürich. *Grundlagen, Regelungen und Finanzierung*. Zugriff am 28.10. 2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung/_jcr_content/contentPar/downloadlist_4/downloaditems/451_1552048094633.spooler.download.1552047970181.pdf/190308_HR_ISR.pdf

Volksschulamt des Kt. Zürich, Website (2019). Sonderschulung. Monitoring. Zugriff am 28.10.2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html#title-content-internet-bildungsdirektion-vsa-de-schulbetrieb_und_unterricht-sonderpaedagogisches0-sonderschulung-jcr-content-contentPar-textimage_2

Walter-Klose, C. (2012). Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung im gemeinsamen Unterricht. *Befunde aus nationaler und internationaler Bildungsforschung und ihre Bedeutung für Inklusion und Schulentwicklung*. Oberhausen: Athena

Walter-Klose, C., Singer, P., Lelgemann, R., Lübbecke, J. (2014). Leitfaden für die Inklusion Schülerinnen und Schülern mit körperlicher Beeinträchtigung. Zugriff am 15.5.2019 unter http://www.sonderpaedagogik-k.uni-wuerzburg.de/fileadmin/06040400/Leitfaden_V2_Walter-Klose_etal_2015.pdf

World Health Organisation, WHO (2017). Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Köln: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)

12. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Begriffe Integration und Inklusion in der Praxis (Lelgemann et al., 2015, S. 116)	14
Tabelle 2: Anteile Lernende in Sonderschulsettings (https://www.bista.zh.ch/_vs/vs_sgem.aspx#top , Zugriff am 28.10.19.)	17
Tabelle 3: Die 13 Säulen qualitativen Denkens (vgl. Mayring, 2002, S. 25-38).....	18
Tabelle 4: Zusammenstellung eines inhaltsanalytischen Ablaufmodells nach Mayring (vgl. 2015, S. 54-64).....	23

13. Anhang

13.1. Leitfaden Interview

Einleitende Fragen und Informationen:

Vielen Dank, dass sie sich zu diesem Interview bereit erklärt haben. Ich möchte damit einen möglichst detaillierten Einblick in ihre Schulzeit kriegen und natürlich auch herausfinden, wie sie selber ihre Schulzeit erlebten. Was war wichtig, dass sie die Regelschule besuchen konnten und welche Schwierigkeiten zeigten sich, während einer Zeit als die Integration von Menschen mit Behinderung

noch eher die Ausnahme war. Ich werde versuchen offene Fragen zu verschiedenen Lebensbereichen zu stellen. Damit ich aber ein detailliertes Bild erhalte, werde ich wenn nötig nachfragen, dazu habe ich vorgängig Überlegungen zu Fragen gemacht. Möglicherweise werde ich auch sehr persönliche Fragen stellen. Bitte teilen sie mir ungeniert mit, wenn sie eine Frage nicht beantworten möchten. Ebenfalls entscheiden sie ob das Interview anonymisiert werden soll. Sie können mir das jetzt oder auch nach dem Interview mitteilen.

Inwiefern möchten sie über die Verwendung ihres Interviews informiert werden? --> Transkript zuschicken, fertige Arbeit?

Fragen zur Person (soziodemographische Daten):

Wann wurden sie geboren?

Wie ist ihr Zivilstand?

Können sie mir ihre aktuelle Wohnsituation beschreiben?

Welcher beruflichen Tätigkeit gehen sie zurzeit nach?

Welchen Hobbies gehen sie in ihrer Freizeit nach?

Wie würden sie sich spontan beschreiben?

Fragen zur körperlichen Behinderung:

Mich interessiert in dieser Arbeit, wie Menschen mit Körperbehinderung ihre Schulzeit erlebt haben. Darf ich Fragen, welcher Art ihre Behinderung ist?

Wie würden sie ihre körperliche Beeinträchtigung beschreiben?

Was bedeutet das für sie im Alltag? (Mobilität, soz. Teilhabe, Karrierechancen, Familie, Haushalt, finanzielle Zusatzaufwendungen, Diskriminierung, Freizeitaktivitäten)

Wann und von wem wurden diese Beeinträchtigungen diagnostiziert?

Welche Auswirkungen hatte ihre Beeinträchtigung auf ihre Schulzeit, wenn sie es mir in zwei, drei Sätzen beschreiben würden, bevor wir ins Detail gehen?

Welche Vorkehrungen und Massnahmen waren zwingend nötig, damit sie die Regelschule besuchen konnten? (lebenspraktischer Bereich→Ernährung, Toilette, Mobilität, Kommunikation, Pflege;

Architektur/Raumgestaltung→ Raumsit., Klassenraumgestaltung, Schulhausinfrastruktur;

Abläufe/personelle Strukturen→Stundenplanung, Pausen, Ausflüge; Sachausstattung→Lehr- und Lernmittel, technische Geräte, Möblierung)

Mussten sie damals Medikamente einnehmen auch während der Schulzeit? Wer verabreichte ihnen diese?

War es nötig, dass sie während der Schulzeit anderweitige medizinische Versorgung beanspruchten? (Sonden, Katheter, etc.)

Fragen zur Familie:

Wie sah ihre familiäre Situation aus als sie die Volksschule besuchten? (Geschwister, Eltern, involvierte Verwandte und Bekannte)

Welche beruflichen Tätigkeiten verfolgten ihre Eltern?

Welche Ressourcen hatte ihre Familie um sie zu unterstützen? (zeitlich, personell, finanziell, intellektuell)

Bei Scheidung→ Wie war der Kontakt unter ihren Eltern nach der Scheidung?

Wie gingen sie mit der Scheidung um?

Was bedeutete dies für ihre Wohnsituation?

Wie war ihr Verhältnis zu ihren Eltern, Geschwistern?

Wie wurden Sie durch ihre Eltern in ihrer Schulzeit begleitet und unterstützt?

Was würden ihre Eltern sagen, war die grösste Herausforderung, damit eine Beschulung in der Regelschule möglich wurde?

Welche Fragen bez. dem Regelschulbesuch beschäftigten ihre Eltern vor und während ihrer Schulzeit?

Fragen zum Wohnort:

Wo sind sie aufgewachsen? (Ort, Quartier, Wohnform)

Wie würden sie ihren damaligen Wohnort beschreiben?

Fragen zur Schullaufbahn:

Können sie mir von ihrer persönlichen Bildungslaufbahn erzählen?

Welche Stationen gab es in ihrer gesamten Bildungslaufbahn?

Haben sie bereits vor der Einschulung Betreuungsangebote, Spielgruppen, Kindertagesstätten besucht? Welche? Weshalb?

In welchem Zeitraum besuchten sie die Volksschule?

Besuchten sie zu einem gewissen Zeitpunkt eine Sonderpädagogische Einrichtung?

Welche Klassen besuchten sie in der Volksschule? (Kindergarten?)

Wie kam es dazu, dass sie die Volksschule besuchen konnten?

Wie wichtig war dieser Diskussionspunkt (Besuch der Regelschule) vor ihrer Einschulung?

Wie ging es nach der obligatorischen Schulzeit für sie weiter?

Welche Möglichkeiten standen ihnen offen am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit bez. Berufswahl oder anderen Anschlusslösungen?

Welche Unterstützung erhielten sie in dieser Übergangsphase bei der Findung ihres weiteren Weges?

Fragen zum Schulort während der obligatorischen Schulzeit:

Wie würden sie die Schulen beschreiben, die sie während ihrer obligatorischen Schulzeit besuchten?

Wo befanden sich die Schulen, die sie während ihrer obligatorischen Schulzeit besuchten?

(Wohngemeinde, Nähe zum Wohnort, Schulweg?)

Wie waren die Schulen baulich auf ihre Bedürfnisse ausgelegt? (Rampen, Lifte, Toiletten, Pflagenischen)

Gab es bauliche Massnahmen, die nötig gewesen wären, um ihnen den Schulalltag zu erleichtern?

Haben sie oder ihre Eltern damals auch mit dem Gedanken gespielt ihre Schulzeit in einer Sonderpädagogischen Schule mit anderen Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu verbringen?

Weshalb war dies eine/keine Option?

Wie ging ihre Schule mit ihrer Integration um?

Wie schwierig oder einfach war es die benötigten Ressourcen, welche ihre Integration unter anderem ermöglichten von der Schule anzufordern?

Gab es Spannungsfelder zwischen ihren Eltern und der Schule?

Wie fühlten sie sich dabei?

Wurde ihr Standpunkt dabei ausreichend berücksichtigt?

Was würde die Schulleitung, die Lehrpersonen als die grösste Herausforderung für ihre Integration bezeichnen?

Fragen zu den Bezugspersonen in der Schule:

Können sie mir etwas über ihre wichtigsten Bezugspersonen in ihrer Schule erzählen?

Wie viele Lehrpersonen begleiteten sie durch die Schulzeit?

Welche sind ihnen positiv in Erinnerung geblieben und weshalb?

Welche eher negativ und weshalb?

Was taten die Lehrpersonen für eine gelungene Integration?

Welche Charakterzüge erkannten sie bei ihren Bezugspersonen, die ihnen zu Gute kamen?

Welches war ihre wichtigste Bezugsperson in der Schule?

Gab es möglicherweise andere Bezugspersonen im schulischen Umfeld, die ihnen positiv in Erinnerung blieben? Welche und Weshalb?

Wie gut kannten sich ihre Lehr- und Bezugspersonen mit ihren Bedürfnissen aus und konnten sie dementsprechend gut unterstützen?

Inwiefern fand ein Austausch zwischen Lehrpersonen, anderen wichtigen Bezugspersonen, Therapeuten, Eltern und ihnen statt?

Was klappte gut? Was hätte besser gemacht werden können?

Welche Bedeutung hatten Freundschaften für sie in der Schulzeit?

Konnten Sie genügend Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen?

Wie waren sie in der Nachbarschaft vernetzt?

Wie denken sie haben ihre Mitlernenden die Auswirkungen ihrer Integration erlebt?

Fragen zur Schulleistung und Unterricht:

Als was für eine Art von Schüler*in würden sie sich heute beschreiben?

Wo würden sie sich bez. ihrer Schulleistungen innerhalb der Klasse einordnen?

Gab es Fächer die ihnen besonders wichtige waren?

In welchen Fächern konnten sie ihre Stärken zeigen?

Weshalb war das so?

Welche Fächer bereiteten ihnen eher Mühe?

Welche Gründe hatte das möglicherweise?

Wie erlebten sie ihren Unterricht auf fachlicher Ebene?

In welchen Bereichen verfolgten sie die gleichen Lernziele wie ihre Mitlernenden? Gab es überhaupt Bereiche in denen sie individuelle Lernziele verfolgten? Welche?

Gab es Situationen in denen sie nicht im Klassenverband gefördert wurden? Welche waren das?

Wie wurden ihre Leistungen beurteilt?

Erhielten sie in allen Fächern eine Zeugnisnote?

In welchen Fächern erhielten sie Zeugnisnoten und in welchen nicht?

Gab es während ihrer Schulzeit bereits Formen des Nachteilsausgleichs für sie, von denen sie profitieren konnten? (Zum Beispiel falls ihnen längeres Schreiben Schwierigkeiten bereitete, bekamen sie mehr Zeit oder konnten ihre Texte diktieren?)

Wurden noch weiteren speziellen Absprachen in gewissen Fächern getroffen, die wir noch nicht angesprochen haben? Welche?

Fragen zur Selbständigkeit:

In Sonderschulen nimmt die Thematik Selbständigkeit (Jacke anziehen, Rollstuhl-Handling, etc.) können viel Platz ein. Wie wurden sie in der Regelschule im Bereich Selbständigkeit gefördert?

Empfanden sie das als ausreichend?

Wie kompensierten sie evtl. fehlende Inputs zu dieser Thematik?

Integrationsgefühl:

Wie würden sie das Klassenklima in den verschiedenen Klassen beschreiben, die sie besuchten?

Wie haben sie die Qualität ihrer Integration in den verschiedenen Schulstufen erlebt?

Wo oder wann haben sie sich am wohlsten gefühlt in der Schule?

Weshalb war dies wohl so?

Wie wurde es gehandhabt, wenn sie evtl. für eine längere Zeit die Schule nicht besuchen konnten? (Lernstoff, Besuche, etc)

Welche Arten von Diskriminierung haben sie in ihrer Schulzeit erlebt, falls es überhaupt welche gab? (Durch Mitschüler, Lehrpersonen, Aktivitäten, Rituale, etc.)

Gab es Krisen, während denen sie vorallem mit der Volksschule gehadert hatten, an die sie sich noch erinnern können?

Wie war es für sie als Kind mit einer Behinderung unter einer Mehrheit von Kindern ohne körperliche Einschränkungen?

Welche ihrer persönlichen Charakterzüge/soz. Kompetenzen, denken sie, waren wichtig, damit ihre Integration in der Regelschule gelang? (Selbständigkeit, Offenheit, aktives Zugehen auf Mitlernende, etc.)

Wie wichtig war es für sie, dass Menschen in ihrem schulischen Kontext über behinderungsbedingte Erschwernisse informiert waren? (Lehrpersonen, Mitlernende, Eltern von Mitlernenden)

Wurden diese Informationen zu ihrer Zufriedenheit gemacht oder fühlten sie sich stigmatisiert?

Was wurde richtig gemacht?

Was wurde falsch gemacht?

Kontakt zu anderen Menschen mit Behinderungen:

Gab es in ihrem Umfeld andere Kinder oder Erwachsene mit körperlichen Beeinträchtigungen?

Was haben sie gemacht damit sie in Kontakt kamen mit anderen Menschen mit Behinderungen?

Reichte ihnen dieser Kontakt zu Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten oder haben sie sich manchmal mehr Möglichkeiten gewünscht um sich bez. äusserem und innerem Umgang mit ihren Einschränkungen auszutauschen? (Coping)

Fragen zu Hilfsmitteln:

Welche Hilfsmittel standen ihnen zur Verfügung? (Mobilität → Rollstuhl, Stehgerät, Fahrdienst; Selbstversorgung → Toilettensitze, etc.; schulische Aktivitäten → Schreibhilfen, elektronische Hilfsmittel, spezielle Arbeitstische)

Gab es besondere Arbeitsmaterialien mit denen sie im Unterricht arbeiteten? Welche?

Welche Hilfsmittel wären wünschenswert gewesen, standen aber nicht zur Verfügung?

Fragen zu Therapien:

Besuchten sie damals regelmässig Therapien? Welche und wie oft?

Wie war die Vereinbarkeit der Therapien und der Unterrichtszeit geregelt?

Wie wichtig waren diese Therapien für sie?

Gabe es die Möglichkeit Pflege- oder Therapiebedarf an der Schule abzudecken? (Physio, Ergo, Logo)

Fragen zu Gelingensbedingungen:

Welches waren ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die dazu beitrugen, dass sie ihre Schulzeit erfolgreich in der Regelschule absolvieren konnten?

Welche Rollen spielten die Menschen in ihrem Umfeld dabei? (Eltern, Lehrpersonen, sonstige Bezugspersonen, Mitlernende, Freunde)

Welche Bedeutung hatte dabei die Verwendung von Hilfsmittel?

Wie wichtig waren bauliche Massnahmen für ihre Teilhabe?

Wenn es nur eine Wunschbedingung gäbe: Was wäre die wichtigste Gelingensbedingung aus ihrer Sicht?

13.2. Kategoriensystem mit Ankerbeispielen

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Soziodemografische Daten	Aussagen zu Alter, Beruf, Wohnort, Geschlecht, Zivilstand, Hobbies, die der basalen Beschreibung des/der	I: Was für ein Beruf hast du? B: Medizininformatiker. (1RK, 28-29)

	Befragten dienen.	
Behinderung medizinisch	Aussagen, die dem genaueren Verständnis einer körperlichen Beeinträchtigung aus medizinischer Sicht dienen.	B: Spinale Muskelatrophie, SMA, heisst das Ding. Das ist ein Gendefekt. Meine beiden Eltern sind Träger und bei mir kam das zusammen. Und es hat sich ausgewirkt. Und das heisst einfach, dass die Befehle, die das Hirn an die Muskeln gibt irgendwo im Rückenmark stecken bleiben. Und dadurch bekommen die Muskeln keine Befehle und dadurch bilden sie sich zurück. (1SL, 40)
Auswirkungen der Behinderung auf den Alltag	Aussagen, welche behinderungsbedingte Auswirkungen auf den Alltag der Befragten im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter beschreiben.	B: Ich glaube schon, dass sich die Muskulatur halt viel länger, besser erhält. Also wenn man eine Krankheit, eben mit abbauender Muskulatur...wenn du die viel brauchst, und das ist sicher so, das merke ich in Zeiten, wenn ich sie nicht viel brauche, weil ich zum Beispiel nur am Arbeiten bin und auf meinen Körper nicht schaue, dass er schneller abbaut. (2BG, 62)
Schullaufbahn	Aussagen, welche Auskunft über die Schullaufbahn (Schulstufen, Beginn und Dauer des jeweiligen Aufenthalts an einer Bildungsstation) der Befragten geben.	B: Ich habe...genau...ich machte die Primarschule, dann zwei Jahre Sekundarschule, bin halt dann von der Sek ins Gymi. (1RK, 213)
Schulort	Aussagen, welche die Ortschaft in der sich eine Schule befand, das Schulhaus, die Art der Schule, die Schulgemeinde, den Schulweg oder die Klasse beschreiben.	B: ...war das Schulhaus an einem Abhang gelegen, also war es auch nicht ungefährlich. (1SL, 68)
Schulleistung	Aussagen zur eigenen Schulleistung, derer	B: Ich glaube dort, wo ich wollte, dort war ich jeweils der Beste. Und bei

	Bewertung, den Unterricht und die verfolgten Lernziele.	den uncoolen Fächern war ich nicht der Beste. Also sprich Musik oder Chor oder Handarbeit, dort war es mir dann wichtiger mir die Anerkennung durch ein Fehlverhalten zu holen. (lachen) (1BG, 331)
Auswirkungen der Behinderung auf die Schule	Aussagen, welche behinderungsbedingte Auswirkungen auf den Schulalltag der Befragten im Kindes-, Jugendalter beschreiben.	B: Und das Zweite war so ein bisschen die Lehrer, die so gewisse Nachteilsausgleiche aus Mitleid machten. So ein bisschen ähnlich, wie vorher das mit dem Noten aufrunden. (1RK, 363)
Sonderpädagogische Einrichtungen	Aussagen über sonderpädagogische Einrichtungen, deren Besuch oder der Option eines Besuchs.	B: MEH...Mathilde Escher Heim. Das ist ein Heim in Zürich für Muskelkranke. Ich dachte, weil du N.S. kennst, kennst du das MEH auch. (1SL, 241)
Therapien	Aussagen über Therapien, deren Besuch oder der Option eines Besuchs.	B: Ja, Physiotherapie hatte ich halt immer. (1BG, 161)
Bezugspersonen	Aussagen zu Lehrern, Therapeuten und anderen Bezugspersonen, ausserhalb der Familie (Freunde, Mitlernende, andere Menschen mit Behinderungen) und den Austausch mit diesen.	B: Geholfen hat mir in der Primarschule, anfänglich, die ersten drei, vier Jahre, Lehrer. Und dann, glaube ich, so ungefähr ab der vierten/fünften Klasse fand der Klassenlehrer das können auch Jungs übernehmen. (1RK, 73)
Wohnort	Aussagen über die Ortschaften, die während der Schulzeit Wohnsitz der Befragten waren, deren Bevölkerung, die Wohnquartiere, die Nachbarschaft, das Haus oder die Wohnung und die Wohnform.	B: Nein, in Wichtrach. Das liegt zwischen Thun und Bern. Das war dazumal noch ein Bauerndorf. Ähnlich wie hier. (1SL, 154)
Familiäres Umfeld	Aussagen zur Familie, Verwandten und der Familie nahestehender Bekannten.	B: Sicher die Schwester von meiner Mutter, also meine Tante, unterstützte sicher auch meine Mutter viel. (1BG, 79)

	Mutter	Häufigkeit der Nennung des Begriffs.	B: ...da musste meine Mutter, mit Unterstützung von anderen, sehr wach sein... (1BG, 69)
	Vater	Häufigkeit der Nennung des Begriffs.	B: Mein Vater, er hatte so ein bisschen... (1RK, 195)
	Eltern	Häufigkeit der Nennung des Begriffs.	B: ...also die Eltern waren ja schon darauf bedacht, dass... (1SL, 102)
Selbständigkeit		Aussagen zur eigenen Selbständigkeit oder zur Förderung derer.	B: Also ums Haus herum bin ich schon auch ein bisschen selber. Aber...gut, mit dem anderen Rollstuhl, mit dem elektrischen hast du dann natürlich einen ganz anderen Radius. (1BG, 119)
Integrationsgefühl		Aussagen über die Einschätzung der Befragten bezüglich der gefühlten Qualität ihrer Integration bzw. Separation.	B: ... Die Aktivität musste immer von mir aus oder von meinen Eltern aus stattfinden. Und das war ab und zu etwas frustrierend aber... (1RK, 61)
Teilhabe		Aussagen zur Erreichung der Teilhabe und zu Massnahmen (bspw. bez. Ernährung, Toilette, Mobilität, Kommunikation, Pflege, Stundenplanung, Pausen, Ausflüge), welche notwendig waren/wären, damit ein Regelschulbesuch möglich war/wäre.	B: Nein...ich sass einfach in der hintersten Reihe, weil die Türe war hinten und dort konnte man mich gut dazufahren... (1SL, 74)
	Zugänglichkeit	Aussagen über die Zugänglichkeit zu relevanten Orten (Schule, Wohnort, etc.)	B: ... Und ich merkte es halt immer wieder, wenn du halt, keine Ahnung, in das eine Unterrichtszimmer ganz lange nicht kamst und erst wenn ein Treppenlift zwei Jahre später eingebaut ist. Ok, jetzt lerne ich die Schule mal noch im Untergrund kennen. (1BG, 73)
	Hilfsmittel	Aussagen zu Hilfsmitteln und deren Funktion, Verwendung oder Abwesenheit.	B: ... Ich fühle mich aber persönlich nur dann wirklich behindert, wenn zum Beispiel mein Rollstuhl nicht mehr funktioniert. (1RK, 39)

Charaktereigenschaften	<p>Aussagen, die Schlüsse über den Charakter der Befragten zulassen oder solche Eigenschaften klar benennen.</p> <p>Aussagen über mögliche charakterliche Eigenschaften, die bei der Integration von Vorteil waren/wären.</p>	<p>I: Und genau, wenn ich zu persönliche Fragen stelle, dann sagst du einfach...</p> <p>B: Sage ich das schon. Ja. Ich bin...</p> <p>I: Will ich jetzt lieber nicht beantworten.</p> <p>B: Meine Grenzen sind relativ weit. (1BG, 2-5)</p>
------------------------	---	--

13.3. Legende Codesystem

- Therapien
- Sonderschule
- Schullaufbahn
- Wohnort
- Schulort
- Schulleistung
- Gelingensbedingungen
- Integrationsgefühl
- Selbstständigkeit
- Bezugspersonen
- ▶ ● Familiäres Umfeld
- Behinderung Auswirkungen Alltag
- Behinderung Auswirkungen Schule
- Behinderung medizinisch
- Charaktereigenschaften
- Soziodemographische Daten
- ▼ ● Teilhabe
 - Zugänglichkeit
 - Hilfsmittel
 - Sonstige Unterstützung

13.4. Transkription und Codierung

13.4.1. Teil 1 Simone Leuenberger (1SL)

13.4.2. Teil 2 Simone Leuenberger (2SL)

13.4.3. Teil 1 René Kälin (1RK)

13.4.4. Teil 2 René Kälin (2RK)

13.4.5. Teil 3 René Kälin (3RK)

13.4.6. Teil 1 Brian McGowan (1BG)

13.4.7. Teil 2 Brian McGowan (2BG)

13.5. Audiodateien auf digitalem Datenträger

13.6. .mx18-Dateien auf digitalem Datenträger